

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına

Dr. Ahmet Fayik Öner

Editör

Dr. Hakan Çankaya

Editör Yardımcıları

Dr. İrfan Bayram

Dr. İsmail Katı

Dr. Nejmi Kıymaz

Dr. Serhat Avcu

Dr. Sıddık Keskin

Yayın Kurulu

Dr. Halil Özkol

Dr. İlhan Geçit

Dr. M. Kasım Karahocagil

Dr. Oğuz Tuncer

Dr. Yasemin Usul Soyoral

Dr. Zehra Kurdoğlu

Teknik Sorumlu: Zöhre Öztürk **Baskı Tarihi:** Nisan / 2014 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir

VAN TIP DERGİSİ

Bilimsel Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Celal Bayar)
Dr. A. Cumhur DÜLGER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faik ÖNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faruk KIROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Yaşar TURANLI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Abdurrahman ÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem AYDIN (Necmettin Erbakan)
Dr. Adem GÜNGÖR (Ankara)
Dr. Adnan OKUR (Atatürk)
Dr. Adnan SEYREK (Fırat)
Dr. Ahmet BAŞOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet BAYDIN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet ÇEKİRDEKÇİ (Kocatepe)
Dr. Ahmet DEMİRKAZIK (Ankara)
Dr. Ahmet KAHRAMAN (Mustafa Kemal)
Dr. Ahmet ÖZBEK (Atatürk)
Dr. Ahmet ÖZEL (Selçuk)
Dr. Akın AKTAŞ (Atatürk)
Dr. Aktan KARAHAN (Mersin)
Dr. Akün EVİNÇ (Ege)
Dr. Ali İrfan BARAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali DOĞAN (Antalya)
Dr. Ali Kemal GÜR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali GÜR (Gaziantep)
Dr. Ali KOLUSARI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali TELLİ (Ege)
Dr. Alp DEMİREL (Ankara)
Dr. Alpaslan YAVUZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alpay ÇELİKER (Hacettepe)
Dr. Alper CAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alper Sami KUNT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aslan OĞUZ (Erciyes)
Dr. Ata Nevzat YALÇIN (Akdeniz)
Dr. Atilla KÖKSAL (Osmangazi)
Dr. Aydemir ÖLMEZ (Mersin Üniv.)
Dr. Aydın BORA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın HİM (Ondokuz Mayıs)
Dr. Aydın ŞENCAN (Celal Bayar)
Dr. Aydın TÜRKMEN (İstanbul)
Dr. Aysel MİLANLIOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayhan KAMANLI (Fırat)
Dr. Ayhan SARITAŞ (Düzce)
Dr. Ayla TÜR (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ayşe KAFKASLI (İnönü)
Dr. Ayşe GÜLER (Mustafa Kemal)
Dr. Ayşe Serap KARADAĞ (İstanbul Medeniyet)
Dr. Ayşe Serap BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe YÜKSEL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşegül ERDEMİR (Uludağ)
Dr. Ayşegül KUNT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aytekin OĞUZ (İstanbul)
Dr. Ayтуğ ATICI (Mersin)
Dr. Aziz SÜMER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Azzam DEMİREL (Atatürk)
Dr. Babür KÜÇÜK (Ankara)
Dr. Banu KURAN (Şişli Etfal)
Dr. Barış OTLU (İnönü)
Dr. Başar CANDER (Selçuk)
Dr. Bekir ATİK (İstanbul Medeniyet)
Dr. Belgin BAMAÇ (Kocaeli)
Dr. Berna ARDA (Ankara)
Dr. Berrin CEYHAN (Marmara)
Dr. Bülent BAYSAL (Selçuk)
Dr. Bülent ERBAY (Ankara)
Dr. Bülent KARCI (Ege)
Dr. Bülent MÜNGEN (Fırat)
Dr. Bülent ÖZBAY (Sıdki Koçman)
Dr. Bülent TIRAŞ (Gazi)

Dr. Bülent TOPUZ (Pamukkale)
Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Celal KATI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Cemal GÜNDOĞDU (Atatürk)
Dr. Cengiz DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cengiz TÜRKAY (Akdeniz)
Dr. Cihangir AKGÜN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cengiz YAKINCI (İnönü)
Dr. Cihat ÜNLÜ (Bakırköy Acıbadem İstanbul)
Dr. Coşkun YORULMAZ (Cerrahpaşa)
Dr. Çağatay ÜSTÜN (İzmir)
Dr. Çetin EROL (Ankara)
Dr. Çetin Refik KAYAOĞLU (Atatürk)
Dr. Dağhan IŞIK (İzmir Katip Çelebi)
Dr. Doğan CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dolunay ODABAŞI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dursun BUĞRA (İstanbul)
Dr. E. Emin ÜSTÜN (Ege)
Dr. Emel ULUPINAR (Osmangazi)
Dr. Ender ERDOĞAN (Selçuk)
Dr. Enis ÖZYAR (Hacettepe)
Dr. Ensar BAŞPINAR (Sinop)
Dr. Esin KARLIKAYA (Trakya)
Dr. Ercan KIRIMI (Lokman Hekim)
Dr. Ercan TUTAR (Ankara)
Dr. Erdal TUNCER (Ankara)
Dr. Erdal PEKER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erdem DİKER (Ankara)
Dr. Erdem SÜRÜCÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erhan VAROĞLU (Atatürk)
Dr. Erkan DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erol EGELİ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Erol KİSLİ (Cumhuriyet)
Dr. Erol MİR (Celal Bayar)
Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)
Dr. Ertan TATLICIOĞLU (Gazi)
Dr. Ertuğrul ERTAŞ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Fahri OVALI (İstanbul)
Dr. Faruk ÖZER (Selçuk)
Dr. Fatma GÖÇER (Atatürk)
Dr. Fatma Hüsnüye DİLEK (Kocatepe)
Dr. Fehmi DÖNER (Bursa)
Dr. Feza OTAĞ (Mersin)
Dr. Fikret İLERİ (Gazi)
Dr. Fikri İÇLİ (Ankara)
Dr. Filiz ÇAY ŞENLER (Ankara)
Dr. Fuat SAYIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Füsün ŞAHİN (Pamukkale)
Dr. G. Şen MUTLU (Akdeniz)
Dr. Gökhan OTO (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gökhan YILMAZER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay BULUT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay KINIKLI (Ankara)
Dr. Gülgün ENGİN (İstanbul)
Dr. Günter HAFIZ (İstanbul)
Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ankara)
Dr. H. Bülent ÜNER (İstanbul. Adli Tıp Enstitüsü)
Dr. H. Cemal KAHRAMAN (Erciyes)
Dr. H. Güler ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Habib EMRE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haldun GÜNER (Gazi)
Dr. Haldun Şikrî ERKAL (İnönü)
Dr. Halil ARSLAN (Yıldırım Beyazıt)
Dr. Halil ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Halis DOKGÖZ (Mersin)
Dr. Harika ÇELEBİ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Harun DOĞRU (Süleyman Demirel)
Dr. Hasan KOÇ (Selçuk)

Dr. Hakan ÇANKAYA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan KUTLAY (Ankara)
Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Hakan USLU (Atatürk)
Dr. Hakan Hamit ALP (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakkı GÖKBEL (Selçuk)
Dr. Hakkı ÖNÇAĞ (Ege)
Dr. Hakkı ŞİMŞEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hanzade DOĞAN (İstanbul)
Dr. Hasan Ali GÜMRÜKÇÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hasan EKİM (Bozok)
Dr. Hasan OĞUZ (Selçuk)
Dr. Hasan YILMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haşim ÇAKIRBAY (Karadeniz Teknik)
Dr. Halil BAŞEL (Bezmi Alem)
Dr. Hayrettin AKDENİZ (İzzet Baysal)
Dr. Hayrettin KARA (İstanbul)
Dr. Hayriye GÖNÜLLÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan ÖZKARDEŞ (Başkent)
Dr. Hatice UCE ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hülya GÜNBATAR (Yüzüncü yıl)
Dr. Hülya ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÇAKSEN (Selçuk)
Dr. Hüseyin DİNDAR (Ankara)
Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÖZ (İstanbul)
Dr. Hüseyin VURAL (Harran)
Dr. Hüseyin BEĞENİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüsnü ÇAĞLAR (Celal Bayar)
Dr. Hilmi KOCAOĞLU (Ankara)
Dr. Hilmi Serdar İSKİT (Çukurova)
Dr. Işık TUĞLULAR (Ege)
Dr. İ. Hakkı AYDIN (Atatürk)
Dr. İbrahim ECE (Yüzüncü Yıl)
Dr. İbrahim HAZNEDAROĞLU (Hacettepe)
Dr. İbrahim TEKEOĞLU (Sakarya)
Dr. İdris ŞAHİN (İnönü)
Dr. İlham SABUNCU (Osmangazi)
Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU (Osmangazi)
Dr. İlhan GÖLBAŞI (Akdeniz)
Dr. İlker ÖKTEN (Ankara)
Dr. İlhan GEÇİT (Yüzüncü Yıl)
Dr. İpek CİNGİ (Osmangazi)
Dr. İrfan BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. İslam KAKLIKAYA (Karadeniz)
Dr. İsmail BALIK (Ankara)
Dr. İsmail GÜLŞEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmail KATI (Gazi)
Dr. İsmail KÜLAHLI (Erciyes)
Dr. İsmail MERAL (Vakıf Gureba)
Dr. İsmet ALKIŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmet AYDOĞDU (İnönü)
Dr. İsmet BAYRAMOĞLU (Gazi)
Dr. İsmet DÖKMECI (Trakya)
Dr. Kaan DEMİRÖREN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kadir CEYLAN (Selçuk)
Dr. Kazım ŞENEL (Atatürk)
Dr. Kemal AĞENGİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kemal BENLİ (Hacettepe)
Dr. Kemal NAS (Dicle)
Dr. Kemal GÖRÜR (Mersin)
Dr. Kenan HASPOLAT (Dicle)
Dr. Köksal YUCA (Selçuk)
Dr. Kubilay UZUNER (Osmangazi)
Dr. Kunter YÜCE (Hacettepe)
Dr. Kürşat UZUN (Selçuk)
Dr. Levent ALİMGİL (İstanbul)

Dr. Levent ELBEYLİ (Gaziantep)
Dr. Levent EDİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lokman SOYORAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lütfiye KAMİL (Ege)
Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU (İzmir Katip Çelebi)
Dr. M. Akif KARAN (İstanbul)
Dr. M. Çetin KOTAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Deniz BULUT (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Derya ONUK (Atatürk)
Dr. M. Fethi CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Levent ALİMGİL (Trakya)
Dr. M. Ramazan ŞEKEROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Reşit ÖNCÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. M.Tayyip KADAK (Cerrahpaşa)
Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mahfuz TURAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mansur KAMACI (Ankara)
Dr. Mehmet ASLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ARSLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet BAKKALOĞLU (Hacettepe)
Dr. Mehmet BEKERECİOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet ÇOLAKOĞLU (Selçuk)
Dr. Mehmet KABUKÇU (Akdeniz)
Dr. Mehmet KABA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KARA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KORKMAZ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet MELEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet SELÇUKİ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet TAŞPINAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet TARAKCIOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet MELLİ (Ankara)
Dr. Mehmet YENİTERZİ (Selçuk)
Dr. Mehmet YILDIZ (Karadeniz)
Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Dicle)
Dr. Meltem SERİN (İnönü)
Dr. Mehmet Ali VARDAR (Çukurova)
Dr. Mehmet Ata GÖKALP (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Fatih GARÇA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Şah TOPÇUOĞLU (Çukurova)
Dr. Mertihan KURDOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mesut GARİPARDIÇ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhit ÖZCAN (Ankara)
Dr. Muhammet Bilal ÇEĞİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhammed BATUR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat AKSU (Adnan Menderes)
Dr. Murat ATMACA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TUNÇ (İstanbul)
Dr. Musa ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TURGAY (Ankara)
Dr. Murat TOPRAK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa ALTINDIŞ (Afyon)
Dr. Mustafa GÖZ (Harran)
Dr. Mustafa GÜNEŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa ERKAN (Erciyes)
Dr. Mustafa İZMİRLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KİBAR (Çukurova)
Dr. Mustafa KÖSEM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KÜÇÜKAYDIN (Erciyes)
Dr. Mustafa PAÇ (Ankara Yüksek İhtisas)
Dr. Mustafa SARSILMAZ (Fırat)
Dr. Mustafa TUNCER (Lokman Hekim)
Dr. Mustafa YILDIZ (Fırat)
Dr. Mustafa YÜKSEL (Marmara)
Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muzaffer ESKİOCAK (Trakya)
Dr. Münacettin CEVİZ (Atatürk)
Dr. Nadir ARICAN (İstanbul)
Dr. Nahide KONUK (Ankara)
Dr. Nazım BOZAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Namık DELİBAŞ (Süleyman Demirel)
Dr. Necmettin AKDENİZ (Atatürk)
Dr. Nedim SAVACI (Selçuk)
Dr. Nedret KILIÇ (Gazi)
Dr. Nejat AKALAN (Hacettepe)
Dr. Nejmi KIYMAZ (Akdeniz)
Dr. Necip PİRİNÇÇİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necat KOYUN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Numan ÇİM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nurettin CENGİZ (Sakarya)
Dr. Nurhan ERGİNAR (İstanbul)
Dr. Nuriye METE (Dicle)
Dr. Nurullah YÜCEER (Dokuz Eylül)
Dr. Oğuz TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Orhan ÖZGÖZTAŞI (Gaziantep)
Dr. Osman Nuri DİLEK (Kocatepe)
Dr. Oguz POLAT (Marmara)
Dr. Orhan DENİZ (Atatürk)
Dr. Orhan ÖZCAN (Uludağ)
Dr. Osman ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer TAŞER (İstanbul)
Dr. Ömer ÇALKA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer GÜVEN (İstanbul)
Dr. Ömer KURTIPEK (Gazi)
Dr. Önder ARSLAN (Ankara)
Dr. Özcan HIZ (Samsun)
Dr. Özkan ÜNAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özlem SARIKAYA (Marmara)
Dr. Öztekin OTO (Dokuz Eylül)
Dr. Özgür DÜNDAR (Gata)
Dr. Özgür KEMİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ragıp BALAHOROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ESEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ÜSTÜN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Recep IŞIK (Dicle)
Dr. Recep MEMİK (Selçuk)
Dr. Recep YILDIZHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Refah SAYIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi ÇEVİK (Dicle)
Dr. Remzi ERTEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi SAĞLAM (Fatih)
Dr. Rıfki ÜÇLER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi KARADAĞ (İstanbul Medeniyet)
Dr. Salim BİLİCİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÇETİNKURŞUN (Afyon Kocatepe)
Dr. Sadık GÖRÜR (Mustafa Kemal)
Dr. Sadettin ÇALIŞKAN (Süleyman Demirel)
Dr. Selami EKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salim DÖNMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÖZGÖÇMEN (Kayseri)
Dr. Said BODUR (Selçuk)
Dr. Sait BİLGİÇ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Sait KAPICIOĞLU (Karadeniz Teknik)
Dr. Sait KARAKURT (Marmara)
Dr. Savaş GÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Saliha KARATAY (Atatürk)
Dr. Sedat KADANALI (Atatürk)
Dr. Selim KURTOĞLU (Erciyes)
Dr. Servet KAVAK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serap GÜNEŞ BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Sevgül KARADAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Semra ATALAY (Ankara)
Dr. Serkan DAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serhat AVCU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Selçuk DUMAN (Selçuk)
Dr. Sermet KOÇ (Cerrahpaşa)
Dr. Semih DİYARBAKIRLI (Atatürk)
Dr. Serdar YÜCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serdar NECMİOĞLU (Dicle)
Dr. Sezen KOŞAY (Ege)
Dr. Sıddık KESKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Sinan AKBAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suzi DEMİRBAĞ (Gata)
Dr. Süleyman KUTLUHAN (Süleyman Demirel)
Dr. Süleyman KAPLAN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Süleyman ÖZEN (Mevlana)
Dr. Süleyman PİŞKİN (Trakya)
Dr. Ş. Korur FİNCANCI (İstanbul)
Dr. Şamil ECİRLİ (Selçuk)
Dr. Şahnur ŞENER (Gazi)
Dr. Şahin AKSOY(Harran)
Dr. Şenol YAVUZ (Bursa)
Dr. Şefik DURSUN (İstanbul)
Dr. Şefik HOŞAL (Hacettepe)
Dr. Şehmuz ÖLMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Şinasi ÖZSOYLU (Fatih)
Dr. Şükran SEVİMLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tahir ÇAKIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Talip GÜL (Dicle)
Dr. Tekin YAŞAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Temel DAĞOĞLU (İstanbul)
Dr. Tefrik CENGİZ (Ankara)
Dr. Temel TOMBUL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tolga DAĞLI (Marmara)
Dr. Tuncay ÇOLAK (Kocaeli)
Dr. Tuncay ÖZGÜVENEN (Çukurova)
Dr. Turgay ÇELİKEL (Marmara)
Dr. Turhan ECE (İstanbul)
Dr. Ufuk ÇOBANOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ufuk ŞAKUL (Ankara)
Dr. Uğur ÇEVİKBAŞ (İstanbul)
Dr. Uğur TÜRKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Uğur GÖKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ümit BİÇER (Kocaeli)
Dr. Ünal ZORLUDEMİR (Çukurova)
Dr. Vedat ÇİLİNGİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Vural POLAT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasin TÖLÜCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yaşar CESUR (Mezmiâlem)
Dr. Yasemin BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin BULUT (Fırat)
Dr. Yasemin USUL SOYORAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin IŞIK KARCI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin GÜNAY BALCI (Osmangazi)
Dr. Yavuz SELVİ (Selçuk)
Dr. Yeltekin DEMİREL (Cumhuriyet)
Dr. Yeşim ÇETİNKAY ŞARDAN (Hacettepe)
Dr. Yılmaz ŞAHİN (Erciyes)
Dr. Yusuf DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yusuf KEMALOĞLU (Gazi)
Dr. Yusuf ÜSTÜN (İnönü)
Dr. Yücel ANADOL (Ankara)
Dr. Yücel YAVUZ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Zafer AKAN (Celal Bayar)
Dr. Zeki YILDIRIM (İnönü)
Dr. Zerrin ÖZKÖSE (Gazi)
Dr. Zeynep TAŞ CENGİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Zehra KURDOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ziya KAYGISIZ (Osman Gazi)

VAN TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1. 'Van Tıp Dergisi', Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır ve üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı çıkar, bu bir cilt olarak yayınlanır.
2. Bu dergide, sağlık bilimlerinin değişik disiplinlerinde yapılmış klinik ve deneysel araştırma yazıları, derleme yazıları, olgu sunumları ve editöre mektuplar yer alır. Derginin amacı, tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri ve çalışmalarını aktarmak ve bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.
3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzu'na uygun olması gerekir.
4. Dergi Yayın Kurulu, dergi yazım kurallarına uymayan yazıları yayımlamamaya, düzeltilmek üzere sorumlu yazarına geri göndermeye ve biçim olarak yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayımlanır. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Yayınlanmamasına karar verilen yazılar başvuru sahibine iade edilmez.
5. Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez ve yazar yazımın tüm yayım haklarının Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "**Yayın Hakkı Devir Formu**"nun tüm yazarlarca imzalanarak sunum aşamasında dergi editörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Makaleler dergiye elektronik ortamda gönderildiyse, bu formun orijinali Editöre posta yolu ile veya faksla gönderilmelidir.
6. Yazıların araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanması yazarların sorumluluğunda olan bir zorunluluktur. Yazarlar, insan ile ilgili tüm çalışmalarda etik ilkeleri kabul ettiklerini, araştırmayı bu ilkelere uygun olarak yaptıklarını belirtmelidirler. Bununla ilgili olarak Gereç ve Yöntem bölümünde klinik araştırmanın yapıldığı bölgedeki etik kuruldan prospektif her çalışma için onay aldıklarını ve çalışmaya katılmış kişilerden veya bu kişilerin vasilerinden bilgilendirilmiş onam aldıklarını belirtmek zorundadır. Hayvanlar ile ilgili deneysel çalışmalarda ise, makalenin gereç ve yöntemler bölümünde hayvan haklarını koruduklarını, ilgili deney hayvanları etik kurulundan onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. İnsan veya deney hayvanı üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçları ile ilgili olarak, dergiye yapılan başvuru esnasında, etik kurul onay belgesinin sunulması zorunludur. Yayınlanmayan makaleler geri gönderilmez.
7. Gönderilen yazıların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gereklidir:
 - a) Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile çift aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.
 - b) Klinik ve deneysel araştırma yazıları ile derleme yazıları aşağıda belirtilen düzene uygun şekilde hazırlanmalıdır:
 - I. Birinci sayfada yazımın Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 30 karakteri aşmayan kısa başlık), yazarların açık ad, soyadları, akademik ünvanları, kurumları; çalışmanın yapıldığı kurum, yazışma yapılacak yazarın adresi, telefon ve varsa fax numarası, varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
 - II. İkinci sayfada Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler araştırma yazılarında 200, olgu sunumu ve derlemelerde 100 kelimeyi geçmemelidir. İçinde dipnot, referans ve kısaltma bulunmamalı; "Amaç", "Yöntem", "Bulgular" ve "Sonuç" başlıklarını içermelidir. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6 tane) yine bu sayfada belirtilmelidir. Anahtar kelimeler seçilirken keyfi davranılmamalı, kelimeleri <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilmelidir. Bu konuda TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir.
 - III. Üçüncü sayfada ve devamındaki sayfalarda ana metin yer almalıdır. Araştırma yazılarında, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri yer almalıdır. Farmasötik ürünler yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılmalı, bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır. Ana metni bir paragraftan fazla olmayacak şekilde teşekkür (varsa), kaynaklar, tablolar, resim, çizim ve grafikler izlemeli ve bunların her biri ayrı bir sayfada yazılmalıdır. Derleme yazılarında ana metinde konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak alt başlıklar (konunun içeriği, tarihçe ve temel bilgiler, metodoloji, yapılmış hayvan ve insan çalışmaları, tartışma, sonuç, gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler gibi) bulunmalıdır.
 - c) Kaynaklar, tablo ve şekiller de dahil olmak üzere yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları artarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (.) konarak yazılmalıdır. Yazı ile ilgili Türkçe kaynaklar da mevcutsa bunların kullanımına önem verilmelidir. Kabul edilmiş ancak yayınlanmamış yazılar yayının adı belirtilip Türkçe kaynaklarda "baskıda", Türkçe dışı kaynaklarda "in press" ifadesi kullanılarak kaynaklarda yer alabilir. Atıfta bulunulan bilginin esas kaynağı elde edilememişse, sadece görüldüğü kaynak yazılmalı, doğrudan yararlanılmayan kaynak, kaynaklar listesinde belirtilmemelidir. Dergi isimleri yazılırken kısaltılmalar Index Medicus'a veya Science Citation Index'e uygun olmalıdır. Dergi Index Medicus veya Science Citation Index'te yer almıyorsa ismi tam olarak yazılmalıdır. Kaynak gösterilen makalenin künyesinde altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; altıdan daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda "ve ark.", Türkçe dışı kaynaklarda "et al." kullanılmalıdır. Kaynak sayısı derlemelerde 50'yi, araştırma yazılarında 25'i, olgu sunumu ve editöre mektuplarda 10'u geçmemelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklerde olduğu gibi kaynaklar listesinde yer almalıdır.

DERGİ MAKALELERİ

Makale

Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12):722-728.

KİTAPLAR VE DİĞER MONOGRAFLAR

Yazarlı

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. 76 ed. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976.

Editörlü

Diener HC, Wilkinson M, eds. Drug-induced headache. New York: Springer-Verlag; 1988.

Kitapta Bölüm

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. In: Taylor Z, Tyler J, editors. Collected Historical Fantasies. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976: 204-212.

Çeviri Kitaptan Alıntı

White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Doymaz MZ (Çeviren). 1. Baskı, İstanbul: Nobel, 2000.

TEZ

Kurdoğlu M. İntranazal östrojen replasman tedavisi alan postmenopozal kadınlarda, okside LDL ölçümü ile kardiyovasküler risk tayini. Uzmanlık Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2005.

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997;336:309-315.

- d) Tablo, resim, çizim ve grafikler her biri ayrı kağıda ve iyi kalitede çizilmeli ya da basılmalıdır ve metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları altında olmalıdır. Yazarların, tablo, resim, çizim ve grafiklerin metnin neresinde yer almasını istedikleri ayrıca belirtilebilir. Ayrıca resimlerin arka sayfalarında numarası ve üst tarafı belirtilmeli, ilk yazar ve makale adı da not düşülmelidir Resim, çizim ve grafiklerin açıklamaları ayrı bir kağıda yazılmalıdır.
- e) Araştırma yazıları ve derlemeler 10, olgu sunumları 3, editöre mektuplar 1 sayfayı geçmemelidir (tablo, şekil ve kaynaklar hariç).
- f) Olgu sunumlarında Türkçe ve İngilizce başlıklar, özetler, anahtar sözcükler bulunmalı; yazı giriş, olgu, tartışma bölümlerini içermelidir.
- g) Editöre mektup bölümü, daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri ve katkı sağlamak amacıyla yazıldığından, özet içermemeli, Referans sayısı 5'i geçmemelidir, kısa ve öz olarak biçimlendirilmelidir.
- h) Kopyalarda yazar (lar) ve kurum ismi belirtilmemelidir. Hazırlanan yazılar, çalışmanın önemini, ana bulgularını ve tüm yazarların imzasını içeren bir üst yazı ile birlikte aşağıda belirtilen yazışma adresine direkt olarak e-posta yolu ile de gönderilmelidir.

YAZIŞMA ADRESİ

Prof. Dr. Hakan ÇANKAYA
Van Tıp Dergisi
YYÜ Tıp Fakültesi Yayın Kurulu Başkanlığı
65080 / VAN

Tel: (432) 216 47 06 (11 Hat), Dahili telefon no: 50 65 Faks: (432) 216 75 19

e-mail: vantipdergisi@hotmail.com

www.vantipdergisi.vyu.edu.tr

YAYIN HAKKI DEVİR FORMU

Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar; yayınlanmak üzere Van Tıp Dergisi'ne gönderdiğimiz “.....” başlıklı makalenin derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun ve orijinal bir çalışma olduğunu, aynı zamanda başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini, yayınlanmış bir çalışma olmadığını, bilimsel ve etik kurallara uygun olduğunu taahhüt ediyoruz.

Bu makalenin yazılması yanında, çalışmanın planlanması, yapılması, ve verilerin analiz edilmesi aşamalarında da aktif olarak rol aldığımızı ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Hepimiz makalenin son halini gözden geçirdik ve gerekmesi durumunda makale ile ilgili bütün verileri editörlere göndermeyi de taahhüt ediyoruz.

Yayına sunduğumuz bu yazının gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra her türlü yayın hakkını yayına kabul edildiği tarihten itibaren Van Tıp Dergisi'ne devrettiğimizi belirtiriz.

Yazarların Adları

İmzaları

Tarih

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

21

Sayı
Number

2

Nisan
April

2014

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 11-14. ve 20-24. Gebelik Haftalarındaki Uterin Arter Doppler Bulguları ile Doğum Ağırlığının Karşılaştırılması
Serdar Çelik, A. Birtan Boran, Taylan Onat, Emre Turgut, M. Aytaç Yüksel, Sevim Purisa 60
- Yenidoğan İştih Taraması Sonuçlarımız
Çiğdem Tepe Karaca, Sema Zer Toros, Barış Naiboğlu, Ayşegül Verim, Şaban Çelebi 67
- Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarda Polisomnografi ile Saptanan Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Sıklığı
Aysel Sünnetçioğlu, Bünyamin Sertoğullarından, Hülya Günbatar, Bülent Özbay 72
- Aile Hekimlerinin KOAH Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirmesi
Hülya Günbatar, Bünyamin Sertoğullarından, Selami Ekin, Ahmet Arısoy, Aysel Sünnetçioğlu 77
- Van Depremi Sonrası Yeni Merkezimizde Açık Kalp Cerrahisi Sonuçlarımız
Ali Kemal Gür, Esra Eker, Helin El, Aytaç Akyol, Serkan Akdağ, Can Baba Arın, Dolunay Odabaşı, Hakan Uçar 81
- Çocukluk Çağında Adenotonsillektominin Büyüme ve Gelişmeye Olan Etkisi
Ayşe Yiğit Keskin, Bircan Tanboğa, Esma Ehsan Kaya 86
- Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Kurumlarına Bağlılıklarının Değerlendirilmesi
Yeltekin Demirel, Berrin Filiz Öz, Gülay Yıldırım 92

OLGU SUNUMLARI

- Tibial Osteomyelit ile İlişkili Septik Pulmoner Emboli: Olgu Sunumu
Levent Süreer, Bikemgül Özkara, Kemal Harmancı, Doğan Bek, Ahmet İmerci, Umut Canbek 101
- İleri Derece Tibia Cisim Deformitesinde Akut Düzeltme: Olgu Sunumu
Celil Alemdar, Mehmet Bulut, İbrahim Azboy, Abdullah Demirtaş, İlhami Şahin 105
- Pediyatrik Üreteral Divertikül Taşı: Nadir Bir Olgu
Mehmet Kaba, Doğan Durmazer, Necip Pirinççi, Serhat Tanık, Mustafa Güneş, İlhan Geçit 111
- Nadir Bir Akut Apandisit Nedeni: Enterobius Vermicularis
Gülay Sarıçam, Gökhan Karaca, Faruk Pehlivanlı, Kübra Yıldırım 114
- Tek Doz Ketiapin Kullanımına Bağlı Yaşlı Hastada Gelişen Ciddi Hipotansiyon: Bir Olgu Sunumu
Osman Özdemir, Pınar Güzel Özdemir 117
- Tongue Hemangioma: A Case Report
Nazim Bozan, Mehmet Hafit Gür, Ahmet Faruk Kiroğlu, Hakan Çankaya, Mehmet Fatih Garça 120

DERLEMELER

- Ötiroid Nodüler Guatra Yaklaşım
Rıfka Üçler 123

Klinik Çalışma

11-14. ve 20-24. Gebelik Haftalarındaki Uterin Arter Doppler Bulguları ile Doğum Ağırlığının Karşılaştırılması

Serdar Çelik^{*}, A. Birtan Boran^{**}, Taylan Onat^{**}, Emre Turgut^{**}, M. Aytaç Yüksel^{**}, Sevim Purisa^{***}

Özet

Amaç: Sağlıklı gebelerdeki 11-14 ile 20-24. gebelik haftalarında uygulanan uterin arter Doppler akımı incelemesi ile doğum ağırlığı arasındaki ilişkiyi araştırmak.

Metod: 11-14. ve 20-24. gebelik haftalarında 119 sağlıklı gebede her iki uterin arter akımı renkli Doppler ultrasonografi kullanılarak incelendi. Uterin arterlerde ortalama PI (Pulsatilite indeksi), ortalama RI (Rezistans indeksi) ve bilateral erken diastolik notch'un varlığı ve yokluğu kaydedildi.

Bulgular: 11-14. gebelik haftalarında ortalama uterin arter RI değeri 0.72 ± 0.1 (min: 0.45, max:0.94), ve ortalama PI değeri 1.63 ± 0.5 (min:0.62, max:2.99) olarak bulundu. Çift taraflı notch ise 25 (%21.7) gebede saptandı. Bu parametreler ile doğum ağırlığı arasında korelasyon izlenmedi. 20-24. gebelik haftalarında ortalama uterin arter RI 0.55 ± 0.8 (min: 0.32, max:0.87) ve PI 0.91 ± 0.26 (min:0.47, max: 2.22) olarak bulundu. Bilateral erken diastolik notch'un varlığı 5 (%4.3) gebede saptandı. Doğum ağırlığı ile uterin arter Doppler bulguları arasında pozitif korelasyon saptandı. RI ($p < 0.05$) ve PI ($p < 0.01$) 20-24. gebelik haftalarında bilateral notch saptanan gebe sayısının azlığı nedeni ile doğum ağırlığı ve bilateral notch arasında istatistiki ilişki hesaplaması yapılamadı.

Sonuç: İkinci trimester uterin arter Doppler bulguları ile doğum ağırlığı arasında anlamlı bir şekilde negatif korelasyon mevcuttur. Doppler ultrasonografi, uteroplental perfüzyonun değerlendirmek için non invaziv ve güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar kelimeler: Uterin arter doppleri, doğum ağırlığı

Fizyolojik olarak, uterin sirkülasyon gebeliğin ilk yarısı boyunca yüksek rezistanstan düşük rezistansa doğru değişim gösterir. Bu değişim spiral arterlerin muskular tabakasına trofoblastik hücre invazyonu sayesinde gerçekleşir. Söz konusu durum genellikle birinci trimesterde yaklaşık 6. haftada başlar ve 22-24. haftaya kadar devam eder (1). Gebe olmayan kadınlarda doppler akım hızı dalga şekli yüksek rezistanslı ve erken diastolik notch ile karakterizedir. Yirmi

dördüncü gebelik haftasında düşük rezistanslı notchun kaybolduğu dalga formuna dönüşür (2).

Eğer bu haftalarda uterin arterlerde rezistans artışı saptanırsa spiral arterlerin muskular tabakasına trofoblast invazyonunun yetersiz olduğuna inanılır ve bu düşünceden hareketle uterin arter Doppler incelemesinin intrauterin gelişim geriliği ve preeklampsiyi öngörmede kullanılabileceği bildirilmiştir (3,4).

Uterin arter doppler ultrasonografisi uteroplental dolaşımı değerlendirmede invaziv olmayan bir metoddur (5). Birçok uterin arter doppler çalışmasında uterin arter akımında dalga direnci artışı ile preeklampsi ve/ veya İUGK (intrauterin gelişim kısıtlılığı) ilişkisi gösterilmiştir (3,6). Ancak bazı anormal uterin arter doppler bulguları, örneğin erken diastolik notch, pulsatilite indeksi (PI) iyi tanımlanmış belirteçleridir. Bu uterin arter doppler tarama testlerinin klinik değeri hakkındaki sonuçlar çok geniş aralıklardadır ve sonuçların korelasyonu %13-93 arasında değişmektedir (1,7-13).

Bu çalışmada düşük riskli popülasyonda 11-14. ve 20-24. gebelik haftalarında uterin arter dalga

Türk Alman Kongresinde sözel sunum olarak sunuldu.

IX. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, ref. no:165

^{*}VKV Amerikan Hastanesi, İstanbul

^{**}S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

^{***}İ.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: Dr. Serdar Çelik

VKV Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kliniği, Güzelbahçe Sokak, No:20 Nişantaşı,

34365 İstanbul / Türkiye

Tel: 0505 5271524

E-mail: drserdarcelik@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 14.01.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 19.03.2014

formu incelemesi ile doğum ağırlığının korelasyonunu araştırdık. Uterin arterde RI (rezistans indeksi), PI, ve bilateral notch varlığının doğum ağırlığına etkisi araştırıldı.

Materyal ve Metod

Çalışma Ocak 2008 ile Aralık 2009 tarihleri arasında yürütüldü. Ocak 2008-Aralık 2009 döneminde, araştırmaya katılan doktorların gebe takip polikliniklerine başvuran hastalar çalışmaya dahil edildi. Tıbbi geçmişinde preeklampsi, intrauterin gelişme kısıtlılığı, 20. gebelik haftasından sonra intrauterin ölüm hikayesi, kronik hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık, renal hastalık, diyabetes mellitus, gestasyonel diyabetes mellitus olan hastalar, çoğul gebeliği bulunanlar, takiplerinde fetal anomali saptananlar, ve 37.gebelik haftasından önce ve 42. gebelik haftasından sonra doğum yapanlar çalışma dışı bırakıldı.

Gebeler 11-14. haftada ve 20-24. haftalarda transabdominal ultrasonografi ile tarandı. Gestasyonel haftaları son adet tarihlerine göre hesaplanıp birinci trimesterde yapılan ultrasonografi ile doğrulandı. Gebeler 5 MHZ konveks transabdominal ultrasonografi probu ile tarandı. Bütün gebelere aynı kişiler tarafından transabdominal ultrasonografi muayenesi taraması yapıldı.

Gebelere 11-14. ve 20-24. haftalarda semi-recumbent pozisyonunda doppler ultrasonografi muayenesi yapıldı. Alt abdomenin sağ ve sol kadrana yerleştirilen transduser ile, eksternal iliak arter ve onu çaprazlayan medialindeki uterin arterler saptandı. Eksternal iliak arter ile her bir uterin arterin kesiştiği yerde Doppler dalga akımlarının şekilleri ve hızları saptandı (5,12,14). Ultrasonografinin insonasyon açısı $<30^\circ$ ve doppler aralığı 2 mm'ye ayarlandı ve iliak damarları çaprazladığı yerin hemen distaline yerleştirildi. Üç ardışık benzer dalga şekli saptanıncaya bilateral erken diyastolik notchun varlığı veya yokluğu, PI, RI, her iki uterin arter için kaydedildi.

Tüm gebeler rutin takip protokollerine göre takip edildi. 37-42. gebelik haftası arasında doğum yapanların fetal doğum ağırlıkları kaydedildi. Uterin arter PI, RI, ile doğum ağırlığı arasındaki korelasyonu pearson korelasyon testi ile hesaplandı. Bilateral notch ile doğum ağırlığı arasındaki korelasyon bağımsız gruplar arasında independent T-test ile hesaplandı. Gravida, parite, abortus ve küretaj sayısı ile doğum ağırlığı arasındaki korelasyon tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi ile hesaplandı.

Bulgular

Ocak 2008-Aralık 2009 tarihleri arasında takibe alınan 119 gebeden 4 tanesi takipleri sırasında 20. gebelik haftasından önce intrauterin ölüm nedeniyle çalışmadan çıkarıldı. Gebelerin ortalama yaşları 26.85 ± 4.86 yıl (min:18-mak:41). Ortalama CRL (Crown-rump length) 61.24 ± 10 mm. Çalışmaya katılan gebelerin yaşları ve BMI (body mass index)'leri ile doğum ağırlığı arasında korelasyon saptanmadı. (Yaş: ($p>0.05$), BMI ($p>0.05$) (Tablo 1).

Tablo 1. Gebelerin demografik özellikleri

Maternal yaş (yıl)	26.85 ± 4
Nullipar	48 (%41.7)
BMI (body mass index kg/m^2)	24.29 ± 4

Gravida, parite, abortus ve küretaj sayısı ile doğum ağırlığı karşılaştırıldı ve doğum ağırlığı ile bu parametreler arasında anlamlı fark saptanmadı (gravida, parite, abort, küretaj $p>0.06$).

Birinci trimesterde ortalama uterin arter rezistans indeksi, RI: 0.72 ± 0.1 (min: 0.45, max: 0.94) ve ortalama PI: 1.63 ± 0.5 (min:0.62, max: 2.99) olarak saptandı. Bilateral notch ise 25 (%21.7) gebede saptandı.

Birinci trimesterde bilateral notch varlığının doğum ağırlığı ile korelasyonu bağımsız gruplar arasında t-test ile araştırıldı. İki taraflı notch varlığı ile doğum ağırlığı arasında korelasyon saptanmadı ($p>0.05$) (Tablo 2).

Tablo 2. 11-14 gebelik haftasında çift taraflı notchun varlığı ve doğum ağırlığının karşılaştırılması. İki taraflı notch varlığı ile doğum ağırlığı arasında korelasyon saptanmadı. ($p: 0.40, p>0.05$)

11-14 hafta	Sayı (n)	Fetal Ağırlık (g)	p değeri
Notch çift taraflı (+)	25	3164 ± 503	
Notch çift taraflı (-)	90	3248 ± 427	0.40

Birinci trimester PI ve RI ile doğum ağırlığı arasındaki ilişki pearson korelasyon testi ile karşılaştırıldı (Şekil 1-2). Her iki parametre için de korelasyon saptanmadı ($p>0.05$).

20-24. gebelik haftalarında ortalama uterin arter RI 0.55 ± 0.8 (min: 0.32, max:0.87), PI 0.91 ± 0.26 (min:0.47, max: 2.22) olarak saptandı. Bilateral notch 5 (%4.3) gebede saptandı. 20-24. gebelik haftasında; bilateral notch varlığı ile doğum ağırlığı karşılaştırıldığında doğum ağırlıkları

arasında fark saptanmasına rağmen olgu sayısının azlığından dolayı istatistiki hesaplama yapılamadı (Tablo 3).

Tablo 3. 20-24. gebelik haftasında çift taraflı notchun varlığı ve doğum ağırlığının karşılaştırılması

20-24. hafta	Sayı (n)	Fetal ağırlık (g)
notch çift taraflı (+)	5	2962±664
Notch çift taraflı (-)	110	3242±431

Şekil 3-4'de; ikinci trimester RI ve PI ile doğum ağırlıkları karşılaştırıldığında; sırasıyla anlamlı korelasyon saptandı ($p<0.05$, $p<0.005$).

Tartışma

Plasentanın histolojik çalışmalarında İUGK ve preeklampsisi olan gebelerde spiral arter invazyonunda yetersizlik saptanmıştır (4). Her iki durum da perinatal mortalite ve morbidite nedenidir. Söz konusu durumları klinik olarak aşikar hale gelmeden öngörebilmek, risk altındaki gebelere erkenden müdahale etmek için fırsat tanır.

Gebelikte vasküler adaptasyonu tahmin etmek için kullanılan bilateral notch ve RI, iki farklı ekojenik parametredir. Birincisi vasküler tonusun

Şekil 1. Birinci trimester RI ile doğum ağırlığı arasındaki ilişkinin pearson korelasyon testi ile karşılaştırılması.

Şekil 2. Birinci trimester PI ile doğum ağırlığı arasındaki ilişkinin pearson korelasyon testi ile karşılaştırılması.

Şekil 3. İkinci trimester RI ile doğum ağırlığı arasındaki ilişkinin pearson korelasyon testi ile karşılaştırılması.

Şekil 4. İkinci trimester PI ile doğum ağırlığı arasındaki ilişkinin pearson korelasyon testi ile karşılaştırılması.

diğeri de kan akım direncini gösterir. Bu çalışmada birinci trimesterde ortalama RI'nin 0.72' den ikinci trimesterde 0.55'e düştüğünü ve bilateral notch sıklığının %21'den %4.3'e gerilediğini saptadık. Bu bulgu bize trofoblast invazyonunun ve fizyolojik plasental değişimin gerçekleştiğini göstermektedir.

Hollis ve ark. yaptığı 265 gebenin 11-14. gebelik haftalarında rutin ultrasonografi ile tarandığı bir çalışmada doğum ağırlığı ve uterin arter parametreleri arasındaki ilişki araştırıldı. Uterin arter ortalama RI değeri ile doğum ağırlığı arasında anlamlı negatif bir ilişki bulunurken ($p = 0.001$), bilateral diyastolik notch ile anlamlı

korelasyon saptandı ($p < 0.001$). Uterin arter RI'i ve bilateral diyastolik notch parametrelerini düşük riskli populasyonda doğum ağırlığı ile karşılaştırmada bağımsız risk faktörü olduğu saptandı (15).

Gebelik yaşına göre düşük ağırlıklı (SGA) fetus ve preeklampsi tahmininde ve önlenmesinde erken uterin arter Doppler çalışmasının etkinliğini yüksek riskli populasyonda değerlendiren çalışma sayısı azdır.

Rampello ve ark; önceden preeklampsi, İUGK, 20. gebelik haftasından sonra intrauterin ölüm, kronik hipertansiyon, üç veya daha fazla düşük hikayesi olan 139 gebeyi içeren çalışmada; birinci trimester ortalama RI ve/ veya bilateral notch varlığı ile doğum ağırlığı arasında negatif bir korelasyon saptadılar ($p < 0.05$) (16).

Dugoff ve ark; birinci trimester uterin arter ortalama RI artışı ile intrauterin gelişme kısıtlılığı gelişimi arasında anlamlı bir ilişki bildirdiler. Ancak uterin arterde saptanan notch ile ilişki saptamadılar (17).

Çalışmamızda birinci trimester uterin arter RI ve bilateral notch varlığı ile doğum ağırlığı arasında korelasyon saptanmadı ($p > 0.05$). Bilateral notch olmayan ve pozitif olan olgularda sırasıyla ortalama doğum ağırlıkları 3298 ve 3164 gramdı. İki değer arasında herhangi bir istatistikî anlamlıklı saptanmadı ($p > 0.05$).

Van Den Elzen ve arkadaşları, 1995'te yaptıkları çalışmada uterin arter direnç ölçümüne alternatif olarak yüksek PI kullandılar, ve artmış PI değerlerinde intrauterin gelişme kısıtlılığının 2.4 kat artmış olduğunu gösterdiler. (18). Martin ve ark; da yüksek PI'nin hem intrauterin gelişme kısıtlılığı hem de preeklampsi gelişimi ile ilgili olduğunu saptadılar (19). Harrington ve ark; 12-16. gebelik haftasında uterin arter direncinin ölçüldüğü hastalarda benzer bulgular saptadılar (20). Fakat bu üç çalışmanın hiç birinde notchun önemi tam olarak saptanmamıştır.

Çalışmamızda, birinci trimesterde uterin arter PI ile doğum ağırlığı arasında korelasyon izlenmez iken ($p > 0.05$), ikinci trimester uterin arter PI ölçümü ile korelasyon saptandı ($p < 0.01$).

Notch varlığının kötü fetal sonucu öngörmede önemli olduğunu gösteren çeşitli çalışmalar mevcuttur. Martin ve ark; birinci trimesterde 3324 kadının %75 de notch saptadılar ve bu yüksek orandan dolayı bu kriteri değerlendirmeden çıkardılar (19). Notch oluşumu genel olarak gebelik yaşı ilerledikçe daha az sıklıkta görüldüğü düşünülür, fakat buna rağmen Harrington ve ark 12-16 gebelik haftaları arasında taradıkları gebelerde %55.6 olarak saptadılar (20). Bu bulgunun yüksek prevalansı göstermiştir ki kötü obstetrik sonucunu

öngörmede anlamlı olma olasılığı azdır. Dugoff ve ark notch insidansını % 34.2 olarak saptadılar ve notch varlığı ve intrauterin gelişme kısıtlılığı arasında ilişki saptamadılar (17).

Çalışmamızda bilateral notch sıklığını 11-14 hafta taramasında % 21.7 olarak saptadık ve doğum ağırlığı ile korelasyon saptanmadı ($p = 0.40$).

Schwarze ve ark; 2005 yılında yaptıkları ikinci trimester uterin arter Doppler çalışmasında notch veya $RI > 0.58$ saptanan gebelerde 34. gebelik haftasından önce doğum için ciddi komplikasyon gelişme ihtimalini sırası ile 2.4 ve 7.0 kat arttırdığını saptadılar (21).

Vorapong ve ark; 22-28. gebelik haftalarında düşük riskli populasyonda erken diyastolik notch varlığının preeklampsi ve SGA lı infant için prediktivitesini araştırdılar. Bu testin sensitivitesinin düşük olmasına rağmen preeklampsi ve SGA artışı ile ilişkili saptadılar. Ayrıca bu çalışmada uterin arter Doppleri normal olanlarda preeklampsi ve SGA önemli ölçüde azalmıştı (Preeklampsi $P = 0.028$, SGA $p = 0.011$) (8). Diğer çalışmalarda da bu bulgu desteklenmiştir (9,22, 23,24).

Çalışmamıza 20-24. gebelik haftasında bilateral notch 5 (%4.3) gebede saptanmış olup sayı azlığı nedeni ile istatistikî hesaplama yapılamadı ancak notchu olmayanlar ile karşılaştırıldığında doğum ağırlığı daha az saptandı. Bilateral notch saptananlarda 2962 gr saptanamayanlarda 3242 gr. RI ve PI ile doğum ağırlığı arasında pozitif korelasyon saptandı ($p < 0.05$) ve ($p < 0.01$).

Vorapong ve ark; ayrıca preeklampsi ve SGA'nın dahil olduğu kötü gebelik sonuçları için notchun pozitif prediktif değerini ve sensitivitesini düşük olarak saptadılar (pozitif prediktif değer; preeklampsi: 12.1, SGA: 6.9, ve sensitivite; preeklampsi: 36.8, SGA:67). Bu bulgu, söz konusu testin iyi bir tarama testi olarak kullanılamayacağını düşündürür. Öte yandan, bilateral notch varlığı, obstetrik morbiditeyi anlamlı olarak artırmaktadır. Bu yüzden gebelik gözleminde kullanımı yararlı olabilir (25,26).

Erken diyastolik notch dalga formu, kolay bulunması, tekrarlanabilir olması, klinisyenler arasında yaygın olarak bilinmesi nedeniyle, gebelik takibinde rahatlıkla kullanılabilir (27). Ancak geniş populasyonlarda preeklampsi ve SGA taraması için pulsatilite indeksi gibi kantitatif uterin arter dalga formu kullanımının daha kullanışlı olduğu ortaya çıktı (10).

Sonuç olarak, normal uterin arter dalga formu saptanan gebelerde preeklampsi ve SGA olma olasılığı çok düşüktür. Bu testin kullanımı gereksiz yoğun gözetim ve müdahaleden uzaklaşmamızı sağlar. Uterin arterde RI artışı ve

notch varlığının erken saptanması düşük doğum ağırlığını önceden tahmin edilmesine yardımcı olabilir. Ancak çalışılan hasta sayısının az olması, hasta popülasyonunun düşük riskli gebelerden oluşması nedeni ile korelasyonun yapılması için daha çok vaka sayısının olduğu çalışmaların yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Comparing the Uterine Artery Doppler Indices With Birth Weight at 11-14th and 20-24th Gestational Weeks

Abstract

Aim: This study was undertaken to evaluate the association between uterine artery Doppler velocimetry performed between 11-14 and 20-24 weeks of gestation and birth weight in healthy pregnant women.

Methods: Uterine arteries of 119 healthy pregnant women were examined by color Doppler sonography either in their 11-14th or 20-24th weeks of gestation. The uterine artery mean resistivity index (RI), pulsatility index (PI), absence or presence of bilateral notch were recorded in both uterine arteries.

Results: The uterine artery mean resistance index (RI) in 11-14 weeks gestation was 0.72 ± 0.1 (min:0.45, max:0.94) and mean PI 1.63 ± 0.5 (min:0.62, max: 2.99). Bilateral notch were determined in 25 (21.7%) pregnant. The correlation between birth weight and uterine artery Doppler indices were not determined. The uterine artery mean resistance index (RI) in 20-24 weeks gestation was 0.55 ± 0.8 (min:0.32, max:0.87) and mean PI 0.91 ± 0.26 (min:0.47, max: 2.22). Bilateral notch were determined in 5 (4.3%) pregnant. There was positive correlation between birth weight and uterine artery Doppler indice (RI $p < 0.05$ ve PI $p < 0.01$) 20-24 weeks pregnancy due to the small number of patients, statistical calculation could not be done for between bilateral notch and birth weight.

Conclusion: A significant negative correlation exists between birth weight and second-trimester uterine artery Doppler parameters. Uterine artery Doppler is a reliable and non-invasive method of examining uteroplacental perfusion.

Key words: Uterine artery doppler, birth weight

Kaynaklar

1. North RA, Ferrier C, Long D, Townend K, Kincaid-Smith P. Uterine artery Doppler flow velocity waveforms in the second trimester for the prediction of preeclampsia and fetal growth retardation. *Obstet Gynecol* 1994; 83(3):378-386.
2. Dickey RP, Hower JF. Ultrasonographic features of uterine blood flow during the first 16 weeks of pregnancy. *Hum Reprod* 1995; 10(9):2448-2452.

3. Phupong V, Dejthevaporn T. Predicting risks of preeclampsia and small for gestational age infant by uterine artery Doppler. *Hypertens Pregnancy* 2008; 27(4):387-395.
4. Khong TY, De Wolf F, Robertson WB, Brosens I. Inadequate maternal vascular response to placentation in pregnancies complicated by preeclampsia and by small-for-gestational age infants. *Br J Obstet Gynaecol* 1986; 93(10):1049-1059.
5. Campbell S, Diaz-Recasens J, Griffin DR, Cohen-Overbeek TE, Pearce JM, Willson K, et al. New Doppler technique for assessing uteroplacental blood flow. *Lancet* 1983; 1(8326 Pt 1):675-677.
6. Lin S, Shimizu I, Suehara N, Nakayama M, Aono T. Uterine artery Doppler velocimetry in relation to trophoblast migration into the myometrium of the placental bed. *Obstet Gynecol* 1995; 85(5 Pt 1):760-765.
7. Campbell S, Pearce JM, Hackett G, Cohen-Overbeek T, Hernandez C. Qualitative assessment of uteroplacental blood flow: early screening test for high-risk pregnancies. *Obstet Gynecol* 1986; 68(5):649-653.
8. Bewley S, Cooper D, Campbell S. Doppler investigation of uteroplacental blood flow resistance in the second trimester: a screening study for preeclampsia and intrauterine growth retardation. *Br J Obstet Gynaecol* 1991; 98(9): 871-879.
9. Phupong V, Dejthevaporn T, Tanawattanacharoen S, Manotaya S, Tannirandorn Y, Charoenvidhya D. Predicting the risk of preeclampsia and small for gestational age infants by uterine artery Doppler in low-risk women. *Arch Gynecol Obstet* 2003; 268(3):158-161.
10. Papageorghiou AT, Yu CK, Bindra R, Pandis G, Nicolaides KH; Fetal Medicine Foundation Second Trimester Screening Group. Multicenter screening for pre-eclampsia and fetal growth restriction by transvaginal uterine artery Doppler at 23 weeks of gestation. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2001; 18(5):441-449.
11. Gomez O, Martinez JM, Figueras F, Del Rio M, Borobio V, Puerto B, et al. Uterine artery Doppler at 11-14 weeks of gestation to screen for hypertensive disorders and associated complications in an unselected population. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2005; 26(5):490-494.
12. Vainio M, Kujansuu E, Koivisto AM, Maenpaa J. Bilateral notching of uterine arteries at 12-14 weeks of gestation for prediction of hypertensive disorders of pregnancy. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2005; 84(11):1062-1067.
13. El-Hamedi A, Shillito J, Simpson NA, Walker JJ. A prospective analysis of the role of uterine artery Doppler waveform notching in the

- assessment of at-risk pregnancies. *Hypertens Pregnancy* 2005; 24(2):137-145.
14. Oosterhof H, Aarnoudse JG. Ultrasound pulsed Doppler studies of the uteroplacental circulation: the influence of sampling site and placenta implantation. *Gynecol Obstet Invest* 1992; 33(2):75-79.
 15. Hollis B, Prefumo F, Bhide A, Rao S, Thilaganathan B. First trimester uterine artery blood flow and birth weight. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2003; 22(4):373-376.
 16. Rampello S, Frigerio L, Ricci E, Rota E, Lucianetti M, Parazzini F. Transabdominal uterine arteries Doppler at 12-14th and 20-24th week of gestation and pregnancy outcome: a prospective study *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2009; 147(2):135-138.
 17. Dugoff L, Lynch AM, Cioffi-Ragan D, Hobbins JC, Schultz LK, Malone FD, et al. First trimester uterine artery Doppler abnormalities predict subsequent intrauterine growth restriction. *American Journal of Obstetrics and Gynecology* 2005; 193(3 Pt 2):1208-1212.
 18. Van Den Elzen HJ, Cohen-Overbeek TE, Grobbee DE, Quintero RWP, Wladimeroff JW. Early uterine artery Doppler velocimetry and the outcome of pregnancy in women aged 35 years and older. *Ultrasound Obstet Gynecol* 1995; 5(5):328-333.
 19. Martin AM, Bindra R, Curcio P, Cicero S, Nicolaides KH. Screening for pre-eclampsia and fetal growth restriction by uterine artery Doppler at 11-14 weeks of gestation. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2001; 18(6):583-586.
 20. Harrington K, Goldfrad C, Carpenter RG, Campbell S. Transvaginal uterine and umbilical artery Doppler examination of 12-16 weeks and the subsequent development of pre-eclampsia and intrauterine growth retardation. *Ultrasound Obstet Gynecol* 1997; 9(2):94-100.
 21. Schwarze A, Nelles I, Krapp M, Friedrich M, Schmidt W, Diedrich K, et al. Doppler ultrasound of the uterine artery in the prediction of severe complications during low-risk pregnancies. *Arch Gynecol Obstet* 2005; 271(1):46-52.
 22. Harrington K, Cooper D, Lees C, Hecher K, Campbell S. Doppler ultrasound of the uterine arteries: the importance of bilateral notching in the prediction of pre-eclampsia, placental abruption or delivery of a small-for-gestational-age baby. *Ultrasound Obstet Gynecol* 1996; 7(3):182.
 23. Irion O, Masse J, Forest JC, Moutquin JM. Prediction of pre-eclampsia, low birthweight for gestation and prematurity by uterine artery blood flow velocity waveforms analysis in low risk nulliparous women. *Br J Obstet Gynaecol* 1998; 105(4):422-429.
 24. Kurdi W, Campbell S, Aquilina J, England P, Harrington K. The role of color Doppler imaging of the uterine arteries at 20 weeks' gestation in stratifying antenatal care. *Ultrasound Obstet Gynecol* 1998; 12(5):339-345.
 25. Bower S, Schuchter K, Campbell S. Doppler ultrasound screening as part of routine antenatal scanning: prediction of pre-eclampsia and intrauterine growth retardation. *Br J Obstet Gynaecol* 1993; 100(11):989-994.
 26. Mires GJ, Williams FL, Leslie J, Howie PW. Assessment of uterine arterial notching as a screening test for adverse pregnancy outcome. *Am J Obstet Gynecol* 1998; 179(5):1317-1323.
 27. Arduini D, Rizzo G, Boccolini MR, Romanini C, Mancuso S. Functional assessment of uteroplacental and fetal circulations by means of color Doppler ultrasonography. *J Ultrasound Med* 1990; 9(5):249-253.

Klinik Çalışma

Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız

Çiğdem Tepe Karaca*, Sema Zer Toros*, Barış Naiboğlu*, Ayşegül Verim*, Şaban Çelebi**

Özet

Amaç: yenidoğan işitme taraması sonuçlarımızı değerlendirmek.

Yöntem: Hastanemizde yenidoğanlara işitme taraması amacıyla otoakustik emisyon (OAE) testi uygulandı. Kasım 2009- Haziran 2012 tarihleri arasında hastanemizde 2284 yenidoğan bebeğe işitme taraması yapıldı. Bebeklerin risk faktörleri sorgulandı. Risk faktörlerinin işitme kaybına etkisi değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 2284 bebeğe yapılan işitme taramasında 1922 bebeğin (% 84.15) OAE testinden geçtiği görüldü. Geçemeyen 362 bebekten 49 tanesi ABR'den de kaldı.

Sonuç: İşitme kaybının tarama testi ile saptanması çocuğun erken tedavi şansını yakalamasına neden olmaktadır. Bu da işitme taramasının önemini ortaya koymaktadır. Risk faktörlerinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: İşitme kaybı, yenidoğan, işitme taraması

Erken bebeklik döneminde bebeğin normal işitmeye sahip olması, konuşma ve lisan gelişiminin yanı sıra sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimi açısından da son derece önem taşır. İşitme kaybı her 500-1000 doğumda bir görülebilen diğer doğumsal hastalıklardan daha sık insidansa sahip bir durumdur (1). İşitme kaybı; bireyin sahip olduğu işitme duyarlılığının onun gelişim, uyum ve özellikle de iletişim becerilerini kazanmasına engel olma durumu olarak tanımlanabilir (2).

Tarama programları olmadan işitme kaybının tanı yaşı 18-30 ay civarında olmaktadır. İşitme kaybının hafif ya da orta derecede olduğu durumlarda tanı yaşı daha da büyür. Bu durum, çocuğun konuşma ve lisan gelişimine ve daha ileriki dönemde okul başarısına etki eder. Tüm bunlar dikkate alındığında işitme kaybı ile doğan bir bebeğin yaşamı boyunca sahip olduğu en büyük şansın yenidoğan işitme taraması olduğu

söylenbilir (3). İşitme cihazı ile amplifikasyon uygulanmayan 35-40 dB'lik orta derecede bir işitme kaybına sahip olan bir çocuğun günlük konuşmaların %50'sini kaçırmaya neden olur (4).

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda, Kasım 2009- Haziran 2012 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğan 2284 bebek işitme açısından tarandı. İşitme taraması, otoakustik emisyon (OAE) yöntemi ile yapıldı. Bebeklere önce kulak burun boğaz muayenesi yapıldı. Testi olumsuz etkileyecek; dış kulak yolunda debris, orta kulakta efüzyon açısından değerlendirme yapıldı. Sonrasında yenidoğanda işitme kaybına neden olabilecek risk faktörleri sorgulandı. Tarama odyometristler tarafından Natus Bio-logic AUDX-PRO marka cihaz ile bebeğin her iki kulağı ayrı ayrı değerlendirilerek yapıldı. Cihazda gözlenen "pass" cevabı tarama testinden geçtiğini, "refer" cevabı ise bebeğin testten kaldığını ifade etmektedir. Yapılan işitme taramaları, üç basamaklı protokolle yapıldı. Birinci basamakta; bebeğe iki taraflı ölçüm yapıldı ve iki taraflı emisyon cevabı alınan bebeklerin taramadan geçtiği kabul edildi. Bir ya da iki taraflı emisyon cevabı elde edilemeyen bebekler test tekrarı için 15 gün sonrasına çağrıldı. Bu bebeklere tekrar ölçüm yapıldı. İkinci kontrolde iki kulağından da testten geçen bebekler "geçti" kabul edildi. Bu taramadan da kalan bebekler ve risk faktörü olan bebekler otomatik ABR ile değerlendirildi.

*Haydarpaşa Numune Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul

**Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul

Yazışma Adresi: Dr. Çiğdem Tepe Karaca
Barbaros mah. Soyak Gökyüzü Konutları C Blok D:58
Üsküdar/İstanbul
Tel: 0216 474 44 56
Gsm: 0505 681 72 68
E- mail: cigdemtepe@mynet.com
Makalenin Geliş Tarihi: 08.03.2013
Makalenin Kabul Tarihi: 24.04.2013

Tarama sonuçları yazılı olarak ailelere verildi ve izlem formuna da işlendi. Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama, standart sapma değerleri kullanılmıştır. Verilerin dağılımına kolmogorov simirnov test ile bakıldı. Niceliksel verilerin analizinde bağımsız örneklem t test kullanılmıştır. Niteliksel verilerin analizinde ki-kare test, ki-kare koşulları sağlanamadığında fischer test kullanıldı. Analizlerde SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. Çalışmanın etik kurul onayı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu'ndan alındı.

Bulgular

Çalışmaya alına 2284 bebeğin 1064'ü kız, 1220'si erkek cinsiyetteydi. Bebeklerin doğum şekli incelendiğinde 1211'inin normal doğumla, 1073'ünün sezaryen ile doğduğu saptandı. Doğum kiloları incelendiğinde 49 bebeğin 1500 gramın altında olduğu ve bunların da 13'ünün (%26.5) testten kaldığı saptandı (Tablo 1). Toplam 2284 bebeğe yapılan işitme taramasında 1922 bebeğin (%84.15) DOAE testinden geçtiği görüldü. Geçemeyen 362 bebekten 49 tanesi ABR'den de kaldı.

Risk faktörleri incelendiğinde OAE'den geçen ve kalan hastaların cinsiyet dağılımı, doğum kiloları, ailede işitme kaybı oranları, fototerapi görme oranları, yoğun bakımda kalma oranları

anlamli ($p>0.05$) farklılık göstermemiştir. Normal doğumla doğan 211 bebek (%17,5) sezaryen ile doğan, 151 bebek (%14.1) OAE' den kalmıştır. Normal doğumla doğanlarda kalma oranı anlamli ($p<0,05$) olarak daha yüksekti. Annede ateşli hastalık olan 9 yenidoğan, annede ateşli hastalık olmayan 356 yenidoğan, ailede akraba evliliği olan 76 yenidoğan akraba evliliği olmayan 286 yenidoğan OAE'den kalmıştır. Bu oran istatistiksel olarak anlamliydı ($p<0,05$) (şekil 1).

Toplam 487 yenidoğana ABR uygulandı. ABR'den geçen ve kalan hastaların cinsiyet dağılımı, doğum kiloları, annede ateşli hastalık oranı, ailede işitme kaybı oranları, akraba evliliği oranı, düşük doğum ağırlığı oranı, yoğun bakımda kalma oranları anlamli ($p>0.05$) farklılık göstermemiştir. Fototerapi gören yenidoğanlarda (%5.8) görmeyenlere kıyasla (%12.4) ABR'den kalma oranı anlamli ($p=0.021<0.05$) olarak daha düşüktü (Tablo 2).

Tartışma

Konjenital işitme kaybı, yaklaşık olarak 500-4000 Hz frekans aralığı içinde 30dB'den daha fazla ise bebeğin konuşma ve lisan gelişimi yanı sıra kognitif ve davranışsal gelişimini de engeller (5). Pösnatal dönemde işitme, görme gibi duyuşal sistemlerin gelişiminin tam olarak tamamlanmamış olması, çocuğun sonraki algısal

Tablo 1. Otoakustik emisyon ile işitme taraması sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi

OAE	OAE Geçti		OAE Kaldı		p	
	Ort.±s.s. / n-%	Ort.±s.s. / n-%	Ort.±s.s. / n-%	Ort.±s.s. / n-%		
Cinsiyet	Kız	909	85,4%	155	14,6%	0,117
	Erkek	1013	83,0%	207	17,0%	
Doğum Tipi	Normal Doğum	998	82,5%	211	17,5%	0,027
	Sezaryen	922	85,9%	151	14,1%	
Doğum Kilosu	Var	3228	± 893	3121	± 668	0,103
Annede Ateşli Hastalık	Yok	9	60,0%	6	40,0%	0,010
	Var	1913	84,3%	356	15,7%	
Ailede İşitme Kaybı	Yok	93	83,8%	18	16,2%	0,914
	Var	1829	84,2%	344	15,8%	
Akraba Evliliği	Yok	308	80,2%	76	19,8%	0,020
	Var	1614	84,9%	286	15,1%	
Düşük Doğum Ağırlığı	Yok	36	73,5%	13	26,5%	0,038
	Var	1886	84,4%	349	15,6%	
Fototerapi	Yok	258	88,1%	35	11,9%	0,050
	Var	1664	83,6%	327	16,4%	
Yoğun Bakım	Yok	390	84,4%	72	15,6%	0,861
	Var	1532	84,1%	290	15,9%	

Ki-kare test / Bağımsız örneklem t test

Şekil 1. Risk faktörlerine göre işitme kaybı görülme oranı

Tablo 2. İşitsel uyarılmış beyin sapı potansiyeli (ABR) ile tarama istatistikleri

ABR		ABR Geçti		ABR Kaldı		p
		Ort.±s.s. / n-%	Ort.±s.s. / n-%	Ort.±s.s. / n-%	Ort.±s.s. / n-%	
Cinsiyet	Kız	186	91,6%	17	8,4%	0,295
	Erkek	252	88,7%	32	11,3%	
Doğum Tipi	Normal Doğum	163	88,1%	22	11,9%	0,293
	Sezaryen	275	91,1%	27	8,9%	
Doğum Kilosu		2990 ± 808		2897 ± 812		0,066
Annede Ateşli Hastalık	Var	2	100,0%	0	0,0%	1,000
	Yok	436	89,9%	49	10,1%	
Ailede İşitme Kaybı	Var	35	81,4%	8	18,6%	0,051
	Yok	403	90,8%	41	9,2%	
Akraba Evliliği	Var	113	91,9%	10	8,1%	0,410
	Yok	325	89,3%	39	10,7%	
Düşük Doğum Ağırlığı	Var	22	84,6%	4	15,4%	0,354
	Yok	416	90,2%	45	9,8%	
Fototerapi	Var	162	94,2%	10	5,8%	0,021
	Yok	276	87,6%	39	12,4%	
Yoğun Bakım	Var	262	91,0%	26	9,0%	0,362
	Yok	176	88,4%	23	11,6%	

Ki-kare test / Bağımsız örneklem t test

ve davranışsal gelişimini etkilemektedir (6). Bunun için bir yenidoğanın algılarının ve davranışlarının gelişimi açısından işitme azlığının mümkün olan en erken zamanda saptanmasının önemini görmekteyiz. Amerikan Pediatri Akademisi Bebek İşitme Komitesi, tüm çocuklarda 3. aydan önce işitme taraması yapılmasını ve 6. aydan önce de uygun

girişimlerin başlatılması gerektiğini bildirmiştir (7).

Otoakustik emisyon (OAE) ile kulağın kokleadaki dış tüylü hücrelere kadar olan kısmı değerlendirilirken, işitsel uyarılmış beyin sapı potansiyeli ile beyin sapı işitsel yolunun ve işitme sinirinin verdiği elektriksel cevabın değerlendirilmesi gerçekleştirilmektedir.

Kokleanın ses uyarısına karşı oluşturduğu dalgaların kaydedilmesi esasına dayanan otoakustik emisyon daha hızlı ve daha kolay yapılabilen bir metod olmasına karşın dış kulak yolunda debris veya orta kulakta sıvı bulunması halinde hata görülebilmektedir. ABR ise daha fazla teknik beceri ve zaman gerektiren bir tarama yöntemidir (8). Çalışmamızda yenidoğan işitme taramasında her iki metod farklı alanlara ilişkin bilgi vermeleri nedeniyle birlikte kullanılmıştır.

Sağlıklı yenidoğanlarda konjenital işitme kaybı oranı %0.1-0.2 arasında iken, riskli yenidoğanlarda bu oran %4-5'e çıkmaktadır. Genç ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada toplam 5485 bebeğin işitme taramasında 5026 (% 91.6) bebek birinci basamak işitme taramasından geçmiştir (4). Yapılan diğer bir çalışmada ise 19464 yenidoğanın 14846'sı (%76) birinci basamak işitme tarama testinden geçmiştir (9). Bizim yaptığımız işitme taramasında 1922 yenidoğanın (%84.15) OAE'den geçtiği gözlenmiştir.

İşitme kaybı prenatal, perinatal veya postnatal kaynaklı olabilir. Bu dönemlerde maruz kalınan durumlar işitme kaybına neden olup risk faktörlerini oluşturur. İşitme kaybıyla birlikte olan sendromların ve 5 günden uzun süren mekanik ventilasyonun işitme kaybı için anlamlı risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Ayrıca en sık görülen risk faktörleri ototoksik tedaviler, prematüre doğumlar, düşük doğum ağırlığı ve 7 günden fazla yoğun bakımda kalmak olarak belirtilmiştir (10). Bizim çalışmamızda ise en sık annenin ateşli hastalık geçirmesi ve bebeğin düşük doğum ağırlığı olması işitme kaybıyla birlikte görülmüştür (Tablo 1). Yapılan bir çalışmada mekanik ventilasyon ve yoğun bakımda kalmış olmanın işitme kaybıyla ilgili olduğu belirtilmesine rağmen bizim çalışmamızda yoğun bakımda kalan bebeklerin işitme kaybıyla ilişkisi istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır ($p>0.05$). Literatüre göre mekanik ventilasyon uygulaması ve hastanede kalma süresinin uzaması işitme kaybı olması ihtimalini arttırmaktadır (11).

Sonuç

İşitme kaybının tarama testi ile saptanması çocuğun erken tedavi şansını yakalamasına neden olmaktadır. Bu da işitme taramasının önemini ortaya koymaktadır. Risk faktörü bulunan yenidoğanlarda işitme kaybı daha yüksek oranda görülmektedir. Yaptığımız değerlendirmede annenin ateşli hastalık geçirmiş olması, anne babanın akraba olması, bebekte düşük doğum ağırlığı olması işitme kaybının daha sık saptanmasına neden olmaktadır. İşitme kaybının

erken saptanması da rehabilitasyon açısından önemlidir.

Our Newborn Hearing Screening Results

Abstract

Aim: To analyze our newborn hearing screening results.

Methods: All newborns between November 2009 and June 2012 were tested with autoacoustic emission test in our hospital. A total of 2284 infants were examined (1220 males and 1064 females).

Results: Of these, 1922 infants were found to pass the screening test (84.15%). Forty-nine neonates who didn't pass the autoacoustic emission test couldn't pass Auditory Brain Response test either.

Conclusion: Screening tests should be performed in all newborns for early detection of hearing loss.

Key words: Hearing loss, newborn, hearing screening

Kaynaklar

1. Ohl C, Dornier L, Czajka C, Chobaut JC, Tavernier L. Newborn hearing screening on infants at risk. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2009; 73(12):1691-1695.
2. Hepper PG, Shahidullah BS. Development of fetal hearing. Arch Dis Child 1994; 71(2):81-87.
3. Genç GA, Ertürk BB, Belgin E. Yenidoğan İşitme Taraması: başlangıçtan günümüze. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005; 48:109-118.
4. Genç GA, Başar F, Kayıkcı ME, Türkyılmaz D, Fırat Z, Duran Ö. Hacettepe Üniversitesi yenidoğan işitme taraması bulguları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005; 48:119-124.
5. Hahn M, Lamprecht-Dinnesen A, Heinecke A, Hartmann S, Bülbül S, Schröder G, et al. Hearing screening in healthy newborns: feasibility of different methods with regard to test time. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1999; 51(2):83-89.
6. Eryılmaz A, İleri Ö, Çakın M, Saraydaroglu G, Hızalan İ, Onart S. Uludağ Üniversitesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 35(1):27-29.
7. American Academy of Pediatrics, Joint Committee on Infant Hearing. Year 2007 position statement: principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. Pediatrics 2007; 120(4):898-921.
8. Özbek E, Atlıhan F, Genel F, Çalkavur Ş, Bayar B, Özcan M. gelişimsel açıdan yüksek riskli bebeklerde işitme tarama sonuçları. İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Dergisi 2011; 1(1):1-6.

9. Övet G, Balcı YI, Canural R, Çövüt İE, Bekçi Ő, Erbil N ve ark. Yenidođan iřitme taraması sonuçlarımız. ADÜ Tıp Fakóltesi Dergisi 2010; 11(1):27-29.
10. Bielecki I, Horbulewicz A, Wolan T. Risk factors associated with hearing loss in infants: an analysis of 5282 referred neonates. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2011; 75(7):925-930.
11. Martínez-Cruz CF, Poblano A, Fernández-Carrocera LA. Risk factors associated with sensorineural hearing loss in infants at the neonatal intensive care unit: 15-year experience at the National Institute of Perinatology (Mexico City). Arch Med Res 2008; 39(7):686-694.

Klinik Çalışma

Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarda Polisomnografi ile Saptanan Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Sıklığı

Aysel Sünnetçioğlu^{*}, Bünyamin Sertoğullarından^{**}, Hülya Günbatar^{**}, Bülent Özbay^{**}

Özet

Amaç: Çalışmamızda Pulmoner Hipertansiyonlu (PH) hastalarda polisomnografi ile obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) sıklığını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya PH tanısı olan 56 hasta (35 bayan, 21 erkek) alındı. Hastalar etyolojilerine göre 4 gruba ayrıldı (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı [KOA], Konjestif kalp yetmezliği [KKY], Skleroderma, açıklanamayan PH). Hastaların antropometrik özellikleri, sigara anamnezi, ekokardiyografik olarak ölçülen pulmoner arter basıncı, yapılan kan gazı analiz sonuçları ve hematokrit değerleri kaydedildi. Gündüz aşırı uyku halini objektif olarak değerlendirmek amacıyla Epworth Uykululuk Skalası kullanıldı. Hastaların tümüne polisomnografi yapıldı.

Bulgular: PH'lı hastalarda OUAS oranı 60.7 (34/56) olarak bulundu. Etiyolojiler farklı PH gruplarında yapılan polisomnografide KOAH'ta %54.5, KKY'de %88.9, skleroderma'da %50, açıklanamayan PH'da %58.3 OUAS tespit edildi. Fakat PH gruplarına göre OUAS oranları açısından anlamlı fark saptanmadı. Horlama ve tanıklı apne olan hastalarda ayrı ayrı olmayanlara göre OUAS görülme sıklığı anlamlı olarak yüksek ve gündüz aşırı uyku hali olan PH'lı hastaların hepsinde OUAS vardı. OUAS olanlarda boyun çevresi olmayanlara göre anlamlı olarak yüksek bulundu.

Sonuç: Pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda, topluma göre çok yüksek oranda OUAS bulundu. Bu bulgu PH hastalarında, özellikle etyolojisi açıklanamayan PH hastalarında PH'nın bir nedeni olan ve tedavi edilebilen OUAS tanısı için polisomnografi yapılması gerektiğini göstermektedir. Özellikle boyun çevresi kalın PH'lı hastalar OUAS semptomları yönünden mutlaka sorgulanmalı ve majör OUAS semptomu varlığında polisomnografik inceleme yapılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Pulmoner hipertansiyon, polisomnografi, obstrüktif uyku apne sendromu

Pulmoner hipertansiyon (PH), progresif pulmoner vasküler direnç artışı ile giden, sağ ventrikül yetersizliği ve erken ölüme yol açan kronik bir hastalıktır (1). Birçok hastalık PH'na neden olabilmektedir. Sebebi ne olursa olsun, tedavi edilmeyen PH sonuçta sağ ventrikül yetersizliği ve erken ölüme yol açmaktadır.

PH'nın bir nedeni olan OUAS, uyku sırasında tekrarlayan üst solunum yolu obstrüksiyonu epizodları ve sıklıkla kan oksijen saturasyonunda

azalma ile karakterize bir sendromdur. Son yıllarda en çok ilgi çeken hastalıklardan biri olan OUAS birçok açıdan yeni özellikler taşımaktadır. Çünkü hastalıkla ilgili fizyopatoloji, tanı ve tedavi yöntemleri son 20-30 yıl içinde oluşmuştur. Bu hastalıkla ilgili bilgiler arttıkça hastalığın ciddi, sık görülen, ihmal edilmiş bir hastalık olduğu ortaya çıkmıştır.

Hastalık erişkin toplumda kadınlarda %1.2-2.5 ve erkeklerde %1-5 sıklığında görülür. OUAS kardiyopulmoner ve nörofizyolojik semptom ve bulgulara yol açan, uzun vadede mortalite üzerine etkisi olan, morbiditelere yol açan kronik respiratuar bir hastalıktır. Çalışmalar hastalığın PH ve buna bağlı kor pulmonale ve kardiyopulmoner yetmezlik ile ilişkili olduğunu göstermiştir (2).

Bu çalışmada PH'lı olgularda OUAS sıklığı ve etyolojisi açıklanamayan PH olgularında OUAS tanısı için polisomnografi yapılması değerlendirildi.

^{*}Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Van, Türkiye

^{**}Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. Aysel Sünnetçioğlu
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Van, Türkiye
E-mail: izciaysel@mynet.com

Makalenin Geliş Tarihi: 18.03.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 18.04.2013

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya Temmuz 2009- Mart 2010 tarihleri arasında ekokardiyografik olarak PH tanısı konulan 56 olgu dahil edildi. PH'lu hastalar Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), Konjestif kalp yetmezliği (KKY), Skleroderma ve nedeni saptanamayan PH olarak dört gruba ayrıldı. Hastaların uyku testleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları AD Uyku laboratuvarında yapıldı.

PH tanılı tüm olgularda uyku testi öncesi horlama, tanıklı apne, gündüz aşırı uyku hali gibi OUAS'nun temel semptomları değerlendirildi. Gündüz aşırı uyku halini objektif olarak değerlendirmek amacıyla Epworth Uykululuk Skalası kullanıldı. Tüm olguların antropometrik özellikleri, yaşı, cinsiyeti, kilo ve boy uzunluğu, sigara kullanımı, ekokardiyografik olarak ölçülen pulmoner arter basıncı, hematokrit değerleri kaydedildi. Olgular polisomnografi (PSG) öncesi gündüz oda havası solurken arter kan gazı örnekleri radial arterden alındı ve alınmadan önce her hastaya Allen testi uygulandı. PaO₂ (mmHg), PaCO₂ (mmHg) ve SO₂ kaydedildi. Krikoid kartilaj üst kısmından boyun çevresi ölçümü yapıldı. Vücut kitle indeksi (VKİ= BMI) Hastanın ağırlığı (kg)/ [boy (m)]² olarak hesaplandı.

Uyku laboratuvarında polisomnografik çalışma için elektroensefalografik (C4A1 ve C3A2), bitemporal elektrookülografik, submental elektromiyografik ve elektrokardiyografik elektrotlar yerleştirildi. Göğüs ve karın duvarındaki hareket değişikliklerini kaydetmek üzere basınç transduserine toraks ve abdominal pnömobantlar yerleştirildi. Pulse oksimetre hastanın parmaklarına bağlanarak en az 6 saat

olmak üzere tüm gece kayıt yapıldı. Daha sonra bu veriler değerlendirildi. Uyku parametreleri 30 saniyelik epoklar şeklinde manuel skorlama yöntemiyle analiz edildi. Apne ve hipopne tanısında oronasal flow kanalı kullanıldı. Apne tanısında göğüs ve karın solunumu analiz edilerek apneler ayırt edildi. Apne için 10 saniye ve üzerindeki solunum durması, hipopne için de solunum kanalındaki minimum 10 saniyelik, %30'nin üzerinde solunum eforu azalması ve %4'ün üzerindeki oksijen desatürasyonu geçerli kabul edildi. Apne-hipopne indeksi tüm apne ve hipopnelerin toplam uyku süresine bölünmesi ile hesaplandı.

Bulgular

PH'lu olguların 35'i kadın, 21'i erkek idi. Olguların demografik ve klinik özellikleri tablo 1'de sunuldu.

Tablo 1. Olguların Genel Özellikleri

	Ortalama (SD)	Min-Max
Yaş (yıl)	61.0 (9.9)	37-83
Vücut Kitle indeksi (kg/m ²)	30.8 (8.6)	19.5-58.3
Boyun çevresi (cm)	38.6 (2.8)	32-47
Hematokrit (%)	46.7 (7.4)	28.9-60.7
SaO ₂	77.5 (10.5)	50-95
PAB	65.6 (17.7)	40-110
Cinsiyet (n)		
Kadın (n)	35	62.5 (%)
Erkek (n)	21	37.5 (%)
Sigara (n)	27	48.2 (%)

SD: Standart deviasyon, PAB: Pulmoner arter basıncı, SaO₂: Oksijen saturasyonu, n:olgu sayısı

Tablo 2. OUAS olan ve olmayan PHT olguların genel özelliklerinin karşılaştırılması

	OSAS VAR Ortalama (SD)	OSAS YOK Ortalama (SD)	p değeri
Yaş (yıl)	61.9 (9.6)	59.5 (10.5)	0.369
Kitle indeksi (kg/m ²)	32.2 (9.1)	28.8 (7.7)	0.157
Boyun çevresi (cm)	39.4 (2.5)	37.3 (2.9)	0.007
Hematokrit (%)	46.4 (7.5)	47.2 (7.3)	0.711
Oksijen saturasyonu (SaO ₂)	78.8 (9.3)	75.3 (12.1)	0.229
PAB	64.2 (16.0)	67.7 (20.9)	0.487
Cinsiyet			
Kadın	20 (57.1%)	15 (42.9%)	0.480
Erkek	14 (66.7%)	7 (33.3%)	
Sigara			
içen	16 (59.3%)	11 (40.7%)	0.830
içmeyen	18 (62.1%)	11 (37.9%)	

OUAS'lı hastaların en sık semptomları sırasıyla horlama %66.1 (37/56), tanıklı apne %35.7 (20/56), gündüz aşırı uyku hali %30 (17/56) oranında saptandı. Polisomnografik çalışma sonrasında PH'lı olguların 34'ünde (%60.7) OUAS tespit edildi. OUAS'lı olguların %50'si hafif OUAS sınıfındaydı. OUAS'lı olgularda boyun çevresi ölçümü yüksek bulundu. Yaş, vücut kitle indeksi, hematokrit, oksijen saturasyonu ve pulmoner arter basıncı (PAB) açısından OUAS'lı olgular ile olmayanlar arasında anlamlı fark bulunmadı (Tablo 2). Yine OUAS saptanan ve saptanmayan olgular arasında cinsiyet ve sigara kullanımı yönünden istatistiksel farklılık bulunmadı (Tablo 2).

Gündüz aşırı uyku hali olan PH'lı olguların hepsinde OUAS vardı. Horlama ve tanıklı apne olanlarda olmayanlara göre OUAS görülme sıklığı anlamlı olarak yüksekti (Tablo 3).

Etyolojileri farklı PH gruplarında, polisomnografide KOAH'lı grupta %54.5, KKY'li grupta %88.9, skleroderma'lı grupta %50, açıklanamayan PH olan grupta %58.3 oranında OUAS tanısı konuldu. Fakat PH'lı 4 grupta OUAS saptanması açısından anlamlı fark saptanmadı (Tablo 4).

Tablo 3. PHT olgularında semptomlara göre OSAS oranları

	OSAS VAR n (%)	OSAS YOK n (%)	p değeri
Horlama			
Var (37)	29 (78.4%)	8 (21.6%)	0.000
Yok (19)	5 (26.3%)	14 (73.7%)	
Tanıklı apne			
Var (20)	19 (95.0%)	1 (5.0%)	0.000
Yok (36)	15 (41.6%)	21 (58.3%)	
Gündüz aşırı uyku hali (EUS)			
Var (19)	19(100.0%)	0 (0.0%)	0.000
Yok (37)	15 (40.5%)	22 (59.5%)	

Tartışma

Obez, horlama ve hipersomnolans öyküsü olan ve İdiyopatik PH düşünülen hastalarda, potansiyel olarak geri dönüştürülebilir bir PH nedeni olan OUAS tanısını dışlamak amacıyla uyku incelemesi yapılmalıdır (3). Schulz ve ark. (4) primer PH'lı 20 hastada polisomnografi yaptılar ve altı hastada (%30) AHİ: 37±5 ve yüksek PAB (uyku bozukluğu olan ve olmayan gruplarda PAB'ı sırasıyla 63±2.4, 53±3.7) saptadılar. Rafanan ve ark. (5) primer PH'lı 13 hastada uykuda noktürnal desatürasyon ve uyku

bozukluklarının sıklığının araştırmak için polisomnografi yaptılar. On hastada (%77) noktürnal desatürasyon ve iki hastada hafif OUAS tespit ettiler.

Tablo 4. Gruplara göre OSAS oranları

	OSAS VAR n (%)	OSAS YOK n (%)	p değeri
KOAH	18 (54.5%)	15 (45.5%)	0.302
KKY	8 (88.9%)	1 (11.1%)	
APH	7 (58.3%)	5 (41.7%)	
Skleroderma	1 (50.0%)	1 (50.0%)	

Çalışmamızda tanı gruplarından etyolojisini açıklayamadığımız 12 PH'lı olguya OUAS ön tanısı ile polisomnografi yaptık. Olguların 5'inde hafif, 2'sinde ağır olmak üzere toplam %58 oranında OUAS tespit ettik. Diğer 5 olguyu idiyopatik PH olarak değerlendirdik.

PH'lı hastalarda uyku ile ilişkili solunum bozukluklarının sıklığının araştırmak için Ulrich ve ark. (6) etyolojileri farklı 38 PH'lı hastaya (KKY: 1, bağ doku hastalığı: 5, kronik tromboembolik: 15 ve idiyopatik PH: 17) uyku testi yaptılar. PH'lı hastalarda uyku ile ilişkili solunum bozukluklarının yüksek prevalansta olduğunu tespit ettiler (hastaların %45'inde AHİ> 10). Minai ve ark. (7) 38'i idiyopatik, 5'i kollajen doku hastalığı ile ilişkili olan 43 PH'lı hastada noktürnal hipoksi sıklığını araştırmak için yaptıkları çalışmada 30 hastada (%69.7) noktürnal hipoksi tespit ettiler ve bu 30 hastanın 20'sine polisomnografi yaptılar, bir hastada apne indeksi > 20, iki hastada da apne indeksi > 5 olduğunu bildirdiler.

Biz çalışmamızda farklı etyolojiye sahip 56 PH'lı hastaya polisomnografi yaptık ve 34 hastada (%60.7) AHİ > 5 tespit ettik. Bu bulgular PH'lı hastalarda zaten bozuk olan pulmoner hemodinamilerini zayıflatacak olan OUAS ön tanısı için polisomnografi yapılması gerektiğini düşündürmektedir.

OUAS ile PH arasındaki ilişki birçok değişik faktör ile açıklanmıştır. PH'nın gelişmesinde, apne sırasındaki kan gazları değişimlerinin etkili olduğu bildirilmektedir. Bu yüzden PH için risk belirlemede O₂ saturasyonunun AHİ'den daha iyi bir gösterge olduğu düşünülmektedir (8). Pulmoner hipoksik vazokonstrüksiyon ve kapalı hava yoluna karşı yapılan inspiratuar eforun kardiyopulmoner dengeler üzerine etkilerine bağlı olarak PAB'da değişiklikler gelişebilmektedir (9).

Shinozaki ve ark. (10) yaptıkları çalışmada OUAS'ta PH hipoksi, hiperkapni, sekonder polisitemi ile ilişkili olduğu bulunurken,

pulmoner arter basıncı, apne indexi ve uyku desatürasyonu ile ilişkili olmadığı bildirilmektedir. Yine başka bir çalışmada PH gelişiminin nokturnal desaturasyon düzeyi ile ilişkili olduğu gözlenirken, PH şiddeti ile AHİ düzeyleri arasında korelasyon bulunmamıştır (11). Bizim çalışmamızda OUAS olan ve olmayan hastalar arasında SaO₂, PaCO₂, Hct değeri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Bu nedenle OUAS olan olgularla, OUAS olmayan olgular arasında PH şiddeti açısından anlamlı fark olmadığını düşündük. Yine OUAS olan olgularımızda PH şiddeti ile AHİ arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Uyku apnesi sendromu için çeşitli risk faktörleri tarif edilmiştir. Yaş, cinsiyet, obezite, boyun çevresi, sigara, alkol ve sedatif kullanımı ile eşlik eden bazı hastalıklar ileri sürülen başlıca risk faktörleridir (12). Yaş ile OUAS riski ilişkisini göstermeye yönelik pek çok çalışmada yaş arttıkça hastalık prevalansının arttığı gösterilmiştir (13,14).

Erkek cinsiyeti de OUAS için önemli bir risk faktörüdür. OUAS erkeklerde (erkek/kadın oranı; 2.5/1) daha sık görülmektedir (15). İleri yaşta, özellikle post-menopozal dönemde OUAS sıklığının kadınlarda da arttığı bildirilmektedir (16,17). Nieto ve ark. (18) tarafından 6132 kişi üzerinde yapılan tarama çalışmasında, OUAS tanısı konulan olguların %37 kadarının kadın olduğu bildirilmiştir. OUAS fizyopatolojisinde obezite önemli bir yer tutmaktadır (19,20). Paul ve arkadaşlarının 2000 yılında yayınladıkları bir çalışmada mevcut duruma göre %10 kilo alımının hastalarda saptanan apne hipopne indeksinde artışa neden olduğunu gösterilmiştir (21). Hatta zayıflama ile OUAS kliniğinde düzelme saptanabilmektedir (19). Bizim çalışmamızdaki PH'nu olan hastalarda OUAS sıklığının beklenenden fazla olması nedeni ile beraberinde görülen bu risk faktörleri ile ilişkisini araştırdık. Çalışmamızda da OUAS'lı olguların %67.7 si 60 yaşın üzerindeydi. Fakat OUAS olan ve olmayan hasta grupları arasında yaş bakımından anlamlı fark yoktu. Yine çalışmamızda 21 erkek, 35 kadın hastaya polisomnografi yapıldı. Erkeklerin %66.7' inde, kadınların %57.1' inde OUAS tespit edildi. Bu fark istatistiksel olarak cinsiyet bakımından anlamlı değildi (p>0.05). Olguların %53.5 kilolu (BMİ >27.3) olup OUAS'lı olgularda BMİ 32.2±9.1 idi. Fakat OUAS'lı olgular ile OUAS'lı olmayan gruplar karşılaştırıldığında BMİ açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05).

Boyun çevresi OUAS prevalansı ve şiddeti göstermede önemli bir prediktördür (22,23). Davies ve ark. (24) boyun çevresinin OUAS

varlığını belirlemede genel obeziteden istatistiksel olarak daha belirleyici olduğunu bildirdiler. Bizim çalışmamızda OUAS'lı hastalarda boyun çevresi 39.4±2.5 olup OUAS olmayanlara göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). Özellikle boyun çevresi kalın PH'lu olgular OUAS semptomları yönünden sorgulanmasını ve polisomnografi yapılmasını önermekteyiz. Çalışmamızda OUAS'ta gündüz uyku durumunu değerlendirmek için Epworth uyku skalası kullanıldı. EUS >10 olan PH hastaların hepsinde OUAS tespit ettik. Horlama ve tanıklı apne olanlarda olmayanlara göre OUAS görülme sıklığı anlamlı olarak yüksekti.

Sonuç olarak; PH'lu olan hastalarda, normal topluma göre çok yüksek oranda OUAS tespit ettik. Bu bulgu PH hastalarında, özellikle etyolojisi açıklanamayan PH hastalarında PH'nun bir nedeni olan ve tedavi edilebilen OUAS tanısı için polisomnografi yapılması gerektiğini göstermektedir. Özellikle boyun çevresi kalın pulmoner hipertansiyonlu hastalar OUAS semptomları yönünden mutlaka sorgulanmalıdır ve majör OUAS semptomu varlığında polisomnografik inceleme yapılmalıdır.

Frequency of Obstructive Sleep Apnea Syndrome Detected with Polysomnography in Patients with Pulmonary Hypertension

Abstract

Aim: The aim of our study was to determine the frequency of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) in patients with pulmonary hypertension (PH) by polysomnography.

Materials and Methods: Fifty-six (female/male=35/21) patients with PH were enrolled in this study. Patients were grouped into four groups according to etiology (Chronic obstructive pulmonary disease [COPD], congestive heart failure [CHF], scleroderma, and isolated PH). Anthropometric features, tobacco consumption, estimating pulmonary artery pressure (PAB) by echocardiography, the results of blood gas analysis, and hematocrit levels were recorded for all subjects. We performed Epworth sleepiness scale (ESS) to determine excessive daytime sleepiness. All patients were assessed by polysomnography.

Results: The frequency of OSAS was found 60.7% (34/56) in patients with PH. It was found as 54.5%, 88.9%, 50%, and 58.3 in patients with COPD, CHF, scleroderma, and isolated PH, respectively. There were no statistical significant differences between groups. The frequency of OSAS in patients with snore and apnea was higher than in patients without snore and apnea. OSAS was found in all of patients with daytime hypersomnolence. The patients with OSAS had higher neck circumference than others.

Conclusion: The frequency of OSAS was found quite common in patients with PH than general population. It was shown that polysomnography should be used for OSAS diagnosis in patients with PH, especially PH with obscure etiology. The PH patients with high neck circumference should be questioned about symptoms of OSAS. If major symptoms are found, polysomnographic sleep measures should be done.

Key words: Pulmonary hypertension, polysomnography, obstructive sleep apnea syndrome

Kaynaklar

1. Galiè N, Torbicki A, Barst R, Darteville P, Haworth S, Higenbottam T, et al. Guidelines on diagnosis and treatment of pulmonary arterial hypertension. The Task Force on Diagnosis and Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2004; 25(24):2243-2278.
2. Bonsignore MR, Marrone O, Insalaco G, Bonsignore G. The cardiovascular effects of obstructive sleep apnoeas: analysis of pathogenic mechanisms. Eur Respir J 1994; 7(4):786-805.
3. Weitzenblum E, Krieger J, Apprill M, Vallée E, Ehrhart M, Ratomaharo J, et al. Daytime pulmonary hypertension in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Am Rev Respir Dis 1988; 138(2):345-349.
4. Weitzenblum E, Krieger J, Apprill M, Vallée E, Ehrhart M, Ratomaharo J, et al. Daytime pulmonary hypertension in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Am Rev Respir Dis 1988; 138(2):345-349.
5. Rafanan AL, Golish JA, Dinner DS, Hague LK, Arroliga AC. Nocturnal hypoxemia is common in primary pulmonary hypertension. Chest 2001; 120(3):894-899.
6. Ulrich S, Fischler M, Speich R, Bloch KE. Sleep related breathing disorders in patients with pulmonary hypertension Chest 2008; 133(6):1375-1380.
7. Minai OA, Pandya CM, Golish JA, Avecillas JF, McCarthy K, Marlow S, et al. Predictors of nocturnal oxygen desaturation in pulmonary arterial hypertension. Chest 2007; 131(1):109-117.
8. Phillips B. Sleep-disordered breathing and cardiovascular disease. Sleep Med Rev 2005; 9(2):131-140.
9. Köktürk O. Obstrüktif uyku apne sendromu sonuçları. Türk Uyku Araştırmaları Derneği. 6. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kursu 2006.
10. Shinozaki T, Tatsumi K, Sakuma T, Masuyama S, Kato K, Okada O, et al. Daytime pulmonary hypertension in the obstructive sleep apnea syndrome. Nihon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi 1995; 33(10):1073-1079.
11. Lattimore JD, Celermajer DS, Wilcox I. Obstructive sleep apnea and cardiovascular disease. J Am Coll Cardiol 2003; 41(9):1429-1437.
12. Köktürk O. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Epidemiyolojisi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1998; 46:193-201.
13. Haponik EF, Smith PL, Bohlman ME, Allen RP, Goldman SM, Bleecker ER. Computerized tomography in obstructive sleep apnea. Correlation of airway size with physiology during sleep and wakefulness. Am Rev Respir Dis 1983; 127(2):221-226.
14. Cohes-Zion M, Gehrman PR, Ancoli-Israel S. Sleep in the elderly. In: Lee Chiong TL, Sateia MJ, Carskadon MA (eds). Sleep Medicine. Hanley and Belfus, Philadelphia, USA, 2002: 115-123.
15. Hedner J, Grote L. Cardiovascular consequences of obstructive sleep apnea. Eur Respir Mon 1998; 10: 227-265.
16. Köktürk O. Obstrüktif uyku apne sendromu klinik özellikler. Tberküloz ve Toraks Dergisi 1999; 47(1):117-126.
17. Brooks LJ, Strohl KP. Size and mechanical properties of the pharynx in healthy men and women. Am Rev Respir Dis 1992; 146(6):1394-1397.
18. Nieto FJ, Young TB, Lind BK, Shahar E, Samet JM, Redline S, et al. Association of sleep-disordered breathing, sleep apnea, and hypertension in a large community-based study. Sleep Heart Health Study. JAMA 2000; 283(14):1829-1836.
19. Smith P, Gold A, Meyers D, Haponik E, Bleecker E. Weight loss in mildly to moderately obese patients with obstructive sleep apnea. Ann Intern Med 1985; 103(6):850-855.
20. Suratt P, Metier R, Findley L, Pohl S, Wilhoit S. Changes in breathing and the pharynx after weight loss in obstructive sleep apnea. Chest 1987; 92(4):631-637.
21. Peppard PE, Young T, Palta M, Dempsey J, Skatrud J. Longitudinal Study of Moderate Weight Change and Sleep-Disordered Breathing JAMA 2000; 284(23):3015-3021.
22. Flemons WW, Whitelaw WA, Brant R, Remmers JE. Likelihood ratios for a sleep apnea clinical prediction rule. Am J Respir Crit Care Med 1994; 150(5):1279-1285.
23. Stradling JR, Crosby JH. Predictors and prevalence of obstructive sleep apnea and snoring in 1001 middle aged men. Thorax 1991; 46(2):85-90.
24. Davies RJ, Ali NJ, Stradling JR. Neck circumference and other clinical features in the diagnosis of the obstructive sleep apnoea syndrome. Thorax 1992; 47(2):101-105.

Klinik Çalışma

Aile Hekimlerinin KOAH Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirmesi

Hülya Günbatar^{*}, Bünyamin Sertoğullarından^{*}, Selami Ekin^{*}, Ahmet Arısoy^{**}, Aysel Sünnetçioğlu^{***}

Özet

Amaç: Aile hekimlerinin KOAH hakkındaki bilgi düzeyleri ve sigara bağımlılarına karşı tutumlarını değerlendirmek amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: İl merkezimizdeki aile hekimlerine sigara ve KOAH konusunda bilgilendirme toplantıları düzenlendi ve KOAH tanısı ile ilişkili bir anket uygulanıp değerlendirildi.

Sonuçlar: Anket 64 hekim tarafından tamamlandı. Hekimlerin büyük çoğunluğu günde 0-5 arasında sigara içicisi ile karşılaşmaktaydı. KOAH gelişiminde en sık etken, KOAH tanısı için gerekli tanısal test ve KOAH tanısı için kullanılan spirometrik ölçüm soruları büyük çoğunlukla doğru olarak yanıtlandı.

Hekimlerin çalıştığı birimde %34.4'ünde sadece hemogram, %28.1'inde sadece elektrokardiyogram (EKG), %18.8'inde EKG ve hemogram bulunurken %18.8'inde hiçbir alet bulunmuyordu. Spirometri cihazı hiçbir aile sağlığı merkezinde yoktu. KOAH tanımı, stabil KOAH tedavisinde hangi ilaçların kullanılması ve kullanılmamasını içeren sorular en çok yanlış cevaplanan sorular arasında idi. KOAH olgularına sık eşlik eden hastalıklar sorusuna en sık kardiyovasküler, anksiyete, depresyon ve kanser yanıtları verildi.

Yorum: Hekimlerin hepsi KOAH'ın etyolojisi ve tanı yöntemi konusunda bilgi sahibiyken; KOAH tanımı, kullanılan ilaçlar gibi sorularda bilgi eksikliği olduğu ortaya konmuştur. KOAH ile ilgili mezuniyet sonrası eğitim toplantılarının daha sık yapılmasının, hastalığın erken tanısını koyma oranında artış sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: KOAH, aile hekimi, eğitim

Sigara halen önlenebilir sağlık problemleri ve erken ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer almaktadır (1). Hastaların çoğu akciğer fonksiyonları ileri derecede azaldığında hekime başvurmakta, bu da hastalığın erken tanısının konmasında birinci basamak hekimliğin önemini artırmaktadır. Ulusal Kanser Enstitüsü'nün önerisi her hasta değerlendirmesinde; sigara içimi sorulmalı, sigarayı bırakması önerilmeli, bırakmasına yardımcı olunmalı ve izleme alınmalıdır (5). Birinci basamak hekimlikte tanı koymadaki eksikliklere yönelik yapılan PADO

çalışmasında; Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tarama kılavuzu uygulayan birinci basamaktaki hekimler, olguların %22'sinde KOAH'ı düşünmüş ve hastaları göğüs hastalıkları uzmanlarına sevk etmişlerdir. Çalışmacılar, birinci basamakta KOAH taramasının yapılabileceğini ve pratisyen hekimler tarafından %22 oranında tanı konabileceğini belirtmişlerdir (2). Benzer şekilde, birinci basamakta spirometre kullanımının yaygınlaştırılması da KOAH'ın erken tanısının konulmasını sağlamıştır (3,4). Öte yandan, pratisyen hekimlerin hastalığın tanısını koyarken çoğu zaman laboratuvar imkanlarına sahip olmadıkları, semptomların ve muayene bulgularının daha fazla önem taşıdığı bilinmektedir.

Bu nedenle de KOAH'ın etyolojisi, semptomları ve fizik muayene bulgularının mezuniyet sonrası eğitimlerle tekrarlanması, hastalığın erken tanısını kolaylaştıracaktır.

Bu çalışmada, ilimizde birinci basamakta çalışan hekimlerin KOAH ile ilgili bilgi

*YYÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

**Özel İstanbul Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van

***İpekyolu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van

Yazışma Adresi: Dr. Ahmet Arısoy

Özel İstanbul Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği,

2. Hastane Caddesi Urartu 1. Sokak No: 23 Van

Tel: 05548751053

E-mail: drahmetarisoy@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 17.04.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 05.07.2013

düzelelerini deęerlendirmek ve takiben bilgi verilmesi amalanmıřtır.

Gere ve Yöntem

alıřma grubu: alıřma grubu il merkezinde bulunan aile hekimlerinden oluřtu. Toplantılara katılım İl Saęlık Müdürlüęü tarafından saęlandı.

Metot: alıřma il merkezinde Göęüs Hastalıkları anabilim dalımız ve Saęlık Müdürlüęü tarafından dünya KOAH günü etkinlięinin parası olarak gerekleřtirildi.

İlimizde birinci basamakta alıřan hekimlere yönelik yapılan KOAH eęitiminden önce; KOAH'ın tanımı, prevalansı, etyolojisi, patolojisi, tanı yöntemleri, fizik muayene bulguları ve tedavisi ile ilgili soruları ieren bir anketle hekimlerin KOAH bilgileri, alıřtıkları merkezin olanakları ve hasta profilleri deęerlendirildi. Eęitim programı tamamlanarak sonlandırıldı.

Verilerin istatistiksel analizi SPSS 16.0 programı ile yapıldı. İncelenen özellikler yüzde olarak belirtildi.

Bulgular

Anket 64 hekim tarafından tamamlandı. Hekimler %68.8 oranla günde 0-5 arasında, %28.1 hekim 5-10, %3.1 hekim 10 üzerinde KOAH hastası ile karřılařmaktaydı.

Merkezinize bařvuran tüm olguların sigara ieme durumlarını sorgulayıp sigarayı bırakmalarını öneriyor musunuz sorusuna %81.2 hekim evet, %18.8 hekim hayır olarak cevap verdi.

KOAH gelişiminde en sık etken, KOAH tanısı için gerekli tanısal test ve KOAH tanısı için kullanılan spirometrik ölçüm soruları büyük çoęunlukla doęru olarak yanıtlandı.

Hekimlerin alıřtığı birimde %34.4'ünde sadece hemogram, %28.1'inde sadece elektrokardiyogram (EKG), %18.8'inde EKG ve hemogram bulunurken %18.8'inde hiçbir alet bulunmuyordu. Hibir merkezde spirometri cihazı bulunmuyordu (Tablo).

KOAH tanımı, stabil KOAH tedavisinde hangi ilaçların kullanılması ve kullanılmamasını ieren sorular en çok yanlıř cevaplanan sorular arasında idi. Hekimlerin %21.9'u KOAH özelliklerini tam olarak doęru yanıtlarken, KOAH evresi %78.1 oranı ile doęru yanıtlandı.

Stabil KOAH tedavisinde %37.5 hekim oral glukokortikoid kullanılabileceęini belirtti.

Stabil KOAH tedavisinde inhale steroidler hangi evrede eklenmelidir sorusuna %53.1 oranla ağır, %37.5 oranla orta, % 6.2 oranla çok ağır ve %3.1 oranla hafif evre olarak yanıtlandı.

Bronkodilatör ilaçlar hangileridir sorusu tam olarak % 37.5 hekim tarafından doęru yanıtlandı.

KOAH olgularına sık eřlik eden hastalıklar sorusuna en sık kardiyovasküler, anksiyete, depresyon ve kanser yanıtları verildi.

Tablo 1. Aile hekimi merkezlerinde bulunan tanısal cihazlar

Hemogram	%34.4
EKG	%28.1
Hemogram ve EKG	%18.8
Spirometre	%0

Tartıřma

KOAH'lı hastaların yakınmalarını genellikle sigara iimine baęladıkları için hekime ge bařvurdukları ve bu nedenle hastalıęın erken tanısının güçleřtięi bilinmektedir. Hastaya ait bu faktörlerin yanında, birinci basamakta alıřan hekimlerde KOAH bilgisinin eksiklięinin de erken tanıda önemli bir sorun oluřturduęu düşünölmektedir (6). Tüm dünyada hastaneye yatıřın ve hastalıklardan ölümlerin önemli nedenlerinden biri olan KOAH'ın mortalite ve morbiditesinin azaltılması için, birinci basamakta alıřan hekimlerin hastalıęın erken tanısı ve tedavisi konusunda bilinendirilmesi gerekmektedir. alıřmamız bu konuda eksiklikleri ortaya koymuřtur. Hem hastaların bilinendirilmesinde hem de hekimlerin bilgilerinin yenilenmesinde büyük toplumsal kampanyaların etkili olduęu, hastalıkların erken tanılarında belirgin artış olduęu gösterilmiřtir (7). Ülkemizde de son birkaç yıldır Saęlık Bakanlığı ve uzmanlık derneklerinin katkılarıyla yapılan eęitim etkinlikleri KOAH erken tanısına dikkatleri çekmiřtir. Bu etkinlikler çerevesinde düzenlemiř olduęumuz hekim toplantısı öncesi yapılan anket sonuçlarını gösteren bu alıřma, mezuniyet sonrası eęitim programlarının artırılması gerektięini ortaya koymaktadır.

Bařta hekimler olmak üzere saęlık alanında alıřanlar sigaraya bařlamanın önlenmesi konusunda toplumun tüm kesimlerinde birinci sırada teřvik edici role sahiptirler. Eckert ve ark. (8) sigara bıraktırmada ilk adım olan 'sorma' davranıřının yüksek olduęu, dięer adımların ise düşük olduęunu saptamıřtır. alıřmalar, doktorların hastalarına sigara imemeleri şeklindeki uyarılarının çok etkili olduęunu ortaya koymaktadır. Hekimlerin yönlendirdięi ve olguların en az altı ay izlendięi 28 sigara bıraktırma programının analizinde, hekimlerin yalnızca hastaya sigarayı bırakmasını öęütledięi 15 programın ortalama bařarısı %5 (%3-%13),

hekimlerin hastaya sigaranın bırakılması için destek verdiği 13 programın ortalama başarısı %29 (%13-%40) olarak saptanmıştır (9). Taggart ve ark. (10) 52 çalışmanın meta analizini yaptıkları araştırmalarında da, hekimin bireysel ya da grup danışmanlığının, yazılı materyal, video ve web temelli programlara göre daha etkili olduğunu göstermiştir. Sigara için hastaya doktor tarafından uyarılar yapılması ve konu ile ilgili bir broşür verilmesi durumunda sigarayı bırakanların oranı yükselebilmektedir. Ülkemizdeki uygulamalarda hekimlerin bu yöndeki tavsiyelerinin %2-3 düzeyinde sigarayı bırakmayı sağlayacağı düşünülebilir. Her yıl değişik nedenler ile birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene olan 100 milyon dolayındaki kişinin 10 milyonu sigara içen kişiler olsa ve hekimin müdahalesi sonucu bu kişilerin %1'lik bölümü sigarayı bırakmış olsa, her yıl 100.000 dolayında kişinin sigarayı terk etmiş olacağı hesaplanmaktadır. Hizmetin birinci basamağa entegre edilmesi önemli başarıların kazanılmasını sağlayacaktır (11). Çalışmamızda başvuran hastalarda sigara içmeyi sorguluyor ve bırakmayı öneriyor musunuz sorusuna %81.2 oranı ile evet cevabı verilmesi aile hekimlerinin bu toplumsal sorunu sahiplenmesinde ümit vericidir. Decramer ve ark. (12) pratisyen hekimlerin %55'inin KOAH tanısını spirometre yapmaksızın koyduğunu, uzun süreli sistemik steroid kullanıldığını, ataklarda gereksiz antibiyotik reçete edildiğini, uzmanların ise pulmoner rehabilitasyona, noninvaziv mekanik ventilasyon kullanımına ve sigarayı bıraktırma yöntemlerine yeterli özeni göstermedikleri yayınlanmıştır. Çalışmamızda aile hekimlerinin KOAH tanısı koymada spirometrik ölçüm bilgileri yüksek düzeyde, ancak tedavide inhale ve oral steroidlerin kullanılma evrelerinin yeterli oranda bilinmediği saptandı. Bunun yanında hiçbir aile merkezinde spirometri cihazı mevcut olmadığı görüldü. Başyigit ve ark. (13) birinci basamakta çalışan hekimlerin KOAH ile ilgili bilgi eksiklikleri olduğunu göstermiştir. Çalışmamızla benzer şekilde hekimlerin hemen tümünün, KOAH'da en önemli etyolojik ajanın sigara olduğu konusunda şüphe duymazken, tanımda yer alan hastalıklar ve fizik muayene bulguları, en çok yanlış yanıt verilen sorular arasında yer almıştır.

Öte yandan, daha önce bir eğitim toplantısına katılan hekimler ile katılmayanlar arasında doğru yanıt verme oranı açısından farklılık olmaması, eğitim toplantılarının yararlılığını sorgulamak açısından önemli bulunmuştur. Birkaç saatte yapılan bir tek eğitim toplantısı yerine, daha uzun bir süreçte yapılacak olan pratisyen okulları ya da

eğitim toplantılarının sıklığının artırılması çözüm olabilir.

Sonuç olarak, hekimlerin hepsi KOAH'ın etyolojisi ve tanı yöntemi konusunda bilgi sahibiyken, KOAH tanımı, kullanılan ilaçlar gibi sorularda bilgi eksikliği olduğu ortaya konmuştur. KOAH ile ilgili mezuniyet sonrası eğitim toplantılarının daha sık yapılmasının, hastalığın erken tanısını koyma oranında artış sağlayacağı düşünülmektedir.

Evaluation of information Level of Family Practitioners About COPD

Abstract

Aim: The aim of the study was to determine the level of information about COPD and attitudes towards smoking addiction of physicians working in primary health care.

Materials and methods: Informational meetings were held on family physicians in the province center about COPD and smoking, questionnaires were applied associated with COPD.

Results: The questionnaire was completed by 64 physicians. Majority of physicians faced with smokers of 0-5 in one day. The most common factor in the development of COPD, the necessary diagnostic test for COPD and spirometric measurements mostly used for diagnosis of COPD were answered correctly. At the physicians working unit, 34.4% had only blood counter, 28.1% had just electrocardiogram (ECG), 18.8% had ECG and blood counter, while 18.8% had no tools. None of the family health centers had spirometer. Definition of COPD, the treatment of stable COPD were the most incorrectly answered questions. The question of common comorbidities in COPD was answered as cardiovascular diseases, anxiety, depression, and cancer.

Comment: All of the physicians had information about the etiology and diagnostic method of COPD, in contrast the questions about definition and treatment of COPD showed that there was a lack of information. More frequent post graduate seminars on COPD is thought to be able to provide increasing early diagnosis of the disease.

Key words: COPD, physicians, training

Kaynaklar

1. Griesbach D, Inchley J, Currie C. More than words? The status and impact of smoking policies in Scottish schools. Health Promot Int 2002; 17(1):31-41.
2. Miravittles M, Fernandez I, Guerrero T, Murio C. Development and results of a screening program for COPD in primary care. The PADO project (program for the increase in the

- diagnosis of COPD in primary care). Arch Bronconeumol 2000; 36(9):500-505.
3. Zielinski J, Bednarek M. Know the age of your lung study group. Early detection of COPD in high-risk population using spirometric screening. Chest 2001; 119(1):731-736.
 4. Stratelis G, Jakobsson P, Molstad S, Zetterstrom O. Early detection of COPD in primary care: screening by invitation of smokers aged 40 to 55 years. Br J Gen Pract 2004; 54(500):201-206.
 5. Rennard SI, Daughton DM. Smoking cessation. Chest 2000; 117(5 Suppl 2):360-364.
 6. van Weel C. Underdiagnosis of asthma and COPD: is the general practitioner to blame? Monaldi Arch Chest Dis 2002; 57(1):65-68.
 7. Voelkel NF. Raising awareness of COPD in primary care. Chest 2000; 117(5 Suppl 2):372-375.
 8. Eckert T, Junker C. Motivation for smoking cessation: what role do doctors play? Swiss Med Wkly 2001; 131(35-36):521-526.
 9. Schwartz JL. Methods of smoking cessation. Med Clin North Am 1992; 76(2):451-476.
 10. Taggart J, Williams A, Dennis S, Newall A, Shortus T, Zwar N, et al. A systematic review of interventions in primary care to improve health literacy for chronic disease behavioral risk factors. BMC Fam Pract 2012; 13(1):49.
 11. Öztuna F, Aytemur Solak Z, Özkan M, Örsel O, Karlıkaya C. Tütün Kontrolü Derleme Toraks Dergisi 2006; 7(1):51-64.
 12. Decramer M, Bartsch P, Pauwels R, Yernault JC. Management of COPD according to guidelines. A national survey among Belgian Physician. Monaldi Arch Chest Dis 2003; 59(1):62-80.
 13. Başığit İ, Yıldız F, Başoğul A, Boyacı H, Ilgazlı A. Mezuniyet sonrası eğitimin pratisyenhekimlerin KOAH ile ilgili bilgi düzeyine etkisi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2006; 54(1):51-55.

Klinik Çalışma

Van Depremi Sonrası Yeni Merkezimizde Açık Kalp Cerrahisi Sonuçlarımız

Ali Kemal Gür*, Esra Eker**, Helin El***, Aytaç Akyol****, Serkan Akdağ****, Can Baba Arın****, Dolunay Odabaşı*, Hakan Uçar*****

Özet

Amaç: Bu çalışmada 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen ve 604 kişinin ölümü ile sonuçlanan Van depremi sonrası hizmete başlayan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yapılan açık kalp operasyonları sonuçları değerlendirildi.

Materyal Metod: 23 Ekim 2011 ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasında toplam 224 hastaya (131 erkek, 93 kadın) açık kalp operasyonu uygulanmıştır. Hastaların yaş aralıkları 17 ile 84 yaş arasında olup ortalama yaş 47 ± 3 yıl idi. 165 koroner bypass operasyonu (114 hastaya atan kalpte, 51 hastaya kardiyopulmoner bypass eşliğinde), 49 kapak operasyonu, 2 atrial septal defekt kapatılması, 1 subaortik membran rezeksiyonu, 3 miksuma rezeksiyonu, 1 kalp nafiz delici kesici alet yaralanması ve 3 Tip 1 aort diseksiyonu nedeniyle opere edildi. Koroner bypass için 2 hasta dışındaki hastalara sol internal mammariyan arter kullanıldı.

Bulgular: Hastane mortalitesi 9 (%4.01) hastada görüldü. Operasyon sonrası 10 hastada (%4.4) atrial fibrilasyon, 9 hastada (%4) düşük kardiyak debi, 3 hastada (%1.3) akut böbrek yetersizlik, 6 hastada (%2.6) sternal yara enfeksiyonu, 10 hastada (%4.4) safen ven yara yeri enfeksiyonu, 1 hastada (%0.4) geçici serebrovasküler olay gelişti. Düşük kardiyak debi gelişen 9 (%4.01) hastaya intraaortik balon pompası takıldı. 3 (%0.01) hasta kanama nedeniyle revizyona alındı.

Sonuç: Van Yüksek İhtisas Hastanesi 23 Ekim 2011 Van depremi sonrası yeni kurulan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşınarak kalp cerrahisi operasyonlarına deprem şartlarına rağmen burada devam etmiştir. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde halen 2 ameliyathane, 5 yoğun bakım yatağı, 24 yataklı kalp ve damar cerrahisi servisi ile bölge hastalarının diğer illere sevk edilmeden açık kalp operasyonları başarılı ve kabul edilebilir morbidite ve mortalite oranları ile devam etmektedir.

Anahtar kelimeler: Van depremi, açık kalp cerrahisi, sonuçlar

Dr. Aydın Aytaç tarafından 1959 yılında yurtdışında açık kalp operasyonu yapan ilk Türk hekimidir (1). Türkiye ilk açık kalp operasyonu Hacettepe Üniversitesinde Dr. Mehmet Tekdoğan tarafından yapılmıştır. Daha sonraki yıllarda Dr. Kemal Beyazıt, Dr. Yüksel Bozer, Dr. Siyami

Ersek ve Dr. Cevat Yakut'un büyük katkılarıyla yurt genelinde kalp cerrahisi yapılan merkezlerin sayısı artmıştır.

2001 yılında Dr. Cevat Yakut'un önderliğinde kalp cerrahisi operasyonlarının yapılmaya başlandığı Van Yüksek İhtisas Hastanesi 23 Ekim 2011 Van depremine kadar bölgede kalp cerrahisinin başarıyla yapıldığı bir merkez olarak görev yapmaktaydı (2). Fakat Van depremi sonrası hasarlı olduğu gerekçesi ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşınan hastane kadromuz büyük fedakârlıklar ve zor koşullar altında açık kalp cerrahisine devam etmiştir. Normal şartlar altında Kasım 2011 tarihinde açılması planlanan Bölge Hastanesi hızlı bir şekilde faaliyete sokularak bölgedeki tek hastane özelliği ile deprem sonrası çalışmaya başladı. Ocak 2012 tarihinden itibaren ise gerekli ekipman ile açık kalp cerrahisi operasyonları başlandı. Bu yazımızda Van ve bölge illerine hitap eden ve yeni bir merkez özelliği olan Van Bölge Eğitim

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

**Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, Van, Türkiye

***Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Van, Türkiye

****Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Van, Türkiye

*****Bursa Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Bursa, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. Ali Kemal GÜR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
Tel: +90505 868 96 89

E-mail: dralikemal@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 22.04.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 19.10.2013

ve Araştırma Hastanesinde 23 Ekim 2011 Van depremi ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasında yapılan 224 açık kalp operasyonlarını sunmayı amaçladık.

Materyal Metod

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 23 Ekim 2011 Van depremi sonrası ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasında yapılan ve özellikle Şubat 2012 tarihinden sonra aktif olarak yapılmaya başlanan açık kalp operasyonları retrospektif olarak incelendi. Bu süre içerisinde 224 hastaya (131 erkek, 93 kadın) açık kalp operasyonu uygulanmıştır. Hastaların yaş aralıkları 17 ile 84 yaş arasında olup ortalama yaş 47±3 yıl idi. Preoperatif rutin tetkik olarak hastalara hemogram, sedim, biyokimya, tam idrar tetkiki, tiroid fonksiyon testleri, 40 yaş üstü hastalara karotis doppler USG, akciğer grafisi, elektrokardiyografi, ekokardiyografi ve kapak operasyonu yapılacak hastalar için koroner anjiyografi ve diş muayenesi yapıldı. Hastalara ait preoperatif özellikler Tablo 1'de özetlenmiştir.

165 koroner bypass operasyonu (CABG) (114 hastaya atan kalpte, 51 hastaya kardiyopulmoner bypass altında), 49 kapak operasyonu (27 hastaya mitral kapak replasmanı (MVR) ve Triküspid De Vega Annuloplasty, 11 aort kapak replasmanı (AVR) ve mitral kapak tamiri, 3 AVR, 2 AVR-MVR, 1 AVR-CABG, 2 MVR-CABG, 2 mitral ring annuloplasty, 1 biyoprotez MVR, 2 atriyal septal defekt (ASD) kapatılması, 1 subaortik membran rezeksiyonu, 3 miksoma rezeksiyonu, 1 kalp nazif delici kesici alet yaralanması ve 3 Tip 1 aort diseksiyonu nedeniyle opere edildi. Hastalara yapılan operasyonlar Tablo 2'de özetlenmiştir.

Koroner bypass için 2 hasta dışındaki hastalara sol ön inen arter (LAD) için sol internal

mammariyan arter (LİMA) kullanıldı. Bu iki hastadan birinde LİMA akımı zayıf olduğundan, diğer hastada ise LİMA diseke olduğundan kullanılmadı. 165 koroner vakasının 25'i (%15) acil olarak operasyona alındı. Acil operasyona alınan hastaların 18'i erkek 7'si kadın hasta idi. Bu 25 vakanın 18'i atan kalpte, 7'si kardiyopulmoner bypass altında yapıldı. Greft sayısı 1 ile 5 arası değişmekle birlikte ortalama 2.3 olarak hesaplandı.

Diseksiyon nedeniyle opere edilen hastalardan birine kapaklı kondüit ile Bentall prosedürü, ikisine supra koroner hemiyark replasmanı uygulandı. Bu replasmanlar için total sirkulatuvar arreste (TCA) girildi. TCA süresi ortalama 28 dakika idi.

Bulgular

Hastane mortalitesi 9 (%4.01) hastada görüldü. 2 kadın hastadan biri operasyon sonrası 1. gün düşük kardiyak debi nedeni ile, diğeri postoperatif 15. gün pulmoner emboli nedeni ile kaybedildi. 4 erkek hasta CABG operasyonu sonrası düşük kardiyak debi nedeni ile kaybedildi. 2 hasta Tip 1 diseksiyon operasyonu sonrası aort dokusunun zayıf olmasından mütevellit suturetrafından kanama nedeni ile kaybedildi. 1 erkek hasta ise posterior duvar rüptürü nedeni ile kaybedildi. Operasyon sonrası 10 hastada (%4.4) atrial fibrilasyon, 9 hastada (%4) düşük kardiyak debi, 3 hastada (%1.3) akut böbrek yetersizlik, 6 hastada (%2.6) sternal yara enfeksiyonu, 10 hastada (%4.4) safen yara yeri enfeksiyonu, 1 hastada (%0.4) geçici serebrovasküler olay gelişti. Postoperatif akut böbrek yetersizlik gelişen hastaların zemininde diyabetik nefropati mevcuttu. Oluşan sternal ve safen ven yara yerlerindeki enfeksiyonlar debritleme ve uygun antibiyotik ile tedavi edildi.

Tablo 1. Operasyon öncesi risk faktörleri

Risk Faktörleri	n	%
Erkek/Kadın Cinsiyeti	131/93	58/42
Ailede Koroner Arter Hastalığı Öyküsü	102	45.4
Sigara	192	85.7
Hipertansiyon	148	66
Diyabet	93	41.5
Obezite (BMI=25-30) / Morbit Obezite (BMI>30)	58/13	25.8/5.8
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı	67	29.9
Periferik Arter Hastalığı	58	25.8
Hiperkolesterolemi	156	69
70 Yaş Üstü Hastalar Erkek/Kadın	23/18	10/8
Böbrek Yetersizliği	6	2.6
Acil Hastalar Erkek/Kadın	29/2	12.8/0.8
Düşük Ejeksiyon Fraksiyonu	28	12.5

BMI: Body Mass Index (Vücut Kitle İndeksi)

Tablo 2. Hastaların operasyon verileri

Yapılan operasyonlar	n	%
ACBG	165	73.6
Atan kalpte	114	50.8
Kardiyopulmoner bypass ile	51	22.7
ACBG-MVR	2	0.8
ACBG-AVR	1	0.4
Ortalama greft sayısı	2.3	
Acil ACBG	25	11.1
MVR- Triküspid Annuloplasty	27	12
AVR	3	1.3
AVR-MVR	2	0.8
AVR-Mitral Tamir	11	4.9
Aort Diseksiyonu	3	1.3
Miksoma rezeksiyonu	3	1.3
ASD	2	0.8
Diğer operasyonlar	5	2.2
Toplam operasyon sayısı	224	

Düşük kardiyak debi gelişen 9 hastaya intraaortik balon pompası takıldı. 3 hasta kanama nedeniyle erken dönem, 2 hasta sternum detaşmanı sonrası revizyona alındı. Hastalarda ortaya çıkan morbidite ve mortaliteler Tablo 3'te özetlenmiştir.

Hastaların yoğun bakımda kalış süreleri 2 ile 8 gün arası değişmekle birlikte ortalama 2.3 ± 1.7 gün, hastanede kalış süreleri 6 ± 2.8 gün idi.

Tüm hastalara risk skorlaması için EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) kullanıldı. Düşük riskli hastalar için (n:79) 2 ± 1 , orta riskli hastalar için (n:90) 5 ± 2 , yüksek riskli hastalar için (n:55) 7 ± 3 olarak hesaplandı.

Tablo 3. Hastalarda ortaya çıkan morbidite ve mortaliteler

	n	%
Mortalite	9	4.01
Morbidite		
Atrial fibrilasyon	10	4.4
Düşük kardiyak debi	9	4.01
Akut böbrek yetersizliği	3	1.3
Sternal yara enfeksiyonu	6	2.6
Safen yara enfeksiyonu	10	4.4
Geçici serebrovasküler olay	1	0.1
İntraaortik balon pompası takılması	9	4.01
Revizyon		
Kanama	3	1.3
Sternum ayrılması	2	0.8
Yoğun bakımda kalış süreleri	2.3 ± 1.7 gün	
Hastanede kalış süreleri	6 ± 2.8 gün	
EuroSCORE	Ort.: 4 ± 2	

Tartışma

Önceki yıllarda ülkemizde kalp cerrahisi daha çok üniversite ve birkaç özel hastanede yapılmakta iken son yıllarda Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde de başarılı bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Hakkâri illerine hizmet veren önemli bir merkezdi. Hastanemiz Van deprem öncesi faaliyete girmesi beklenirken bazı aksamalar sonrası Kasım ayında tam faaliyete girmesi planlanmıştır. Fakat 23 Ekim Van depremi sonrası hem üniversite ve devlet hastanelerinin, hem de özel hastanelerin hasar görmesi sonrası hızlı bir şekilde bitirilerek Van ili içerisinde çalışan tek hastane olarak faaliyete sokulmuştur. Van Yüksek İhtisas Hastanesi deprem sonrası hasarlı raporu verilerek Sağlık Bakanlığı tarafından Bölge Hastanesi bünyesine katılması kararı alındı. Deprem sonrası ilk zamanlarda sadece acil vakalar operasyona alınmıştır. Elektif hastalar ya sevk edilmiş, ya da hastalar kendi imkanları ile gitmeyi tercih etmişlerdir. Koroner anjiyografi (KAG) tetkikinin başlaması ile aktif açık kalp cerrahisi 15 Ocak 2012 tarihinde yapılmaya başlanmıştır. Merkezimizde yapılan ilk operasyonlar acil işlem gerektiren ve hastaların sevkinde problem olan hastalar teşkil etmekteydi. İlk zamanlar vakaların az yapılmasının sebebi hastaların deprem bölgesinde opere olmak istememesiydi. Kasım ve Aralık ayı içerisinde açık kalp operasyonu dışında acil periferik damar hastalıkları operasyonu yapılmıştır. Vakalarımızın %73'ünü koroner arter hastalıkları içermekteydi. Bu hastalarımızın 114'üne atan

kalpte, 51'ine kardiyopulmoner bypass altında tam revaskülarizasyon yapılmıştır. Son yıllarda çoğu merkez koroner arter operasyonları için atan kalp tekniğini kullanmaya başlamışlardır. Özellikle akut koroner sendromlu hastalarda yapılan koroner bypassların atan kalpte yapılması gerektiği vurgulanmaktadır (3). Atan kalpte yapılan bypasslar sonrası hastalarda daha az kanama olması, postoperatif erken dönem mobilizasyon, yoğun bakım ve hastanede kalış süresinin azalması gibi kardiyopulmoner bypassa üstünlüğü nedeniyle hastalarımıza daha çok atan kalpte bypass yapılması uygun görüldü.

Daha önce Kutay ve ark. (4) bölgemizde yaptığı bir çalışmada koroner arter hastalarının profili araştırılmış ve Van ve çevre illerdeki hastaların profili incelendiğinde geçirilmiş myokard infarktüsü oranının, sigara içme öyküsünün ve hiperlipidemik hasta oranının özellikle yüksek olduğu saptanmıştır. Bizim vakalarımızın da bu çalışma sonucu ile korele olduğu görüldü.

Kaplan ve ark. (5) ülkemizdeki kalp hastaları için yapılan risk skorlama ölçütü olan EuroSCORE'u bölgemiz halkı için kullandık. Düşük riskli hastalar için (n:79) 2 ± 1 , orta riskli hastalar için (n:90) 5 ± 2 , yüksek riskli hastalar için (n:55) 7 ± 3 EuroSCORE değeri hesaplandı.

Hastane mortalitesi 9 (%4.01) hastada gelişti. 2 kadın hastadan biri 1. gün düşük kardiyak debi nedeniyle, diğeri postoperatif 15. gün pulmoner emboli nedeniyle kaybedildi. 7 erkek hastadan 4'ü postoperatif düşük kardiyak debi nedeniyle, 2'si aort diseksiyonu nedeniyle, 1'i myokard infarktüsü sonrası posterior duvar rüptürü sonrası kaybedildi. Literatürde kardiyak operasyonlar sonrası mortalite oranları dünyada ve ülkemizde %3 olarak değerlendirilmiştir (5). Hastanemizdeki mortalite oranı %4.01 olarak değerlendirilmiştir.

Literatürde kardiyak cerrahi sonrası atrial fibrilasyon yaklaşık %44 oranında görülmektedir (6). Bizim yaptığımız 224 vakadan 10 hastada atrial fibrilasyon gelişti ve medikal tedavi ile sinüs ritmi sağlandı. Sternal ve safen yara yeri akıntısı sırası ile 6 (%2.6) ve 10 (%4.4) hastada gelişti. Alınan yara yeri kültürlerinde hiçbir hastada mikroorganizma üremedi ve düzenli pansuman profilaktik antibiyotik tedavi ile düzelme sağlandı.

Sonuç

Van Yüksek İhtisas Hastanesi 23 Ekim 2011 Van depremi sonrası hasarlı olduğu gerekçesi ile yeni kurulan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşınarak kalp cerrahisi operasyonlarına deprem şartlarına rağmen burada devam etmiştir. Van Bölge Eğitim ve Araştırma

Hastanesi'nde halen 2 ameliyathane, 5 yoğun bakım yatağı, 24 yataklı kalp ve damar cerrahisi servisi ile bölge hastalarının diğer illere sevk edilmeden açık kalp operasyonları başarılı ve kabul edilebilir morbidite ve mortalite oranları ile devam etmektedir.

Open Cardiac Surgery Results in Our New Center After Van Earthquake

Abstract

Aim: In this study open cardiac surgery results were evaluated in the new Van Regional Training and Research Hospital after Van earthquake occurred in 23th october 2011, in which 604 casualties occurred.

Material and Method: Between 23th October 2011 and 31th December 2012, open cardiac surgery was performed in a total of 224 patients (131 male, 93 female). Age range of patients were between 17 and 84 years and median age was 47 ± 3 years. 165 coronary bypass surgery (114 patients with beating heart, 51 patients with cardio-pulmonary bypass), 49 valve operation, 2 atrial septal defect closure, 1 sub aortic membrane resection, 3 myxoma resection, 1 heart penetrating tool injury operation, 3 Type 1 aortic dissection operation were performed. Left Internal Mammarian Artery (LIMA) was used in all coronary operations except 2.

Results: Hospital mortality was seen in 9 (4.01%) of the patients. Post operatively in 10 (4.4%) patients atrial fibrillation, in 9 (4%) patients low cardiac output, in 3 (1.3%) patients acute renal failure, in 6 (2.6%) sternal infection, in 10 (4.4%) saphenous location infection, in 1 (0.4%) temporary cerebral event occurred. 9 (4.01%) patients with low cardiac output had Intra Aortic Balloon Pumping (IABP). 3 (0.01%) patients had revision for bleeding.

Conclusion: After Van earthquake which occurred in 23th October 2011, Van High Specialization Hospital moved to newly constituted Van Regional Training and Research Hospital because of earthquake and there after continued succesively to open heart surgeries. Van Regional Training and Research Hospital has still 2 operating rooms, 5 intensive care beds, a 24-bed cardiac and vascular surgery patients in the region with service being shipped to other provinces and continue to successful open-heart operations, with acceptable morbidity and mortality rates.

Key words: Van earthquake, open heart surgery, results

Kaynaklar

1. Aytaç A. Dünya'da ve Türkiye'de kalp cerrahisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1991; 1:8-12.
2. Kırallı K, Güler M, Ekim H, Kutay V, Yakut C, Demirbağ R ve ark. Yeni bir kalp merkezi: Van

- Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi. İlk sonuçlar. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2001; 9:74-78.
3. Moscarelli M, Harling L, Ashrafian H, Athanasiou T. Should we consider off-pump coronary artery bypass grafting in patients with acute coronary syndrome? *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2013; 16(3):350-355.
 4. Kutay V, Ekim H, Kırallı K, Güler M, Yakut C. Van ve çevre illerde yaşayan koroner arter hastalarının profili ve CABG sonuçları. *Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi* 2003; 11:1-4.
 5. Kaplan M, Kut MS, Çimen S, Demirtaş MM. EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sisteminin Ülkemiz Hasta Profiline Uygulanabilirliğinin Araştırılması. *Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi* 2003; 11(3):147-158.
 6. Helgadottir S, Sigurdsson MI, Ingvarsdottir IL, Arnar DO, Gudbjartsson T. Atrial fibrillation following cardiac surgery: risk analysis and long-term survival. *J Cardiothorac Surg* 2012; 7:87.

Klinik Çalışma

Çocukluk Çağında Adenotonsillektominin Büyüme ve Gelişmeye Olan Etkisi

Ayşe Yiğit Keskin*, Bircan Tanboğa**, Esmâ Ehsan Kaya***

Özet

Amaç: Çalışmamızda kronik tonsillit nedeniyle tonsillektomi operasyonu uygulanmış olan 100 hastada operasyonun büyüme ve gelişmeye olan etkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız, Haziran 2004 ile Şubat 2005 tarihleri arasında, tekrarlayan tonsil enfeksiyonları ve havayolu obstrüksiyonu nedeniyle, hastanemiz kulak burun boğaz kliniğine başvuran ve tonsillektomi endikasyonu konan 100 hastada prospektif olarak ele alındı. Bu amaçla operasyonun büyüme ve gelişmeye olan etkisini irdelemek amaçlı, preoperatif ve postoperatif 1.- 3. ayda boy, kilo takibi ve persentil dağılımına bakıldı. Elde edilen veriler sayısal şekilde kodlanarak SPSS sürüm 10,0 ile değerlendirildi. $p < 0.05$ değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Çalışma, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik kurulunun 22.12,2004 tarih ve 11 sayılı onay kararı alınarak yürütüldü.

Bulgular: Olguların operasyon öncesi ve operasyon sonrası 1-3. ayda vücut ağırlıkları ölçülerek karşılaştırıldı. Postoperatif 1. ve 3. Ayda kilo artışı, preoperatif döneme göre istatistiksel olarak anlamlı idi ($p < 0,05$). Olguların operasyon öncesi ve operasyon sonrası 1.-3. aylarda boyları ölçülerek karşılaştırıldı. Postoperatif 1. ve 3. ayda boy uzamasının istatistiksel olarak anlamlı arttığı saptandı ($p < 0,05$).

Sonuç: Kronik tonsillit nedeni ile çocuklarda büyüme ve gelişmenin negatif yönde etkilendiği, tonsillektomi sonrası hastaların kilo ve boy ölçümlerinin arttığı, büyüme eğrisinde üst eğrilere geçtikleri saptandı.

Anahtar kelimeler: Kronik tonsillit, tonsillektomi, büyüme ve gelişme

Sindirim ve solunum sistemlerinin girişinde yer alan tonsilla palatinalar ve adenoid doku, çeşitli mikroorganizma ve antijenik maddelerin ilk karşılandığı lenfoid organlar olup, tonsilla palatinalar waldeyer halkasını oluşturan lenfoid yapıların en gelişmiş olanıdır. Sık tekrarlayan tonsillit atağı, obstrüksiyon bulguları veya her iki şikâyetle birlikte başvuran hastalarda, sık antibiyotik kullanmaya bağlı boğaz kültürleri çoğu kez negatif olmakla birlikte, identifiye edilebilen kültür antibiyogramlarda etken mikroorganizmalar, çoğunlukla aneorob mikroorganizmaların hâkim olduğu polimikrobiyal ajanlardır. Bu çocuklarda; büyüme ve gelişme geriliği sık olarak karşımıza

çıkaran bir problemdir (1.2.3.7.8.9). Üst hava yolu obstrüksiyonuna büyüme geriliğinin sıklıkla eşlik ettiğinin gösterilmesine rağmen, bu hastalarda büyüme geriliğinin patogenezi günümüzde hala tartışma konusudur. Bununla beraber öne sürülen nedenler arasında; anormal nokturnal büyüme hormonu salınımına sekonder, büyüme hormonu insülin benzeri büyüme faktörü-I (insulin-like growthfactor I/IGF-I) aksının bozulması (3.11.12.15) düşük kalori alımına neden olan iştahsızlık ve disfaji, nokturnal hipoksemi, nokturnal asidoz ve artan solunum eforu nedeniyle fazla enerji harcanması sayılabilir. Kesin olmamakla birlikte büyüme geriliğinin patogenezinde; daha önce ileri sürülen nedenlerin yanında, kronik enfeksiyonun yarattığı stres ve katekolamin salınımına sekonder oluşan katabolik sürecin de sorumlu olduğu ileri sürülmektedir (7.8.11.14). Tonsillektomi ve adenoidektomi, çocukluk çağında en sık yapılan ameliyatların başında gelmektedir. Kronik tonsillit ve/veya adenotonsillit nedeni ile izlenen çocukların bir kısmında büyüme gelişme geriliği ile karşılaşmaktadır. Biz çalışmamızda kronik tonsillit nedeniyle tonsillektomi operasyonu uygulanmış olan bir grup hastada operasyonun

*Honaz Devlet Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği Honaz, Denizli

**Germencik Devlet Hastanesi, Aile Hekimi, Germencik, Aydın

***Eskişehir Şahintepesi Aile Sağlık Merkezi

Yazışma Adresi: Dr. Bircan Tanboğa
Yedieylül mah. 1013 sok. N:15 /AYDIN
Gsm: 0537 521 50 20
E-mail: bircan.tanboga@hotmail.com
Makalenin Geliş Tarihi: 09.05.2013
Makalenin Kabul Tarihi: 17.06.2013

büyüme ve gelişmeye olan etkisini araştırmayı amaçladık.

Bir çocuğun büyüme ve gelişmesinin değerlendirilmesi, aynı yaştaki sağlıklı çocukların ölçümlerinden elde edilmiş standart tablo ya da eğriler ile karşılaştırılarak yapılır. Klinik uygulamada en sık kullanılan yöntem bireyin ölçümlerinin standart eğriler (yaşa göre ağırlık, boy, baş çevresini gösteren eğriler) üzerine işlenerek değerlendirilmesidir. Beslenme düzeyinde aşırılık veya yetersiz beslenme gibi durumlarda veya büyüme gelişme geriliği -2 standart deviasyonun altında olan vakalarda yapılan araştırmalarda, büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi için cilt altı dokusu kalınlığı, vücut kitle indeksi, kol-bacak çevrelerinin ve uzunluklarının ölçülmesi ve vücut bölümlerinin birbirine oranları gibi rutin muayenede gerekli olmayan başka ölçümlerden de yararlanılır. Gelişmenin değerlendirilmesinde ayrıca yaş grubuna göre diş gelişimi, kemik olgunlaşma derecesi, nöromotor gelişme, cinsel gelişme parametrelerinden yararlanılabilir (14).

Kronik hastalıklarda sağlanan kontrolün ekonomik, işgücü kaybı, yatak işgali, hastanelerde iş yükünün azalmasına sağladığı katkı bugün en iyi gelişmiş ülkelerde bilinmekte ve birinci basamakta kronik hastalık izlemi ile ilgili modeller üzerinde durmamızı sağlamaktadır (4,5).

Gereç ve Yöntem

Çalışmamız, Haziran 2004 ile Şubat 2005 tarihleri arasında, tekrarlayan tonsil enfeksiyonları ve hava yolu obstrüksiyonu nedeniyle, hastanemiz Kulak Burun Boğaz Kliniğine başvuran ve tonsillektomi endikasyonu konan 100 hastada prospektif olarak ele alınmıştır. Bu çerçevede Kulak Burun Boğaz kliniği tarafından takip edilen hastalardan 100 olguda, operasyonun büyüme ve gelişmeye olan etkisini irdelemek amaçlı, preoperatif ve postoperatif 1. ve 3. Ayda boy ve kilo takibi ve persantil dağılımına bakılmıştır. Olgularda kronik tonsillit tanımı için, anamnezde tekrarlayan tonsillit atakları ve fizik muayenede ağız kokusu, kazeöz bir debris, pürülan bir materyalle tonsil kriptalarının tıkanmış olması, tonsillerde değişen

oranlarda büyüme ve tonsil kıvrımlarında kronik inflamasyon bulguları olması esas alındı. Çalışmaya alınan hastaların hiçbirinde kronik tonsillite bağlı sistemik komplikasyon rastlanmadı. Ele alınan hastaların isim-soyisim, yaş, cins, adres ve telefon numaraları ile anamnez ve fizik muayene bulguları özel formlara kaydedildi. Operasyon öncesi ve sonrasında 1. ile 3. aylarda hastaların ağırlık-boy ölçümleri ve persantil değerlendirmeleri yapıldı. Elde edilen veriler sayısal şekilde kodlanarak SPSS (Statistical Program for Social Science) sürüm 10, 0 ile değerlendirildi. $p < 0.05$ değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Çalışma, Sağlık bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik kurulunun 22.12.2004 tarih ve 11 sayılı onay kararı alınarak yürütüldü.

Bulgular

Olguların yaş ortalaması $6,57 \pm 2,2$ idi. Çalışmaya katılan en küçük olgu 3, en büyük olgu 13,5 yaşındaydı olguların %51 i kız %49 u erkekti.

Olguların hastaneye başvuru şikayetleri sık tekrarlayan enfeksiyon, obstrüksiyon bulguları ve her ikisi olmak üzere üç grupta değerlendirildi. Başvuru şikayetlerine göre hastaların dağılımları Tablo 1'de görülmektedir.

Tablo 1. Olguların başvuru şikâyetlerinin dağılımları

Başvuru şikâyetleri	n	%
Sık tekrarlayan enfeksiyon	20	20
Obstrüksiyon bulguları	28	28
Her ikisi	52	52

Olguların operasyon öncesi ve operasyon sonrası 1.-3. aylarda vücut ağırlıkları ölçülerek karşılaştırıldı. Post-operatif hem 1. ay hem de 3. aydaki kilo artışı istatistiksel olarak anlamlı idi ($p < 0,05$) değerler tablo 2 de görülmektedir.

Olguların operasyon öncesi ile operasyon sonrası 1. ayda vücut ağırlığı persantil dağılımları karşılaştırıldığında % 53 olgu operasyon sonrası 1. ayda bir üst persantil eğrisine çıkarken, % 26 olgu iki üst persantil eğrisine çıkmış, % 21 olgu aynı persantil de kalmıştır.

Tablo 2. Olguların preoperatif ve postoperatif 1. ve 3. ay vücut ağırlığı ortalamalarının istatistiksel karşılaştırılması

Değerlendirme	n	Ortalama vücut ağırlığı	SD	p
Pre-op	100	21,07	6,95	
Post-op 1. ay	100	22,14	7,12	<0,05
Post-op 3. ay	100	23,69	7,38	< 0,05

Olguların operasyon öncesi ile operasyon sonrası 3. ayda vücut ağırlığı persantil dağılımları karşılaştırıldığında % 69 olgu operasyon sonrası 3. ayda bir üst persantil eğrisine çıkarken, % 19 olgu iki üst persantil eğrisine çıkmış, % 12 olgu aynı persantil eğrisinde kalmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda hastaların vücut ağırlıklarındaki değişimin, aylara göre karşılaştırması şekil 1’de özetlenmiştir.

Şekil 1’de de görülebileceği gibi operasyon sonrası özellikle 3. ayda, vücut ağırlığı 50

persantil değerinin altındaki hasta sayısı azalırken, vücut ağırlığı 50 persantil ve üzerindeki değerlerde olan hastaların sayısı artmaktadır.

Olguların operasyon öncesi ve operasyon sonrası 1.-3. aylarda boyları ölçülerek karşılaştırıldı. .post-operatif hem 1. ay hem de 3. aydaki boy uzaması istatistiksel olarak anlamlı idi ($p < 0,05$) değerler tablo 3’ de görülmektedir.

Şekil 1. Olguların operasyon öncesi ve operasyon sonrası vücut ağırlığı persantil dağılımlarının karşılaştırılması.

Tablo 3. Olguların preoperatif ve postoperatif 1. ve 3. ay boy ölçüm ortalamalarının istatistiksel karşılaştırılması

Değerlendirme	n	Ortalama boy (cm)	Boy SD	p
Pre-op	100	114,70	14,49	< 0,05
Post-op 1.ay	100	116,25	14,39	< 0,05
Post-op 3. ay	100	118,44	14,62	

Olguların operasyon öncesi ile operasyon sonrası 1. ayda boy persantil dağılımları karşılaştırıldığında % 30 olgu operasyon sonrası 1. ayda bir üst persantil eğrisine çıkarken, % 1 olgu iki üst persantil eğrisine çıkmış, % 69 olgu aynı persantil eğrisinde kalmıştır.

Olguların operasyon öncesi ile operasyon sonrası 3. ayda boy persantil dağılımları karşılaştırıldığında % 66 olgu operasyon sonrası 3. ayda bir üst persantil eğrisine çıkarken, % 5 olgu iki üst persantil eğrisine çıkmış, %1 olgu üç üst persantil eğrisine çıkmıştır. % 28 olgu aynı persantil eğrisinde kalmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda hastaların boy ölçümlerindeki

değişikliğin aylara göre karşılaştırılması şekil 2’de özetlenmiştir.

Şekil 2’de de görülebileceği gibi operasyon sonrası özellikle 3. ayda, boyu 50 persantil değerinin altındaki hasta sayısı azalırken, boyu 50 persantil ve üzerindeki değerlerde olan hastaların sayısı artmaktadır.

Tartışma

Adenotonsiller dokunun çıkarılmasının, büyüme gelişmeye etkisi günümüze kadar birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Biz de çalışmamızda, adenotonsillektomi operasyonu sonrası çocukların büyüme gelişmelerindeki

değişikliği vücut ağırlığı ve boy ölçümlerini, yaşa göre persantil eğrilerini operasyon öncesi ve sonrasında takip ederek incelemeyi ve bu tartışmalara ışık tutmayı amaçladık. Bu amaçla kronik tonsillit nedeniyle opere edilmesi planlanan 100 olgunun operasyon öncesinde ve

operasyon sonrası büyüme gelişmelerini takibe aldık. Hastaların operasyon öncesi ile operasyon sonrası kilo, boy ölçümleri ve persantil eğrilerini karşılaştırıldığımızda yapılan analizde operasyon sonrası 1. ve 3. Aylarda kilo ve boy takibinde istatistiksel olarak anlamlı artış saptadık.

Şekil 2. Olguların operasyon öncesi ve operasyon sonrası boy persantil dağılımlarının karşılaştırılması.

Selimoğlu ve arkadaşları (7) adenotonsillektomi operasyonu planlanan 29 hasta üzerinde yaptıkları bir çalışmada, operasyon sonrası 6. ayda hastaların boy ve kilolarının serum IGF-1 düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede arttığını bulmuşlardır. Williams ve arkadaşları (8) adenotonsillektomi operasyonu uygulanan 41 çocuk üzerinde yaptıkları bir çalışmada, operasyon sonrası boy ve vücut ağırlığının anlamlı şekilde arttığını göstermişlerdir. Camilleri ve arkadaşları (9), 204 çocuk üzerinde yaptıkları bir çalışmada, operasyon sonrası çocukların vücut ağırlığı ve boylarındaki artışın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu bulmuşlardır. Yılmaz ve arkadaşları (15), adenotonsillektomi operasyonu yapılan 41 olgunun, operasyon sonrası serum IGF 1 ve IGFBP 3 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı artış saptamışlardır.

Sık tekrarlayan tonsillit atağı, obstürüksiyon bulguları veya her iki şikâyetle birlikte başvuran hastalarda, büyüme ve gelişme geriliği sık olarak karşımıza çıkan bir problemidir. Bu hastalarda büyüme geriliğinin patogenezi günümüzde hala tartışma konusudur. Bununla beraber öne sürülen

nedenler arasında; anormal nokturnal büyüme hormonu salınımına sekonder, büyüme hormonu insülin benzeri büyüme faktörü-I (insulin-like growthfactor I / IGF-I) aksının bozulması, düşük kalori alımına neden olan iştahsızlık ve disfaji, nokturnal hipoksemi, nokturnal asidoz ve artan solunum eforu nedeniyle fazla enerji harcanması sayılabilir. Gıda alımında azalma ve kilo alımında yetersizlik yineleyen akut tonsillitli çocukların aileleri tarafından sıklıkla belirtilmektedir. Kesin olmamakla birlikte büyüme geriliğinin patogenezinde; daha önce ileri sürülen nedenlerin yanında, kronik enfeksiyonun yarattığı stres ve katekolamin salınımına sekonder oluşan katabolik sürecin de sorumlu olduğu ileri sürülmektedir. Çok çeşitli endikasyonları olan adenoidektomi ve/veya tonsillektominin bu endikasyonları arasında, büyüme geriliğinin de yer alması gerekliliği konusu günümüzde hala tartışmalar sürmektedir. Literatürde özellikle yineleyen/kronik enfeksiyon ± üst hava yolu tıkanıklığı semptomları olan çocuklarda, büyüme geriliği ile ilgili olarak birbirinden farklı görüşler ve sonuçlar içeren çalışmalar mevcutsa da, çalışmamızda elde edilen verilere göre

yineleyen/kronik enfeksiyon \pm üst hava yolu tıkanıklığının erken dönemde büyüme geriliğine yol açtığını söylenebiliriz. Ancak günümüzde yineleyen/kronik enfeksiyon \pm üst hava yolu tıkanıklığı semptomlarına sahip bu çocuklarda büyüme geriliği henüz ortaya çıkmadan, adenotonsiller problemin erkenden tanınarak tedavi edildiği gerçeğinin de göz ardı edilmemesi gerekir.

Çalışmanın Önemi

- Büyüme gelişme geriliği çocukluk çağının sık karşılaşılan önemli bir sorunudur.
- Üst solunum yolu enfeksiyonların pekçoğu adenotonsilt şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Tonsillitlerin bir kısmı kronikleşmekte ve operasyon endikasyonu oluşturmaktadır.
- Günümüzde halen en sık uygulanan operasyonlardan birisi olma özelliğini koruyan adenotonsillektomidir.
- Adenotonsillektomi operasyon sonrası dönemde kalori alımının artması ve uykuda enerji tüketiminin azalmasına bağlı olarak kilo ve boy değerlerinde anlamlı olarak artış elde edildi.
- Yineleyen/kronik enfeksiyon \pm üst hava yolu tıkanıklığının erken dönemde büyüme geriliğine yol açabileceğini söyleyebiliriz.

Influence of Adenotonsillectomy on growth and development in childhood

Abstract

The aim of our study was to evaluate the effect of tonsillectomy operation on growth and development of children.

Method: In this prospective study were included 100 cases who underwent tonsillectomy operation because of recurrent tonsil infection and airway obstruction between June 2004 and February 2005. Izmir Dr. Behçet Uz Children's Health Diseases and Surgery Training and Research Hospital ethics committee approval was obtained.

Body height, weight and percentile distributions of cases were recorded preoperatively and at postoperative 1 - 3 months to examine the impact of growth and development of the operation. SPSS 10 was used for statistical analysis. $p < 0.05$ was considered statistically significant.

Preoperative, postoperative first and third month's body weights were compared with each other as well as body height.

Results: Weight gain at postoperative first and third months were significant compared to preoperative period ($p < 0,05$). Also extension of height increased at postoperative first and third months ($p < 0,05$).

Conclusion: Chronic tonsillitis negatively affects the growth and development of children. Weight and

height measurements of patients increase and the growth curves pass through the upper curve after tonsillectomy.

Key words: *Chronic tonsillitis, tonsillectomy, growth and development*

Kaynaklar

1. Vontetsianos HS, Davris SE, Christopoulos GD, Dacou-Voutetakis C. Improved somatic growth following adenoidectomy and tonsillectomy in young children. Possible pathogenetic mechanisms. *Hormones (Athens)* 2005; (4):49-54.
2. Blum WF, Albertsson-Wikland K, Rosberg S, Ranke MB. Serum levels of insulin-like growth factor I (IGF-I) and IGF binding protein 3 reflect spontaneous growth hormone secretion. *J Clin Endocrinol Metab* 1993; 76(6):1610-1616.
3. Bar A, Tarasiuk A, Segev Y, Philip M, Tal A. The effect of adenotonsillectomy on serum IGF-1 and growth in children with obstructive sleep apnea syndrome. *J Pediatr* 1999; 135(1):76-80.
4. Everett AD, Koch WC, Saulsbury FT. Failure to thrive due to obstructive sleep apnea. *Clin Pediatr* 1987; (26):90-92.
5. Okur M, Yılmaz C, Acar MN, Çaksen H, Kır F, Ünal Ö ve ark. Kronik Orta Kulak Enfeksiyonuna Sekonder Olarak Ortaya Çıkan Transvers Sinüs Trombozu ve Psödotümör Serebri: Olgu Sunumu Konuralp Tıp Dergisi 2010; 2(1):28-31.
6. Ak M. Akademik Bir Disiplin Olarak Aile Hekimliği. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 17(4):403-405.
7. Selimoğlu E, Selimoğlu MA, Orbak Z. Does adenotonsillectomy improve growth in children with obstructive adenotonsillar hypertrophy? *J Int Med Res* 2003; 31(2):84-87.
8. Williams EF 3rd, Woo P, Miller R, Kellman RM. The effects of adenotonsillectomy on growth in young children. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1991; 104(4):509-516.
9. Camilleri AE, MacKenzie K, Gatehouse S. The effect of recurrent tonsillitis and tonsillectomy on growth in childhood. *Clin Otolaryngol Allied Sci* 1995; 20(2):153-157.
10. Barr GS, Osborne J. Weight gain in children following tonsillectomy. *J Laryngol Otol* 1988; 102:595-597.
11. Bonuck KA, Freeman K, Henderson J. Growth and growth biomarker changes after adenotonsillectomy: systematic review and meta-analysis. *Arch Dis Child* 2009; 94(2):83-91.
12. Bar A, Tarasiuk A, Segev Y, Phillip M, Tal A. The effect of adenotonsillectomy on serum insulin-like growth factor-I and growth in children with obstructive sleep apnea syndrome. *J Pediatr* 1999; 135(1):76-80.

Keskin ve ark.

13. Nieminen P, Löppönen T, Tolonen U, Lanning P, Knip M, Löppönen H. Growth and biochemical markers of growth in children with snoring and obstructive sleep apnea. *Pediatrics* 2002; 109(4):e55.
14. Bundak R, Neyzi O, Günöz H, Darendeliler F. Büyüme gelişme ve bozuklukları. In: Neyzi O, Ertuğrul T, eds. *Pediatric 3rd ed. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2010,79-120.*
15. Yılmaz MD, Hoşal AS, Oğuz H, Yordam N, Kaya S. The effects of tonsillectomy and adenoidectomy on serum IGF-I and IGFBP3 levels in children. *Laryngoscope* 2002; 112(5):922-925.

Klinik Çalışma

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Kurumlarına Bağlılıklarının Değerlendirilmesi

Yeltekin Demirel*, Berrin Filiz Öz**, Gülay Yıldırım***

Özet

Amaç: Bir üniversite hastanesinde çalışmakta olan hemşirelerin örgütsel bağlılıklarını belirlemek.

Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmanın evrenini Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki tüm hemşireler (N=250) oluşturmuştur. Çalışmada hemşirelerin %80.8'ine ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak, kişisel bilgi formu ve Porter ve arkadaşları (1974) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe'ye uyarlanmış 7'li likert tipi "Örgüte Bağlılık Anketi (Organizational Commitment Qestionnaire)" kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan anketin Cronbach alpha katsayısı 0.86'dır. Verilerin değerlendirilmesi iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ve varyans analizi ile yapılmıştır.

Bulgular: Hemşireler en güçlü örgütsel bağlılık kaynağı olarak "Bu hastanenin başarılı olmasına katkıda bulunmak için normalde beklenenin ötesinde, fazla çaba göstermeye hazırım" maddesini (4.72±1.88), en zayıf olarak da, "Bu hastanenin geleceği hakkında endişe duyuyorum" maddesini (2.40±1.67) gördükleri, yaşı 30'un üzerinde olanların, evli olanların, ön lisans mezunlarının ve 11yıl ve üstü hizmet süresi bulunanların örgüte bağlılık puanlarının daha yüksek olduğu saptandı (sırasıyla p=0.004, p=0.001, p=0.001, p=0.001). Çok doğru ile çok yanlış arasındaki (1-7) ortalamasına göre çalışanların genel kurumsal bağlılık puanı 3.62±1.08, her soruya verilen puanlar 15 soruda değerlendirilip toplandığında (15-105 puan üzerinden) ise 54.24±16.13 idi.

Sonuç: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde çalışan hemşirelerin hastanelerine orta düzeyde bağlılık duydukları, yaşın, eğitimin, medeni durumun ve hizmet yılının bağlılık durumunu etkilediği görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Örgütsel bağlılık, hemşire, hastane, örgüt

Örgüte bağlılık, kişinin kendi rızasıyla örgütü benimsemesi, örgütün amaç-değerlerini içselleştirip gerçekleştirme için örgüt yararına çaba göstermede istekli olma ve üyeliğini sürdürme olarak tanımlanmıştır (1,2). Örgütsel bağlılığın önemi 1950'li yıllarda ortaya çıkmış olmasına karşın literatürde yer alması 1970'lerde gerçekleşmiştir (3). Çalışanların örgütsel bağlılığı

artırıldığında örgüte, üretime ve hizmete katılımlarının yüksek olduğu (4) ve daha iyi performans gösterdikleri bilindiğinden günümüzde önemsenmeye başlanmıştır (2,5).

Örgütsel bağlılığı azalan kişilerin işe verdiği değer azaldığı, kurum yararına yeteneklerini kullanmadığı, kurumun değerlerini benimsemediği ve kurumu kendileri için anlamlı bulmadıkları gözlenmektedir (6). Örgütsel bağlılık, kurumdaki hizmetin kalitesinde artışa, kurum içerisindeki iletişimin etkili olmasına, değişim ve yenilikleri daha rahat kabul edilmesine, rekabet avantajı sağlamaya ve örgütte daha az maliyete neden olmaktadır. Bunun altında, örgütsel bağlılığının getirdiği çalışanın kuruma karşı sadakat ve kurum başarısı için kendiliğinden gönüllü olma duygusu olduğu ifade edilebilir. Bağlılık aynı zamanda profesyonellerin işten ayrılma, işe geç gelme, devamsızlık oranlarını, tükenmişlik yaşamalarını azaltarak birey memnuniyetini ve iş doyumunu artırmada rol oynayabilmektedir (2,5,7-15).

*Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

**Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

***Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Yazışma Adresi: Prof. Dr. Yeltekin Demirel
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği
Anabilim Dalı 58140, Sivas, Türkiye
Tel : 346 2580000/0432
Fax : 346 2191155
E-mail: yeltekindemirel@gmail.com
Makalenin Geliş Tarihi: 24.07.2013
Makalenin Kabul Tarihi: 22.01.2014

Günümüz sağlık sektöründeki hızlı değişimler ve teknolojik gelişmeler, bu alan içinde çalışanları ve kurumsal bağlılıklarını etkilemektedir (13,16). Türkiye’de sağlık sektöründe örgütsel bağlılıkla ilgili çalışmalarda artış olmasına karşın hemşireler üzerinde bu konuyla ilgili çalışmalar sınırlı sayıdadır. Ülkemizde hemşirelerin örgütsel bağlılıklarına ilişkin yapılan araştırmalar, hemşirelerin örgütlerine orta ya da düşük düzeyde bağlılık duyduklarını göstermektedir (17).

Son birkaç yılda ülkemizde sağlık kurumlarında hemşire sayısının yetersizliği, aşırı iş yükü, vardiyalı çalışma sistemi, terfi, yükselme ve ücret olanaklarının yetersizliği, rol ve iş tanımındaki belirsizlikler, hemşirelere ilişkin uygun olmayan sağlık ve kurum politikalarının olması, iş doyumunda azalma ve tükenmişlik oranlarının artması gibi çeşitli sebepler, iş gücü kaybına neden olan işten ayrılmaları artırmaktadır (18-20). Yurtdışında da benzer sorunlar yaşanmaktadır (5,21,22).

Hastane çalışanlarının örgütsel bağlılığının düşüklüğü hasta bakım kalitesini, hasta güvenliğini, mesleki değerleri olumsuz etkilediği gibi, nitelikli insan gücünün azalması, hastane yönetimleri için maliyeti artırıcı bir unsur haline olarak kalite ve maliyet sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. İşten ayrılma kararının en önemli belirleyicilerinden biri olan örgüte bağlılıklarının artırılması bu şartlar altında daha da önem kazanmaktadır (11). Bu nedenle kurum, elemanlarının örgütsel bağlılıklarıyla ilgili sistematik araştırmalarını sürdürmeli ve gerekli stratejilerini belirlemelidir.

Literatürde örgüte bağlılığı yüksek olan hemşirelerin yaşadıkları bireysel ve kurumsal problemlerle daha iyi baş ettikleri ve yeniliğe daha açık oldukları ve olumlu davranışlar gösterdikleri ifade edilmektedir (5,12,17).

Amacımız Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çalışmakta olan hemşirelerin görev yaptıkları hastaneye bağlılıklarını değerlendirmek; bununla birlikte bu görüşlerin bazı değişkenlere göre farklılaşıp, farklılaşmadığını araştırmaktır. Diğer bir amaç ise örgütsel bağlılık düzeyleri düşük olan hemşirelerde durum saptaması yapmaktır. Böylece hastane yönetimini bilgilendirmek, önlem alınmasına ve hemşirelerin bağlılıklarını arttırıcı çalışmalar yapılmasını önererek kurumun gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Gereç ve Yöntem

Araştırmanın Tipi

Çalışma kesitsel-tanımlayıcı olarak tasarlanmıştır.

Çalışmanın Evreni ve Örneklemi

Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini Türkiye’de İç Anadolu bölgesinde bir şehir merkezinde bulunan üniversite hastanesinde görev yapan toplam 250 hemşire, araştırmanın örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden 202 hemşire oluşturmuştur. Araştırmaya katılım oranı %80.8’ dir.

Klinik sorumlu hemşirelerine ve araştırmaya katılan hemşirelere çalışma hakkında bilgi verilip araştırmaya katılıp katılmama konusundaki kararın tamamen kendilerine ait olduğu, anket formuna isim yazmamaları, bu çalışmadan toplanılacak verilerin sadece araştırma kapsamında kullanılacağı, gizliliğin kesinlikle sağlanacağı belirtilmiştir. Katılımcıların izinleri alındıktan sonra soru formlarını, hemşireler kendi uygun olduğu bir zamanda ve kendi ortamlarında doldurarak klinik sorumlu hemşiresi ve başhemşirelik vasıtası ile araştırmacılara iletilmişlerdir. Araştırmanın anket uygulaması, Temmuz - Ağustos 2008’de yapılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veriler iki ayrı form ile elde edilmiştir. Formlarla ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır:

1) Sosyo-Demografik soru formu; Bu formda genel sosyodemografik özellikler ve mesleki bilgilere ilişkin altı soru yer almaktadır.

2) “Örgüte Bağlılık Anketi (Organizational Commitment Questionnaire): Bu ölçek hemşirelerin örgüte bağlılıklarını belirlemek için kullanılmıştır. Porter ve arkadaşları tarafından (1974) tarafından geliştirilmiş örgütsel bağlılık anketinin Türkçe’ye uyarlanmış versiyonu (23) kullanılmıştır. Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış ve Cronbach alpha katsayısı 0,86 olarak belirlenmiştir (23-26). Porter ve arkadaşları (1) örgütsel bağlılık ölçeğini, örgütsel bağlılığın tanımında yer alan 1. Örgütsel amaçları ve değerleri kabullenme ve bunlara güçlü şekilde inanma, 2. örgüt için fazladan caba harcama isteği ve 3. örgütün üyesi olarak kalma yönünde güçlü bir arzu hissetme çerçevesinde geliştirmiştir. Ankette 15 ifade bulunmakta ve örgütsel bağlılık tek boyutta ölçülmektedir. Söz konusu ankette yer alan 3, 7, 9, 11, 12 ve 15’inci ifadeler olumsuz ifadelerdir. Ankette yer alan 15 sorudan her birine “çok yanlış” ile “çok doğru” arasında değişen yedi seçenekten biri seçilerek yanıtlanmakta ve 1-7’ye kadar puan verilmektedir. Bir kişinin alacağı maksimum (15x7) 105, minimum (15x1) 15 puandı. Değerlendirmeler hem 1-7 puan üzerinden hem de soruların toplam puanı olan 15-105 puan üzerinden yapılmıştır. Bizim çalışmamızda güvenilirlik Cronbach Alfa katsayısı da 0.86 dır.

Verilerin Değerlendirilmesi

Eğitim, yaş, gibi sosyodemografik bilgilerle örgütsel bağlılık ölçeğinin puan ortalaması arasındaki farkı ortaya koyabilmek için iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 14.0 programında işlenmiş ve yanılma düzeyi olarak 0.05 alınmıştır.

Bulgular

Sonuçlar 1. demografik özellikler, 2. örgütsel bağlılık ölçeği, 3. ölçekle demografik özellikler arasındaki ilişki olmak üzere üç alt başlık altında incelenmiştir.

1. Demografik Özellikler: Hemşirelerin yaş ortalamasının 29.58±5.459 (Min:23, Max:49), %46.5'inin 26-30 yaş grubunda, %96.5'inin kadın, %51.5'inin evli, %65.3'ünün lisans mezunu ve % 49.5'inin toplam hizmet süresinin beş yıl ve daha az olduğu belirlendi

2. Örgütsel Bağlılık Ölçeği: Örgütsel bağlılığa ilişkin anketten alınan en yüksek puan 95, en düşük puan ise 19'du. Çok doğru ile çok yanlış

arasındaki (1-7) ortalamaya göre hemşirelerin genel olarak anketten aldıkları örgütsel bağlılık ortalama puanı 3.62±1.08, her soruya verilen puanlar 15 soruda değerlendirilip toplandığında (15-105 puan üzerinden) ise 54.24±16.13 idi. Tablo 1'e göre araştırma grubundaki hemşireler en güçlü örgütsel bağlılık kaynağı olarak "Bu hastanenin başarılı olmasına katkıda bulunmak için normalde beklenenin ötesinde, fazla çaba göstermeye hazırım" maddesini, en zayıf örgütsel bağlılık kaynağı olarak da, "Bu hastanenin geleceği hakkında endişe duyuyorum" maddesini görmekteydiler.

3. Ölçekle Demografik Özellikler Arasındaki İlişki: Yaş grupları, medeni durum, eğitim seviyesi ve çalışma süreleri ile örgütsel bağlılık ortalama puanları değerlendirildiğinde; yaşı 30'un üzerindeki, evli olanların, ön lisans seviyesinde eğitim almışların ve 11 yıl-üstü çalışma süresi olanların örgüte bağlılığı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla p=0.004, p=0.001, p=0.001, p=0.001) (Tablo 2).

Tablo 1. Hemşirelerin Örgütsel Bağlılık Ölçeğinden Aldıkları Puan Dağılımı

	Ölçüm Aracı Maddeleri	Ort.	SD	Sıra
1.	Bu hastanenin başarılı olmasına katkıda bulunmak için normalde beklenenin ötesinde, fazla çaba göstermeye hazırım.	4,72 ±	1,88	1
2.	Arkadaşlarıma bu hastaneden, çalışılacak önemli bir hastane olarak övgüyle söz ediyorum.	3,38 ±	1,81	10
3.	Bu hastaneye çok az bağlılık hissediyorum	4,03 ±	11,92	5
4.	Bu hastanede çalışmaya devam edebilmek için mesleğimle ilgili hemen her tür görevlendirmeyi kabul ediyorum.	4,00 ±	1,92	6
5.	Benim değerlerimin ve hastanenin değer yargılarının benzerlik ve uyuşum gösterdiğini söyleyebilirim.	3,47 ±	1,79	8
6.	Bu hastanede çalıştığımı diğer insanlara söylemekten gurur duyuyorum.	4,21 ±	1,89	3
7.	Yaptığım işin türü benzer olduğu sürece, başka bir hastanede de çalışabilirim.	2,72 ±	1,69	14
8.	Hastanenin öngördüğü iş yapma yöntemlerinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim.	3,25 ±	1,71	11
9.	Bu hastaneden ayrılmayı düşünmeme neden olan etmenler düzelse bile, şimdiki durumumda çok az bir değişiklik olabilir.	4,18 ±	1,91	4
10.	Bu hastanede çalışmaya başladığım, diğerleri arasından bu hastaneyi seçtiğim için memnunuzum.	3,46 ±	1,86	9
11.	Bu hastanede çalışmaya devam ettiğim takdirde elde edebileceğim fazla bir şey yok.	3,23 ±	1,86	12
12.	Çoğu kez, personele ilişkin önemli konularda örgütsel kararları kabul etmem zordur.	4,37 ±	1,61	2
13.	Bu hastanenin geleceği hakkında endişe duyuyorum.	2,40 ±	1,67	15
14.	Bu hastane benim için, diğerlerine kıyasla çalışabileceğim en iyi hastanedir.	2,94 ±	1,90	13
15.	Bu hastanede çalışmaya karar vermek, benim için bir hataydı.	3,91 ±	1,95	7

Tablo 2. Hemşirelerin Bazı Sosyo-Demografik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılık puanlarının Karşılaştırılması

Özellik	n	%	Ort.	SD	P
Yaş					
20-25 yaş	43	21.3	52.07±14.97		0.004
26-30 yaş	94	46.5	51.55 ±16.40		
31-50 yaş	65	32.2	59.65±15.36		
Çalışma süresi					
0-5 yıl	100	49.5	52.89±15.88		0.001
6-10 yıl	47	23.3	50.38 ±15.72		
11 yıl ve üstü	55	27.2	60.09±15.63		
Medeni durum*					
Evli	104	51.5	58.12±15.09		0.001
Bekar	95	47.0	50.46 ±16.38		
Dul, boşanmış	3	1.5			
Eğitim**					
Ön lisans	59	29.2	58.78 ±15.10		0.001
Lisans	132	65.3	52.33 ±16.17		
Sağ mes. lise	3	1.5			
Yüksek lisans	8	4.0			

*Dul ve boşanmışların sayısı az olduğu için istatistiksel değerlendirilme dışı tutuldular.

**Sağlık meslek lisesi ve yüksek lisans mezunu olanların sayısı az olduğu için dışlandı.

Hemşirelerin yaş grubu ile Örgüte Bağlılık Anketinde yer alan ifadeler arasındaki ilişki incelendiğinde; 31-50 yaş grubundaki hemşirelerin “Arkadaşlarıma bu hastaneden, çalışılacak önemli bir hastane olarak övgüyle söz ediyorum”, “Bu hastanede çalışmaya devam edebilmek için mesleğimle ilgili hemen her tür görevlendirmeyi kabul ediyorum”, “Bu hastanede çalışmaya başladığım, diğerleri arasından bu hastaneyi seçtiğim için memnunum”, “Çoğu kez, personele ilişkin önemli konularda örgütsel kararları kabul etmem zordur”, “Bu hastane benim için, diğerlerine kıyasla çalışabileceğim en iyi hastanedir” anket maddelerinin ortalama puanları diğer yaş gruplarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla p=0.002, p=0.025, p=0.025, p=0.03, p=0.000, p=0.002). Ancak “Bu hastanede çalışmaya karar vermek, benim için bir hataydı”, “Bu hastanede çalışmaya başladığım, diğerleri arasından bu hastaneyi seçtiğim için memnunum”, “Çoğu kez, personele ilişkin önemli konularda örgütsel kararları kabul etmem zordur” anket sorularında 26-30 yaş grubu hemşirelerin diğer yaş gruplarından farklı olarak ortalama puanları daha düşüktü (p<0.005).

Katılımcıların medeni durumlarıyla anketteki ölçüm aracı maddeleri arasındaki ilişki incelendiğinde; evli hemşirelerin “Bu hastanenin başarılı olmasına katkıda bulunmak için normalde beklenenin ötesinde, fazla çaba göstermeye

hazırım” (p=0.03), “Arkadaşlarıma bu hastaneden, çalışılacak önemli bir hastane olarak övgüyle söz ediyorum” (p=0.02), “Bu hastanede çalışmaya devam edebilmek için mesleğimle ilgili hemen her tür görevlendirmeyi kabul ediyorum” (p=0.00), “Benim değerlerimin ve hastanenin değer yargılarının benzerlik ve uyum gösterdiğini söyleyebilirim” (p=0.00), “Hastanenin öngördüğü iş yapma yöntemlerinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim” (p=0.00), “Çoğu kez, personele ilişkin önemli konularda örgütsel kararları kabul etmem zordur” (p=0.00), “Bu hastane benim için, diğerlerine kıyasla çalışabileceğim en iyi hastanedir” (p=0.00), “Bu hastanede çalışmaya karar vermek, benim için bir hataydı” (p=0.02) anket maddelerinin ortalama puanları bekar hemşirelerden farklı olarak daha yüksekti.

Eğitim düzeyinin “Arkadaşlarıma bu hastaneden, çalışılacak önemli bir hastane olarak övgüyle söz ediyorum”, “Bu hastanede çalışmaya başladığım, diğerleri arasından bu hastaneyi seçtiğim için memnunum”, anket sorusuyla ilişkisine bakıldığında; ön lisans mezunu hemşirelerin lisanslı hemşirelerden farklı olarak ortalama puanları istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla p=0.04, p=0.03). Buna karşın lisanslıların “Bu hastanede çalışmaya devam edebilmek için mesleğimle ilgili hemen her tür görevlendirmeyi kabul ediyorum” “Bu hastanede çalıştığımı diğer insanlara söylemekten gurur duyuyorum”, “Arkadaşlarıma bu hastaneden, çalışılacak önemli bir hastane olarak övgüyle söz ediyorum”, “Bu hastane benim için, diğerlerine kıyasla çalışabileceğim en iyi hastanedir” maddelerindeki puanları önlisans mezunlarında daha yüksek bulundu (sırasıyla p=0.02, p=0.02, p=0.01, p=0.01).

Çalışma süreleriyle bağlılık ölçüm aracı maddeleri arasındaki ilişki incelendiğinde; 11 yıl ve üstü çalışma süreleri olan hemşirelerin “Arkadaşlarıma bu hastaneden, çalışılacak önemli bir hastane olarak övgüyle söz ediyorum”, “Benim değerlerimin ve hastanenin değer yargılarının benzerlik ve uyum gösterdiğini söyleyebilirim”, “Bu hastanede çalıştığımı diğer insanlara söylemekten gurur duyuyorum”, Bu hastanede çalışmaya başladığım, diğerleri arasından bu hastaneyi seçtiğim için memnunum”, “Çoğu kez, personele ilişkin önemli konularda örgütsel kararları kabul etmem zordur”, Bu hastane benim için, diğerlerine kıyasla çalışabileceğim en iyi hastanedir” “Bu hastanede çalışmaya karar vermek, benim için bir hataydı” anket maddelerinin ortalama puanları 0-5 ve 6-10 yıl çalışma süreleri olan hemşirelerinkinden istatistiksel olarak anlamlı

derecede yüksekti (sırasıyla $p=0.00$, $p=0.03$, $p=0.02$, $p=0.02$, $p=0.02$, $p=0.00$, $p=0.00$). Ancak “Çoğu kez, personele ilişkin önemli konularda örgütsel kararları kabul etmem zordur” maddesinde en düşük puan 0-5 yıl çalışma süresindeyken yukarıdaki diğer maddelerde en düşük puanın 6-10 yıl çalışma süreleri olan hemşirelerde olduğu saptandı.

Tartışma

Yürütülen çalışmada hemşirelerin örgütsel bağlılık puan ortalaması 3.62 ± 1.08 (54.24 ± 16.13) olarak saptanmıştır. Literatürde yer alan benzer çalışmalar incelendiğinde, genel olarak bulgularımızı destekler nitelikte hemşirelerin örgütsel bağlılık düzeyi orta veya ortanın üzerindedir. Örs ve arkadaşlarının (27) aynı ölçeği kullanarak yaptığı çalışmada tıp fakültesi hastanesinde çalışan hemşirelerde bağlılık düzeyleri soruların toplam puanı olan 15-105 puan üzerinden 61.26 ± 12.61 , benzer şekilde Erdem'in (7) çalışmada 1-7 puan üzerinden 4.055 ± 1.345 olduğu ifade edilmiştir. Çakınberk ve Aksel'in (28) Meyer ve Allen'in beşli likert ölçeğini kullanarak Malatya ili merkez sağlık ocaklarında çalışan ebe ve hemşireler üzerinde yaptıkları çalışmada hemşirelerin örgütsel bağlılıklarını $3,88\pm 0.05$ olarak yüksek bulmuş olmaları araştırma sonucumuzla uyumlu değildir. Bunun nedeni Çakınberk ve Aksel'in araştırmasının birinci, çalışmamızın ise üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kurumda yapılmış olmasından kaynaklanabilir. Yine aynı ölçeğin yedili likert hali kullanılarak yapılmış çalışmalarda tutumsal bağlılığın 3.70 ± 1.42 , normatif bağlılığın 3.30 ± 1.51 ve devam bağlılığının 3.82 ± 1.40 olduğu bulunmuştur (29) Bu da bizim sonucumuzu destekler niteliktedir. Ferreira'nın (12) Meyer ve Allen'in beşli likertli ölçeğini kullanarak Portekiz'de 1201 hemşire üzerinde yaptığı bir çalışmada hemşirelerin örgütsel bağlılıkları ortalama 2.87 ± 0.69 olarak tespit edilmiştir Benzer şekilde Gregory ve arkadaşlarının (30), ve Dorgham'ın (5) çalışmalarında da örgütsel bağlılık düşük bulunmuştur. Aynı ölçek kullanarak Tayvan'da hemşirelerde yapılan bir çalışmada (22) tutumsal bağlılığın 3.26 , normatif bağlılığın 2.80 ve devam bağlılığının 2.67 olduğu, İran'da hemşirelerde yapılan çalışmada ise (14) örgütsel bağlılığın tutumsal bağlılık alt boyutunda 3.3406 ± 0.75 , normatif bağlılık alt boyutunda 4.155 ± 0.8 , ve devam bağlılık alt boyutunda 3.4903 ± 0.72 olduğu vurgulanmıştır. Ahmad ve Oranye (21) ise aynı ölçeğin yedili likertli halini kullanarak Malezya ve İngilterede'ki hemşireleri karşılaştırarak yaptığı çalışmada da

Malezya'da örgütsel bağlılıklarının 81.33 ± 15.32 , İngiltere'dekilerin 68.10 ± 15.19 olduğunu ifade etmişlerdir. Görüldüğü üzere hemşirelerde genelde düşük ya da orta düzey örgütsel bağlılık görülmesine karşın sınırlı sayıda yüksek bağlılık oranlarına da rastlamak mümkündür.

Bulgularımıza göre örgütsel bağlılık düzeyinin orta düzeyin biraz üzerinde olması bireylerin örgütüne sınırsız sadakat duymamasına ve birey olarak kimliklerini korumak için çaba göstermelerine yol açabileceği şeklinde değerlendirilebilir. Aynı zamanda kendilerine ve örgüte dönük yapılan iyileştirme sonuçlarına göre örgütteki hizmet süresi artabilir, örgütten ayrılma isteği azalabilir ve daha büyük iş doyumuna ulaşılabilir. Orta düzey bağlılık birey ve örgütün karşılıklı değer uyumunu yansıttığı gibi çıkar çatışması yaşanarak örgütün verimsiz işleyişine de yol açabilmektedir (31).

Çalışanların örgütlerine olan bağlılıklarını etkileyen çok sayıda değişkenin bulunduğu, konuyla ilgili yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur (9,32,33). Araştırma grubundaki hemşirelerin örgütsel bağlılığı yaşa, medeni duruma, öğrenim düzeylerine, çalışma sürelerine göre farklılık gösterdiği saptanmıştır ($p<0.05$). Araştırma bulgularımıza göre yaş ve çalışma süresi artıkça bağlılık da artmaktadır. Bu durum bireylerin işe bağlanmaları için; iş ortamlarını, kurum kültürünü ve iklimini tanıyacak kadar belli bir sürenin geçmiş olması gerekliliğine, başka bir iş bulma alternatiflerinin yaşla birlikte azalmasına ya da yaşla beraber iş deneyimlerine bağlı olarak daha fazla doyum duygusunun artmasına bununla birlikte toplulukçu örgüt kültürüne özel olan sadakat normlarının etkisine de bağlanabilir. Hastane hemşireleri üzerinde yapılan çalışmalarda yaşlı hemşirelerin genç olanlara göre daha yüksek bağlılık gösterdiğinin bulunması (5,34) sonuçlarımızı desteklemektedir. Yapılan bir çalışmada hemşire ve ebelerin yaş ile örgütsel bağlılıkları arasında fark bulunmamış olması sonucumuzla paralellik göstermemektedir (28).

Yaş ilerledikçe ölçeğin 2, 4, 10, 12, 14, 15. maddelerde bağlılık puanının arttığı ancak 10,12 ve 15. maddelerle ilgili olarak genç olanların (20-25 yaş) başlangıçta puanları yüksekken belli bir zaman diliminde (26-30 yaş) puanlarının azaldığı ve ilerleyen yaşlarda da (31-50 yaş) puanlarının en yüksek seviyeye çıktığı görülmektedir. 20-25 yaş grubundaki hemşireler çalıştığı hastaneden daha az memnun olmakla birlikte, örgütsel kararları daha fazla benimsemekte ve bu hastanede çalışmayı daha az hata olarak kabul etmektedir. Buna göre 20-25 yaşlarında kişilerin bu maddelerle ilgili puanları yüksekken, kurumu

tanıdıktan sonra bir azalma görülmekle birlikte daha ileri yaşlarda tekrar artması; iş alternatifinin azalmasına, beklentilerinin karşılanmasına, örgütte çalışma süresiyle elde ettiği kazançlarının artması ve kuruma özgü beceri geliştirmesine, örgüt kültürlerinde görülen sadakat normlarının etkisinde kaldıklarına ve zamanla durumu kabullenmelerine bağlanabilir.

Araştırmamızda ön lisans mezunlarının bağlılıkları lisans mezunu hemşirelerden daha yüksek çıkmıştır. Bu durum ön lisans mezunu hemşirelerin daha ileri yaşta ve daha uzun süredir çalışıyor durumda olmaları örgütsel bağlılığa ilişkin algılarının artmasını sağladığı şeklinde açıklanabilir. Aynı zamanda Örs ve arkadaşlarının (27) yaptığı araştırma sonuçları bulgularımızı desteklemektedir. Araştırmamızda lisans mezunlarının bağlılıkları düşük çıkmakla birlikte lisans mezunlarının ön lisans mezunlarına göre mesleğiyle ilgili hemen her tür görevlendirmeyi kabul ettikleri ve örgütsel kararları kabul etmede zorlandıkları saptanmıştır. Bu durum eğitimle birlikte profesyonellik, mesleki bağlılık anlayışının ve bakış açısının gelişimiyle açıklanabilir. Mowday ve arkadaşları işgörenin eğitim düzeyi yükseldikçe örgütsel bağlılığının azaldığı, bunun nedeninin de eğitim düzeyleri arttıkça bireyin daha yüksek beklentiler içerisinde olmaları ve daha fazla iş alternatifine sahip olmaları olduğunu ifade etmektedirler (35,36). Meyer ve Allen'in (33) yaptığı bir çalışmada yüksek lisans mezunu olan katılımcıların lisans mezunu olanlardan daha düşük bağlılık gösterdiğini belirtmeleri de sonucumuzu desteklemektedir.

Taşkaya ve Şahin'in (3) sağlık çalışanlarının çalıştıkları kurumlara bağlılıklarını etkileyen faktörleri incelediği bir araştırmasında, kurumdaki çalışma süresi arttıkça örgütsel bağlılığın anlamlı bir şekilde yükseldiği bulgularımızla paralellik gösterirken; medeni durum, eğitim gibi özelliklerin örgüte bağlılığı etkilemediğini göstermeleri bulgularımızı desteklemektedir. Yapılan başka araştırmalarda da çalışma süresiyle örgüt bağlılıkları arasında pozitif artış olması sonucumuzu desteklemektedir (5,28). İş görenin örgütte çalışma süresiyle elde ettiği kazançlarının artması, kurumunu tanıması ve örgüte özgü beceri geliştirmesi bağlılığı etkilemiş olabilir.

Çalışma süreleri 11 yıl ve üstü olan hemşirelerin 0-5, 6-10 yıl süredir hizmet verenlere göre daha fazla hastaneden övgüyle söz ettikleri, kendi değerlerinin hastanenin değer yargılarıyla daha fazla benzerlik gösterdiği, çalıştıkları hastaneden daha fazla gurur duydukları, memnun oldukları, çalıştıkları

hastanenin en iyi hastane olduğu buna karşın buldukları kurumda çalışmalarının hata olduğunu ve kurum kararlarını zor kabul ettiklerini belirtmişlerdir. İlgili maddelerde hizmet süresinin ikinci yarısında (6-10 yıl) başlangıç yılına (0-5 yıl) göre örgütsel bağlılık puanlarının azaldığının ve üçüncü yarısında tekrar arttığının görülmesi bireyin iş alternatifinin azalmasına, beklentilerinin karşılanmasına, beceri ve kazanç sağlamasına bağlanabilir. Zaman ilerledikçe çalışanlarda kurum kararlarını kabul etmede zorluğun arttığı görülmektedir. Bu, hemşirelerin karar verme mekanizmalarında yeterince temsil edilmemesine bağlanabilir.

Örgütsel bağlılık ile medeni durum arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar sınırlı olmakla birlikte evli çalışanların ekonomik nedenlerden dolayı işe devam etme zorunluluğunu hissetmesinin bağlılığı arttığı yönünde görüşler bulunmaktadır. Ancak medeni durum ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki konusunda tartışmalar sürmektedir (37). Yapılan bir çalışmada hemşire ve ebelerin medeni durumlarıyla örgütsel bağlılıkları arasında fark bulunmamış olması sonucumuzu desteklemektedir. (28). Dorgham'ın (5) hastane hemşireleri üzerinde yaptığı çalışmasında da evli hemşirelerin bekar olanlara göre daha yüksek bağlılık göstermesi bulgularımızla uyumludur.

Medeni durumla, anketteki ölçüm aracı maddeleri arasındaki ilişkiye bakıldığında evli hemşirelerin bekarlara göre çalıştıkları kurumun başarılı olması için daha fazla çaba gösterdikleri, övgüyle bahsettikleri, her tür görevlendirmeyi kabul ettikleri, kurum ve kişisel değerlerinin daha fazla örtüştüğü, hastanenin iş yapma yöntemlerini daha olumlu buldukları, hastaneyi çalışabileceği en iyi hastane olarak gördükleri belirlenmiştir.

Araştırmanın Sınırlılığı

Çalışmanın iki sınırlılığı bulunmaktadır. Birincisi; araştırma sadece bir il sınırlındaki hastanenin ünitelerinde yapılmıştır. Bulgular bu hastaneler için geçerli olup genellenemez. İkincisi ise; hizmet veren hemşirelerin sayılarının bazı kliniklerde yeterli olmaması ankete verilen cevapların güvenilirliğini etkileyebilir. Bu durumu en aza indirmek için kendilerinin ve kliniğin uygun olduğu bir zamanda doldurmaları istenmiş olsa da güvenilirliği etkilenmiş olabilir

Sonuç ve öneriler

Bulgularımıza göre hemşirelerin çalıştıkları kuruma bağlılıkları orta düzeydedir. Yaşı 30'un üzerindeki, evli olanların, ön lisans seviyesinde eğitim almışların ve 11 yıl-üstü çalışma süresi olanların örgüte bağlılığı daha

yüksek bulunmuştur. Hemşireler en güçlü örgütsel bağlılık kaynağı olarak “arkadaşlarıma bu hastaneden, çalışılacak önemli bir hastane olarak övgüyle söz ediyorum” maddesini görmeleri; çalıştıkları yerden gurur duyduklarını göstermektedir. Fakat hemşireler en zayıf örgütsel bağlılık kaynağı olarak da, “Bu hastane benim için, diğerlerine kıyasla çalışabileceğim en iyi hastanedir” maddesini görmeleri bir çelişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. Yönetim bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almalıdır.

“Daha genç olan çalışanlar, nispeten daha yaşlı olanlara göre, örgütlerine daha az bağlıdırlar. Bu durumun nedenleri araştırılmalıdır.

Çalışanların performans durumlarının değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının çalışanlara iletilmesi sağlanmalıdır. Örgüte bağlı çalışanlara sahip çıkılması gerekmektedir. Örgüt yönetimleri örgütsel bağlılığı sağlayacak ve koruyacak programlar geliştirmelidir.

Çalışanların kendi işleriyle ilgili yönetsel kararlara katılabilmeleri sağlanmalıdır. Bu çalışanı örgüte ait hissettirecek ve örgütte çalışmaktan memnun olmasını sağlayacaktır. Böylece örgütün misyonunu ve amaçlarını benimsemeye faydalı olacaktır.

Ön lisans mezunu hemşirelerin lisans mezunlarına göre örgüte bağlılığının nedenleri araştırılmalı ve bu uygulamalar her iki grup içinde pekiştirilmelidir.

Örgüt bağlılığın güçlendirilmesi için etkin bir liderlik sürecinin, etkili bir iletişim ve karşılıklı güven ortamının, amaçların uygunluğunun ve örgüt kültürünün desteklenmesi, çalışanların karar verme süreçlerine etkin katılımının sağlanması, çalışanların güdülenmesi gibi insan odaklı yönetim felsefesinin geliştirilmesi, çalışanların özelliklerinin ve beklentilerinin bilinmesi için araştırmalar yapılması önerilebilir.

Evaluation of the organizational commitment of the nurses working in a university hospital

Abstract

Aim: To determine the organizational commitment of nurses working in a university hospital.

Methods: All the nurses (N=250) working in Cumhuriyet University comprised the universe of this descriptive study. In the study, 80.8% of the nurses were contacted. For data collection, the socio-demographic form and the 7-point Likert-type Organizational Commitment Questionnaire developed by Porter et al. (1974) and adapted to Turkish were used. The Cronbach alpha coefficient of the questionnaire used in the study was 0.86. Evaluation

of the data was conducted with the significance of the difference between two means test and the analysis of variance.

Results: It was determined that the nurses considered the item “I am ready to contribute to the success of this hospital more than expected” as the most powerful source of organizational commitment (4.72 ± 1.88), and the item “I am worried about the future of this hospital” as the weakest source of organizational commitment (2.40 ± 1.67). It was also determined that those who were over 30, who were married, who were the graduates of associate degree and who had 11 or more years of service had higher organizational commitment scores (p =0.004, p =0.001, p=0.001, p=0.001). The nurses’ overall organizational commitment score was 3.62±1.08 (54.24±16.13).

Conclusion: It was determined that the nurses working in Cumhuriyet University Hospital displayed a middle level of the organizational commitment to their hospitals, and that their age, education, marital status, and length of service affected their commitment.

Key words: Organizational commitment, nurse, hospital, organization

Kaynaklar

1. Porter LW, Steers RM, Mowday RT, Boulian PV. Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians” Journal of Applied Psychology 1974; 59(5):603-609.
2. Yousef DA. Validating the dimensionality of Porter et al.’s measurement of organizational commitment in a non-Western culture setting. International Journal of Human Resource Management 2003; 14(6):1067-1079.
3. Taşkaya S, Şahin B. Hastane çalışanlarının kişisel özellikleri ile örgütsel adalet algılarının örgüte bağlılık düzeyleri üzerine etkisinin yapısal eşitlik modeli ile değerlendirilmesi. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2011; 29(1):165-185.
4. Aslan Ş. Örgütsel vatandaşlık davranışı ile örgütsel bağlılık ve mesleğe bağlılık arasındaki ilişkilerin araştırılması. Yönetim ve ekonomi 2008; 15(2):163-178.
5. Dorgham SR. Relationship between organization work climate & staff nurses organizational commitment. Nature and Science 2012; 10(5):80-91.
6. Iun J, Huang X. How motivate your older employees to excel? The impact of commitment on older employees’ performance in the hospitality industry. Hospitality Management 2007; 26:793-806.
7. Erdem R. Örgüt kültürü tipleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Elazığ il merkezindeki hastaneler üzerinde bir çalışma. Eskişehir

- Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 2007; 2(2):63-79.
8. Emhan A. Relationship among managerial support, job satisfaction and organizational commitment: a comparative study of nonprofit, for-profit and public sectors in Turkey. *International Journal of Business, Humanities and Technology* 2012; 2(5):179-190.
 9. Mowday RT. Reflections on the study and relevance of organizational commitment. *Human Resource Management Review* 1998; 8(4):387-401.
 10. Top M. Hekim ve hemşirelerde örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve iş doyumunu profili. *İşletme Dergisi/ İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi* 2012; 41(2):258-277.
 11. Top M, Gider O. Interaction of organizational commitment and job satisfaction of nurses and medical secretaries in Turkey. *The International Journal of Human Resource Management* 2013; 24(3):2013:667-683.
 12. Ferreira MMF. Nurses organizational commitment the discriminating power of gender. *Nurs Admin Q* 2007; 31(1):61-67.
 13. AL-Hussami M. A Study of nurses' job satisfaction: The relationship to organizational commitment, perceived organizational support, transactional leadership, transformational leadership, and level of education. *European Journal of Scientific Research* 2008; 22(2):286-295.
 14. Jahangir F, Shokrpour N. Three components of organizational commitment and job satisfaction of hospital nurses in Iran. *The Health Care Manager* 2009; 28(4):375-380.
 15. Ho WH, Chang CS, Shih YL, Liang RD. Effects of job rotation and role stress among nurses on job satisfaction and organizational commitment. *BMC Health Services Research* 2009; 9:8.
 16. Bartlett KR, Kang D. Training and organizational commitment among nurses following industry and organizational change in New Zealand and the United States. *Human Resource Development International* 2004; 7(4): 423-440.
 17. Duygulu S, Abaan S. Örgütsel Bağlılık: Çalışanların kurumda kalma ya da kurumdan ayrılma kararının bir belirleyicisi. *Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi* 2007; 61-73.
 18. Elçigil A, Bahar Z, Beşer A, Mızrak B, Bahçelioğlu D, Demirtaş D, ve ark. Hemşirelerin karşılaştıkları etik ikilemlerin incelenmesi. *Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi* 2011; 14(2):52-60.
 19. Karakuş H. Hemşirelerin iş tatmin düzeyleri: Sivas ili örneği. *Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 2011; 3(6):46-57.
 20. Yüksel İ. Hemşirelerin iş gücünü oluşturan değişkenlerin iş doyumunu, iş gerilimi ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin analizi. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 2003; 13(1):261-272.
 21. Ahmad N, Oranye, NO. Empowerment, job satisfaction and organizational commitment: a comparative analysis of nurses working in Malaysia and England. *Journal of Nursing Management* 2010; 18:582-591.
 22. Tsai MT, Huang CC. The relationship among ethical climate types, facets of job satisfaction, and the three components of organizational commitment: a study of nurses in Taiwan. *Journal of Business Ethics* 2008; 80:565-581.
 23. Erigüç-Kaygın G. Hastanelerde personelin işle ilgili tutumları personel devri: Ankara ili örneği. *Yayınlanmamış Doktora Tezi (1994). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.*
 24. Tak B, Çiftçioğlu A. Algılanan örgütsel prestij ile örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkilerin incelenmesine yönelik bir araştırma. *Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi* 2009; 18:100-116.
 25. Izgar H. Okul yöneticilerinde iş doyumunu ve örgütsel bağlılık. *Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi* 2008; 25:317-334.
 26. Sungurlu M. Güç tarzları ve organizasyona bağlılık. *Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi* 1994; Marmara Üniversitesi Sağlık Bölümleri Enstitüsü
 27. Örs M, Acuner AM, Sarp N, Önder OF. Antalya Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Antalya Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi'nde ve Antalya Devlet Hastanesi'nde çalışan hekimler ile hemşirelerin örgütlerine bağlılıklarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası* 2003; 56(4):217-224.
 28. Çakıberk A, Aksel İ. Ebe ve hemşirelerin örgütsel bağlılıklarının belirlenmesine yönelik bir araştırma: Malatya ili merkez sağlık ocaklarında yapılan bir uygulama. *e-Journal of New World Sciences Academ* 2009; 4(3):277-298.
 29. Arslan Yurumezoglu H, Kocaman G. Pilot study for evidence-based nursing management: Improving the levels of job satisfaction, organizational commitment, and intent to leave among nurses in Turkey *Nursing and Health Sciences* 2012; 14:221-228.
 30. Gregory DM, Way CY, Lefort S, Barrett BJ, Perfrey PS. Predictors of registered nurses' organizational commitment and intent to stay. *Health Care Management Review* 2007; 32(2):119-127.
 31. Randall DM. Commitment and the organization: The organization man revisited. *Academy of Management Review* 1987; 12(3):460-471.
 32. Morris JH, Sherman JD. Generalizability of an organizational commitment model. *Academy of Management Journal*; 1981; 24(3):512-526.

33. Meyer JP, Allen NJ. Links between work experiences and organizational commitment during the first year of employment: A longitudinal analysis. *Journal of Occupational Psychology* 1998; 61:195-209.
34. Vanaki Z, Vagharseyyedin SA. Organizational commitment, work environment conditions and life satisfaction among Iranian nurses. *Nursing and Health Sciences* 2009; 11:404-409.
35. Yalçın A, İplik FN. Beş yıldızlı otellerde çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma: Adana ili örneği. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 2005; 14(1):395-412.
36. Doğan S, Kılıç S. Örgütsel bağlılığın sağlanmasında personel güçlendirmenin yeri ve önemi. *Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi* 2007; 29:37-61
37. Özkaya MO, Kocakoç İD, Kara E. Yöneticilerin örgütsel bağlılıkları ve demografik özellikleri arasındaki ilişkileri incelemeye yönelik bir alan çalışması. *Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi* 2006; 13(2):77-96.

Olgu Sunumu

Tibial Osteomyelit ile İlişkili Septik Pulmoner Emboli: Olgu Sunumu

Levent Sürer^{*}, Bikemgül Özkara^{**}, Kemal Harmanlı^{***}, Doğan Bek^{****}, Ahmet İmerci^{*****}, Umur Canbek^{*****}

Özet

Akut osteomyelit, derin ven tromboflebiti ve septik pulmoner emboli triadı oldukça nadir görülen ancak erişkinlerde hayatı tehdit eden ve erken teşhis-tedavi gerektiren bir sendromdur. Bu üçlü triattan herhangi birinin tespit edilmesi diğer ikisinin de akılda bulundurulmasını ve araştırılmasını gerektirir. Bu yazımızda 22 yaşındaki erkek hastada akut osteomyelit ve tromboflebitin bir komplikasyonu olarak gelişen septik pulmoner emboli olgusunu sunduk. Osteomyelit ve tromboflebit varlığında tedaviye rağmen hastanın durumu kötüleşiyorsa septik emboli tekrar düşünülüp değerlendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Emboli, osteomyelit, tedavi

Septik pulmoner emboli (SPE) genellikle ateş, öksürük ve hemoptizi ile kendini gösterir (1). Klinik ve radyolojik özelliklerinin nonspesifik olması nedeniyle sıklıkla tanısı gecikir (2). En sık olarak sağ taraflı bakteriyel endokardit, septik tromboflebit, osteomyelit ve yetişkinlerde idrar yolu enfeksiyonları sonrası görülmektedir (3, 4, 5). Osteomyelit bir mikroorganizmanın infeksiyöz ve inflamatuvar süreçler ile kemik dokuda hasar yaratması sonucu ortaya çıkan ilerleyici karakterde bir hastalık olup etkili tedavisi yapılmazsa kronikleşebilir veya sistemik komplikasyonlara yol açabilir (6). Nadiren hayatı tehdit eden osteomyelit, tromboflebit ve septik emboli birlikte görülebilir (3, 6). Bu yazı tibial osteomyelit sonrası gelişebilen ve hayatı tehdit

eden bir komplikasyon olan septik pulmoner emboliye karşı uyanık olunmasını ve birlikte görülebilen tromboflebitin akılda tutulması gerektiğini vurgulamaktadır.

Olgu Sunumu

Yirmi iki yaşında erkek hasta minör travma sonrası iki haftadır devam eden immobilizasyon ve antibiotik tedavisine cevap vermeyen, sol diz çevresinde ağrı, şişlik nedeniyle sellülit ön tanısıyla dermatoloji kliniğine yatırılıp ampirik antibioterapi uygulanmış. Tedavisinin 8.gününde kliniğinin düzelmemesi ve solunum şikayetlerinin oluşması üzerine göğüs hastalıkları ve ortopedi konsültasyonları istenmiş. Hastanın fizik muayenesinde genel durumu iyi, sol diz çevresinde şişlik, kızarıklık, ısı artışı ve palpasyonla tibia proksimalinde hassasiyet mevcuttu.

Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik saptanmayan hastanın nefes darlığı gelişmesi ve ateşinin 39 derece olması üzerine hasta yoğun bakım şartlarına alınıp oksijen tedavisi ve intravenöz sıvı tedavi başlandı. Solunum sistemi muayenesinde dinlemekle solunum sesleri doğal olarak duyuldu ve PA akciğer grafisi normal olarak değerlendirildi (Resim 1). Oda havasında alınan arteriyel kan gazında pH: 7.47, PaCO₂: 49 mm-Hg, PaO₂: 78 mm-Hg olarak bulundu ve hipoksemisi olarak değerlendirildi. Yapılan sol alt ekstremitte doppler ultrasonografisinde derin ven trombozu saptanmadı ancak sol femoral ven etrafındaki yumuşak dokularla ilişkili subkutan dokuda hava kaydedildi. Kan ve idrar kültüründe üreme olmadı. Laboratuvar incelemelerinde; Hb: 11.5 gr/dL, Htc:% 35, BK: 10.780/mm³, Nötrofil:

Çalışma 2010 yılında Diyarbakır Askeri Hastanesinde Yapılmıştır.

^{*}Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Erzurum

^{**}Diyarbakır Askeri Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır

^{***}Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Diyarbakır

^{****}GATA Ortopedi ve Travmatoloji AD, Etlik, Ankara

^{*****}Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Erzurum

^{*****}Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Muğla

Yazışma Adresi: Dr. Ahmet İmerci

Osman Gazi mah. Emniyet sok.no:35 Toki/Yıldızkent, Erzurum, TÜRKİYE

Telefon: 0 506 893 52 76

E-mail: ahmet_dr81@hotmail.com

Makalenin geliş Tarihi: 18.05.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 06.11.2012

Sürer ve ark.

% 88.5, trombosit: 115000/mm³, SGOT: 137 U/L, SGPT: 59 U/L, albumin: 3.2 g/dL, sedimentasyon: 96 mm/saat ve CRP 24 olarak tespit edildi. Hepatit enfeksiyonun serolojik testleri negatifti.

Resim 1. PA akciğer grafisi normal olarak izlenmekte.

Olgunun radyolojik değerlendirmesinde; sol tibia direkt grafisinde patoloji saptanmadı. Çekilen sol tibia MRI'nda tibia proksimalinde aktivite tutulumu, tibia metafizi boyunca osteomyelit gözlemlendi (Resim 2). Tibia proksimalinde osteomyelit tespit edilmesi, ateş ve nefes darlığı şikayetine olmasına üzerine solunum sistemi muayenesi doğal, PA akciğer grafi normal olduğu halde hastaya toraks yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografilerle (YRBT) ve toraks BT angiografi çekildi.

Resim 2. Sol tibiada proksimal intramedüller yerleşimli osteomyelit.

Bu tetkiklerde sol akciğer üst lob posterior segmentte ve linguler segmentte en büyüğü 27 mm çapında olan kalın cidarlı kavite lezyonlar ve her iki akciğerde alt lobda daha belirgin izlenen subplevral yerleşimli kavitasyon gösteren nodüllerin görülmesi ve hastada başka bir enfeksiyon odağının saptanmaması nedeniyle sol tibia osteomyelitine sekonder hematogen yayımlı septik emboli tanısı konuldu (Resim 3a, b). Kliniğimize yatırılan hastaya acil olarak osteomyelitin cerrahi debridman ve drenaj uygulandı. Ameliyat sırasında tibiada intramedüller alanda pü saptandı. Kültür ve patoloji örnekleri alındı. Alınan kültürde üreme olmadı. Patolojide osteomyelit ile uyumlu histopatoloji saptandı. Enfeksiyon hastalıkları ve göğüs hastalıkları kliniğinin önerileriyle oksijen takviyesi ve 4 hafta süreyle parenteral ampirik antibiyotik (meropenem 1gr 3x1 ve levofloksasin flk 1x1) tedavisi uygulandı. Hastanın lokal ve sistemik semptomlarının düzelmesi sonrasında 2 hafta süre ile oral antibiyotik (amoksisilin klavulonik asit 3x1 gr tbl ve Tavanic 1x500 mg tbl) tedavisi verilerek taburcu edildi. Hastanın 2 ay sonra toraks YRBT ile yapılan kontrolünde sol akciğer linguler segmentte lineer plevroparankimal sekel izlendi.

Olgunun 4.ay ve 2.yıl takiplerinde klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguları normal olarak değerlendirilip rekürrens görülmedi ve olgu komplikasyonsuz olarak iyileşti.

Tartışma

SPE nadir görülen ama zor tanınan ciddi bir hastalıktır (2). Osteomyelit, tromboflebit ve pulmoner septik emboli birlikteliği nadir görülen bir triaddir. Dissemine stafilokokkal enfeksiyonun bir formu olarak tanımlanmıştır. Hepsinin aynı anda bulunması şart değildir. Özellikle akut osteomyelit ve tromboflebit birlikteliği sıktır. Tanıda gecikme derin ven trombozu oluşumuna sebep olarak septik emboliye öncülük edebilir (7). SPE genellikle triküspit kapak endokarditi kalıcı kateteri (örneğin intravenöz ilaç kullananlarda), kalp pili, periferik septik tromboflebiti olanlarda, organ nakli sonrası enfeksiyon gelişen ve derin doku enfeksiyonu (örneğin osteomyelit, septik artrit, sellülit ve nadiren pyomyosit) olan hastalarda bir komplikasyon olarak gelişebilir (2, 8, 9, 10, 11). Wong ve ark. (1) SPE olan 10 çocukta en sık karşılaşılan nedenin yumuşak doku ve kemik enfeksiyonları olduğunu saptanmışlardır. Osteomyelite sekonder gelişen septik pulmoner emboli oldukça nadir görülür (11). Bizim olgumuzda septik emboli nedeni olarak tibial osteomyelit saptandı.

Resim 3 (a,b). Olgunun toraks YRBT'sinde subplevral yerleşimli kavitasyon gösteren nodüller gözükmekte (siyah ok).

SPE genellikle hastada ateş, öksürük ve hemoptizi ile kendini gösterir. En yaygın radyografik bulgu akciğerde bilateral periferde bulunan değişik büyüklükte çok sayıda nodüllerin varlığıdır (3, 11). SPE'nin BT'de karakteristik görünümü birden fazla yuvarlak veya periferde bulunan 0.5-3.5 cm arasında değişen boyutlarda kama şeklindeki dansitelerden oluşan, plevraya bitişik ve damarların sonunda yerleşen lezyonlardır (feeding vessel sign) (12).

Kesin bir tanıya varmak için ileri araştırmalara gerek duyulsa da, seçilmiş olgularda, parankimal tutulumun karakteristik paterninin bilinmesi, BT ile septik pulmoner embolinin erken tanısının konulmasını mümkün kılar (13). Bizim olgumuzda, PA akciğer grafi normal olduğu halde solunum şikayetlerinin olması nedeniyle ileri tetkik olan toraks YRBT ve toraks BT angiografi ile tanı konulmuştur.

SPE olan hastalarda, erken tanı ve uygun antibiyotik tedavisi çok önemlidir (14). Bizim hastamızda, kan kültürü negatif idi ve bu hastanın hastaneye başvurudan önce uygulanan antibiyotik tedavisi ile ilgili olarak kabul edildi.

Sonuç olarak osteomyeliti olan vakalarda gelişen pulmoner semptomlarda hayatı tehdit eden bir komplikasyon olan septik pulmoner emboli mutlaka düşünülmeli ve erken tedavisine başlanmalıdır.

Septic pulmonary emboli associated with tibial osteomyelitis: Case report

Abstract

The triad of acute osteomyelitis, deep venous thrombophlebitis, and septic pulmonary embolism is a rare, but life-threatening syndrome in adolescents that requires prompt recognition and treatment.

Detection of any single component of the triad should prompt a search for the other associated disorders. In this article, we present a case of pulmonary embolism as a complication of acute osteomyelitis and septic thrombophlebitis in a 22 years old male patient.

Key words: Embolism, osteomyelitis, treatment.

Kaynaklar

1. Wong KS, Lin TY, Huang YC, Hsia SH, Yang PH, Chu SM. Clinical and radiographic spectrum of septic pulmonary embolism. Arch Dis Child. 2002; 87(4):312-315.
2. Cook RJ, Ashton RW, Aughenbaugh GL, Ryu JH. Septic pulmonary embolism: presenting features and clinical course of 14 patients. Chest 2005; 128(1):162-166.
3. Yüksel H, Özgüven AA, Akil I, Ergüder I, Yılmaz D, Cabuk M. Septic pulmonary emboli presenting with deep venous thrombosis secondary to acute osteomyelitis. Pediatr Int. 2004; 46(5):621-623.
4. Gorenstein A, Gross E, Houry S, Gewirts G, Katz S. The pivotal role of deep vein thrombophlebitis in the development of acute disseminated staphylococcal disease in children. Pediatrics 2000; 106(6):87.
5. MacMillan JC, Milstein SH, Samson PC. Clinical spectrum of septic pulmonary embolism and infarction. J Thorac Cardiovasc Surg 1978; 75(5):670-679.
6. Lazzarini L, Mader JT, Calhoun JH. Osteomyelitis in long bones. J Bone Joint Surg Am 2004; 86(10):2305-2318.
7. LePage AA, Hess EP, Schears RM. Septic thrombophlebitis with acute osteomyelitis in adolescent children: a report of two cases and review of the literature. Int J Emerg Med 2008; 1(2):155-159.

8. Julander I, Arneborn P, Bäck E, Höglund C, Svanbom M. Intravenous drug addiction--staphylococcal septicemia--pulmonary embolism: a triad pathognomonic for tricuspid valve endocarditis? *Scand J Infect Dis* 1983; 15(3):257-265.
9. Lin MY, Rezai K, Schwartz DN. Septic pulmonary emboli and bacteremia associated with deep tissue infections caused by community-acquired methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*. *J Clin Microbiol* 2008; 46(4):1553-1555.
10. Lee SJ, Cha SI, Kim CH, Park JY, Jung TH, Jeon KN, et al. Septic pulmonary embolism in Korea: Microbiology, clinicoradiologic features, and treatment outcome. *J Infect* 2007; 54(3):230-234.
11. Ozlen B, Cıkmaz T, Ozdemir L, Hatipoglu ON. Osteomyelite sekonder septik pulmoner emboli. *Solunum* 2006; 8(3):124-127.
12. Kuhlman JE, Fishman EK, Teigen C. Pulmonary septic emboli: diagnosis with CT. *Radiology* 1990; 174(1):211-213.
13. Huang RM, Naidich DP, Lubat E, Schinella R, Garay SM, McCauley DI. Septic pulmonary emboli: CT-radiographic correlation. *AJR Am J Roentgenol* 1989; 153(1):41-45.
14. Fidan F, Acar M, Unlu M, Cetinkaya Z, Haktanir A, Sezer M. Septic pulmonary emboli following infection of peripheral intravenous cannula. *Eur J Gen Med* 2006; 3(3):132-135.

Olgu Sunumu

İleri Derece Tibia Cisim Deformitesinde Akut Düzeltme: Olgu Sunumu

Celil Alemdar, Mehmet Bulut, İbrahim Azboy, Abdullah Demirtaş, İlhami Şahin

Özet

Deformite cerrahisinde akut ya da tedrici düzeltme uygulanabilir. Tibia diafiz deformitesinde 40 dereceye kadar açılanmalarda akut düzeltme, daha ileri deformitelerde ise tedrici düzeltme önerilmektedir. Biz bu olguda, tibiada koronal planda 33, sagittal planda 50 derece açılanması olan 16 yaşındaki hastaya kapalı kama osteotomisiyle akut düzeltme ve intramedüller çivi ile osteosentez uyguladık. Ameliyat sonrası koronal ve sagittal planda deformitelerin tam olarak düzeldiği görüldü. Postoperatif erken dönemde ve nörovasküler yapılar açısından önemli olan ilk 3 hafta içinde herhangi bir komplikasyon görülmüdü.

Anahtar kelimeler: Tibia deformitesi, akut düzeltme, intramedüller çivi uygulaması

Tibia cisim deformiteleri sık görülür ve genellikle beraberinde ayak bileği ve diz eklemi patolojisi yoktur. Kırık sonrası kötü kaynama dahil pek çok etiyolojik sebep bildirilmiştir (1). 10 derece ve daha az tibia deformiteleri selim kabul edilirler ve düzeltme gerektirmezler. Tibia cisim deformitelerinde teşhis için direk grafi çekilerek dizilim bozukluğunun değerlendirilmesi genellikle yeterlidir (2). Düzeltmeye yönelik osteotomi, açılanmanın merkez noktasından (center of rotation of angulation:CORA) yapılır. Etkilenen ekstremitede kısalık varsa açık kama osteotomisi, kısalık yoksa kapalı kama osteotomisi tercih edilir.

Deformite cerrahisinde genellikle plak-vida, intramedüller çivi, monolateral veya sirküler eksternal fiksator gibi tespit araçlarından biri kullanılmaktadır. Cerrah tercihini intramedüller çividen yana kullanacaksa, deformitenin akut düzeltmeye uygun olup olmadığına nörovasküler yapıları dikkate alarak karar vermelidir. Biz, çalışmamızda ileri derece tibia deformitesi nedeniyle intramedüller çivi uyguladığımız bir hastanın sonuçlarını değerlendirdik.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Celil Alemdar

İş Adresi: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

Tel: 0412 2488001-4254

Gsm: 0505 8561462

E-mail: celilalemdar@mynet.com

Makalenin Geliş Tarihi: 02.07.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 19.03.2013

Olgu Sunumu

16 yaşında erkek hasta sağ tibia cisim deformitesi nedeniyle polikliniğimize başvurdu (Şekil 1,2). 10 yıllık öyküsü olan hastaya, başka bir merkezde sağ tibia diafiz açık kırığı nedeniyle travma sonrası eksternal fiksator uygulandı. Ancak redüksiyon korunamadı. Tedavi sırasında osteomyelit gelişmesi üzerine uzun süre antibiyoterapi uygulandı. Enfeksiyonun gerilemesiyle birlikte eksternal fiksator de spontan ekstrekte oldu. Fiksator çıktıktan sonra tedavisine devam etmeyen hastanın kırığı kötü pozisyonda kaynadı. Hasta travmadan 10 yıl sonra yürüyüş bozukluğu ve kozmetik nedenlerle tedavi almak üzere polikliniğimize başvurdu.

Şekil 1. Preop deformitenin koronal planda görünümü.

Şekil 2. Preop deformitenin sagittal planda görünümü.

Fizik muayenede; deformite, 2 cm'lik kısalık, deformite bölgesinde ciltte incelme ve beslenme bozukluğu, ayak bileği dorsofleksiyonunda azalma tespit edildi. Nörovasküler muayenede patoloji saptanmadı. Anteroposterior (AP) ve lateral düz grafileri çekildikten sonra eğriliğin aksı ve derecesi belirlendi. Koronal planda 33 derece, sagittal planda ise 50 derecelik eğrilik vardı (Şekil 3,4).

Şekil 3. AP düz grafide açılanmanın ölçülmesi.

Şekil 4. Lateral düz grafide açılanmanın ölçülmesi.

Hastanın beklentileri göz önüne alınarak operasyon planlandı. Akut ve tedrici düzeltme seçeneklerinin her ikisini uygulayabilecek şekilde hazırlık yapıldı. İntramedüller çivi, plak ve sirküler eksternal fiksator uygulama setleri ameliyatta hazır bulunduruldu. Deformitenin CORA noktasından tibial ve fibular osteotomiler yapıldıktan sonra dizilim sağlandı ve yumuşak dokuların gerginliği kontrol edildi. Muayenede, özellikle vasküler yapıların akut düzeltmeden olumsuz etkilenmeyeceği kanaatine varıldı ve deformiteyi ortadan kaldıracak şekilde oblik planlı ikinci bir kesi daha yapılarak kapalı kama osteotomisi tamamlandı. 25 derecelik dış rotasyon deformitesi çivi implante edilirken düzeltilti. Skopi kontrolüyle intramedüller çivi uygulandı ve dizilim değerlendirildi. Ameliyat sırasında nabızlar kontrol edildi ve operasyon sonlandırıldı.

Hasta servise alındıktan sonra, nörovasküler değerlendirme açısından yakın takip uygulandı ve herhangi bir patoloji saptanmadı. Çekilen grafilerde dizilimin tam olarak sağlandığı görüldü. Preoperatif (preop) ve postoperative (postop) çekilen grafiler uzunluk açısından karşılaştırıldığında, tibiada 9 mm uzama olduğu

tespit edildi. 1 haftalık takip sonrasında hasta önerilerle taburcu edildi (Şekil 5,6). Hastaya postop 1. ay haftalık takip uygulandı. Kontrollerde nörovasküler patoloji saptanmadı (Şekil 7).

Şekil 5. Postop AP düz grafi.

Şekil 6. Postop lateral düz grafi.

Tartışma

Ekstremitte deformitesi; bir veya birden çok düzlemde ortaya çıkan varus, valgus, hiperekstensiyon, hiperfleksiyon, kısalık, içe ya da dışa rotasyon gibi problemlerle komplike olan, ekstremitenin normal olmayan açılanması ile karakterize bir durumu ifade eder (3).

Tibia diafiz açılmal deformiteleri 10 dereceden fazla olduğu zaman belirgin fonksiyonel kayıp, şekil bozukluğu, eklem ağrısı, kısalık, yürüyüş bozukluğu ve eklemlerde dejeneratif

değişikliklerle karşımıza çıkmaktadır. Tibia, çocuklarda diğer uzun kemiklere kıyasla daha az remodelizasyon kapasitesine sahiptir. Erişkinlerde ise remodelizasyon söz konusu değildir. Bu nedenle remodelizasyon beklemeyen çocuklarda ve erişkin hastalarda 10 derece üstü deformitelerin tedavisi günümüzde cerrahi düzeltmedir (1).

Deformite cerrahilerinde nörovasküler yaralanma, hatalı düzeltme, postop deformite tekrarı, kırık oluşması gibi komplikasyonlar gelişebilir (4). Dizilimin sorunsuz tesis edilmesi

için preop dönemde cerrahi planlama iyi yapılmalıdır (5). Dizilim bozukluğunun derecesi göz önüne alınarak akut ya da tedrici düzeltme tercih edilebilir. Tibia cisim açısal deformitelerinde, hafif olgularda akut düzeltme yapılabilirken ileri olgularda tedrici düzeltme yöntemi tercih edilmektedir. Bunun nedeni, cerrahi sonrasında ekstremitenin uzamasına bağlı olarak nörovasküler yapıların da uzaması sonucu oluşabilecek dolaşımın bozukluğu ve nörolojik defisitinin önüne geçmektir.

Şekil 7. Postop 3. haftada hastanın klinik görünümü.

Akut düzeltmelerde plak, intramedüller çivi, eksternal fiksator ya da kombine tespit yöntemleri kullanılabilir. Tedrici düzeltmeler için uygun olmaları sebebiyle eksternal fiksatorler daha çok tercih edilmektedir (6). Genellikle, akut düzeltme sonrasında sorun gelişebilecek vakalarda tedrici düzeltme yoluna gidilmektedir.

Deformite analizinde CORA noktası bulunduğundan sonra osteotomi ya da kortikotomi yapılır ve konsolidasyon süreci başlatılır. Genellikle 2x0.5 mm/gün ya da 1x1 mm/gün

olacak şekilde rekonstrüksiyona başlanır. Dizilim sağlandıktan sonra düzeltme işlemi sonlandırılır. Ancak, güçlü kaynama elde edilene kadar fiksator çıkarılmaz. Tedrici düzeltmelerde daha çok sirküler eksternal fiksatorler tercih edilir. Ekstremitte kısalığı olan hastalarda uzatma işleminde yapılabilmesi eksternal fiksator uygulamasının önemli avantajlarından (7,8). Cerrahi işlem için minimal girişimin yeterli olması, rijit fiksasyon sağlaması, minimal implantasyon materyali gerektirmesi ve minimal doku hasarı oluşturması sirküler eksternal fiksator uygulamasının diğer avantajlarıdır (9). Eksternal fiksatorler tek başına kullanılabilirler gibi, intramedüller çivilerle kombine edilerek de rekonstrüksiyon cerrahisinde kullanılabilirler (10). Ayrıca, eksternal fiksatorler sadece tedrici düzeltmelerde değil, akut düzeltmeler sonrası da uygulanabilmektedir (11). Son dönemlerde karmaşık deformiteler için yeni nesil sirküler eksternal fiksatorler geliştirilmiştir ve bu fiksatorlerin deformite cerrahisinde başarı oranını artırdığı bildirilmiştir (12).

Biz, kliniğimizde daha konforlu olduğu için uygun hastalarda öncelikle akut düzeltme yöntemini tercih ediyoruz. Postop dönemde hastalar tedaviye daha uyumlu olmakta ve tedaviyi daha iyi tolere etmektedir. Eksternal fiksator uygulanan hastalarda ortaya çıkan tel dibi enfeksiyonu, tellere bağlı ağrılı hareket ve eklem hareket kısıtlılığı gibi yan etkilerle karşılaşmıyoruz (13). Ayrıca, hastalar açısından önemli bir sorun teşkil eden fiksatorün rahatsız edici görüntüsü problem olmamaktadır. Tedavi süreci daha kısa olduğu için hastalar daha erken işlerine dönmekte ve takip süreci hem hekim hem de hasta açısından daha rahat ve daha güvenli olmaktadır. Deformitenin düzeltilmesi ve korunması açısından daha etkili olduğu için ağırlıklı olarak intramedüller çivilemeyi tercih etmekle beraber, çivilemenin uygun olmadığı hastalarda plak-vida uygulamasını ikinci seçenek olarak değerlendirmekteyiz. İntramedüller çivi uyguladığımız hastalara erken hareket başlıyoruz ve hastaların erken dönemde ekstremitesine yük vermesini sağlıyoruz. Rijit internal tespitle daha güçlü fiksasyon ve daha etkin bir rehabilitasyon dönemi sağlanabilmektedir.

Deformite düzeltme operasyonlarında intraoperatif kırık, vasküler yaralanma, iatrojenik deformite ve postop dönemde deformitenin tekrarlaması gibi komplikasyonlar olabilir (4). İntramedüller çivi ameliyatlarından sonra diafiz deformitelerinde tekrarlama ya da yetersiz düzeltme gibi komplikasyonlar nadirdir.

Açısal tibia cisim deformitelerinde 40 dereceye kadar akut düzeltme önerilmekte, bunun

üzerindeki açılanmalar için ise nörovasküler komplikasyon riski göz önünde bulundurularak tedrici düzeltme önerilmektedir. Düzeltmeye bağlı olarak kemiğin uzaması nörovasküler dokularda patolojik gelişmelere yol açabilir. Bowman ve ark. (14) 7 yaşında bir erkek çocuğa tibial uzatma yaptıktan sonra popliteal arterde psödoanevrizma saptamışlardır.

Biz, açık kırık zemininde osteomiyelit gelişmiş ve unilateral eksternal fiksatorü spontane ekstrakte olmuş tibia malunionlu, koronal planda 33 derece, sagittal planda 50 derece eğriliği olan bir hastaya akut düzeltme yaptık ve sorun yaşamadık. İleri tibia diafiz deformitelerinde akut düzeltme planlansa bile intraoperatif değerlendirme mutlaka yapılmalıdır. Aksi takdirde ciddi nörovasküler komplikasyon riski vardır. Bu nedenle preop mutlaka eksternal fiksator de kullanıma hazır halde bulundurulmalıdır.

Hastanın etkilenmiş ekstremitesinde yalnızca 2 cm'lik kısalık olduğundan kapalı kama osteotomisi tercih edildi. Osteotomi sonrasında posterior yapıların gerginliği ve distal nabızlar kontrol edildi. Yumuşak dokuların ve nörovasküler yapıların akut düzeltmeden etkilenmeyeceği düşünülerek intramedüller çivi uygulandı. Aşırı gerginlik ya da nabızlarda zayıflama veya alınamama durumu söz konusu olsaydı akut düzeltme yapılmayacaktı.

Postop dönemde herhangi bir nörovasküler komplikasyonla karşılaşmadık. Ancak, nörovasküler yapılar açısından önemli olan ilk 3 hafta yakın takip uygulandı. Operasyonu takiben ağrı ve ödem azaldıktan hemen sonra hasta mobilize edildi ve 3 hafta sonra hastanın tolere edebildiği ölçüde yük vermesi sağlandı. Rehabilitasyon döneminde sorun yaşanmaması, hasta uyumsuzluğu olmaması, takip ve tedavi süresinin kısa olması bu hastada intramedüller çivi kullanımının başlıca kazanımları olmuştur.

İleri açılmalı tibia cisim deformitelerinde tedrici düzeltme önerilmektedir. Farklı olarak tibiasında koronal planda 33, sagittal planda 50 derece açılmalı deformitesi olan bir hastaya intramedüller çivi ile akut düzeltme yaptık ve nörovasküler komplikasyonla karşılaşmadık.

Acute correction of severe tibia shaft deformity: A case report

Abstract

Acute and gradual correction can be used in deformity surgery. Up to 40 degree of tibial deformities are suggested to be corrected with acute correction whereas deformities greater than 40

degrees should be corrected gradually. A 16 years old male patient with 50 degrees of sagittal and 33 degrees of coronal deformity of tibia was corrected with acute closed wedge osteotomy and fixated with intramedullary nailing. Coronal and sagittal deformities were completely corrected postoperatively. Neurovascular problem which is important within the first three weeks was not encountered.

Key words: *Tibia deformity, acute correction, intramedullary nailing procedure*

Kaynaklar

1. Çakmak M, Bilsel K. Tibia Deformiteleri. TOTBİD dergisi 2006; 5 (1-2):60-79.
2. Çakmak M, Özkan K. Alt Ekstremitte Deformite Analizi (I). TOTBİD Derg 2005; 4:1-2.
3. Bilgili H, Kürüm B, Yardımcı C. İlizarov'un sirküler eksternal fiksasyon sistemi bölüm III: ilizarov tekniği ile anguler deformitelerin düzeltilmesi. Veteriner Cerrahi Derg 2002; 8 (3-4):96-106.
4. Koyonos L, Slenker N, Cohen S. Complications In Brief: Osteotomy for Lower Extremity Malalignment. Clin Orthop Relat Res 2012; 470(12):3630-3636.
5. Bilsel K, Erdil M, Elmadag M, Sen C. Realignment osteotomies in the treatment of chronic instabilities of the knee associated with malalignment (case report). Int J Surg Case Rep 2012; 3(7):231-234.
6. Manohar Babu KV, Fassier F, Rendon JS, Saran N, Hamdy RC. Correction of proximal tibial recurvatum using the Ilizarov technique. J Pediatr Orthop 2012; 32(1):35-41.
7. Köm M, Bulut S. Köpeklerde bifokal ve monofokal distraksiyon osteogenezisinin karşılaştırılması: tibia defektlerinde deneysel bir çalışma. F.Ü. Sağlık Bilimleri Derg 2005; 19(1):13-20.
8. Köseoğlu E, Kürklü M, Yurttaş Y, Demiralp B, Ateşalp AS, Başbozkurt M. İlizarov yöntemi ile genu recurvatum deformitesi tedavisi. Gülhane Tıp Derg 2009; 51:75-79.
9. Olcay B, Bilgili H. Sirküler eksternal fiksator (ilizarov apareyi) ile köpeklerde tibia kırıklarının sağaltımları üzerine deneysel çalışmalar. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg 1996; 7(1-2):42-53.
10. Eralp L, Kocaoglu M. Distal tibial reconstruction with use of a circular external fixator and an intramedullary nail. Surgical technique. J Bone Joint Surg Am 2008; 90(2-2):181-194.
11. Doğan A, Yalçınkaya M, Mumcuoğlu YE. Tibia Vara. TOTBİD Derg 2007; 6:1-2.
12. Horn DM, Fragomen AT, Rozbruch SR. Supramalleolar osteotomy using circular external fixation with six-axis deformity

Alemdar ve ark.

- correction of the distal tibia. *Foot Ankle Int* 2011; 32(10):986-993.
13. Al-Sayyad MJ. Lower limb lengthening and deformity correction using the Fitbone motorized nail system in the adolescent patient. *J Pediatr Orthop B* 2012; 21(2):131-136.
 14. Bowman JN, Ellozy SH, Ting J, Ghiassi S. Successful repair of popliteal artery pseudoaneurysm after tibial lengthening osteotomy in a 7-year-old boy. *Vasc Endovascular Surg* 2008-2009; 42(6):610-614.

Olgu Sunumu

Pediyatrik Üreteral Divertikül Taşı: Nadir Bir Olgu

Mehmet Kaba*, Doğan Durmazer*, Necip Piriñçi**, Serhat Tanık*, Mustafa Güneş**, İlhan Geçit**

Özet

Üreter divertikülü; üreterin dışı doğru genişlemesi olarak tanımlanan, etiyolojisi tam olarak bilinmeyen nadir görülen klinik bir durumdur. 13 yaşında sol yan ağrısı olan bir kız çocuğunda yapılan radyolojik incelemelerde üreter divertikülü ve içerisinde taş saptandı. Üreterorenoskopi eşliğinde pnömotik litotriptör ile taş kırıldı. Literatürde çocuklarda içerisinde taş bulunan üreteral divertikül vakası bildirilmediğinden dolayı bu vakamızı sunduk.

Anahtar kelimeler: Çocuk, divertikül, taş, üreter

Üreter divertikülü nadir görülen klinik bir durumdur, birçok teori ileri sürülmesine rağmen etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Konjenital ve edinsel olabilir. Öncelikli olarak üriner sistemin kronik enfeksiyonu, vezikoüreteral reflü, ürolitiazis, fibroepitelyal polipler ve travma ile ilişkisi olduğuna dair bilgiler mevcuttur (1, 2, 3).

Olgu Sunumu

13 yaşında kız hasta; uzun süredir devam eden sol yan ağrısı şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde ve kan testlerinde özellik yoktu. İdrar kültüründe üreme olmadı. Ultrasonografisinde sol böbreğinde grade 2 hidronefroz olduğu gözlemlendi. Üriner sistem grafisi ve intravenöz pyelografisinde sol distal üreter lokalizasyonunda multipl taşlar, sol böbrekte grade 2 hidronefroz ve üreter distale kadar dilate olarak izlendi (Resim 1). Üreterovezikal darlığı ekarte etmek için hastaya sol retrograde pyelografi yapıldı.

Sol distal üreterde dışı doğru kese halinde genişleme ve içinde taşların olduğu tespit edildi. Ardından taşın tedavisine yönelik olarak sol

üreter orifisi üreteral balonla dilate edildikten sonra üreterorenoskopi ile sol üreter orifisinden girilerek üreterovezikal bileşkenin yaklaşık 4cm proksimalinde üreter lümeninin lateralinde geniş ağızlı üreteral divertiküle ulaşıldı (Resim 2). Üreteral mukoza normal görünümdeydi. Divertikül içerisindeki taşlar pnömotik litotriptörle kırılıp basket kateter yardımıyla alındı. Hastaya double – j kateter yerleştirilerek operasyona son verildi (Resim 3). Operasyon sırasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyonla karşılaşılma.

Resim 1. Sol üreter divertikülünün İVP'deki görünümü.

*Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Yard. Doç. Dr. Necip Piriñçi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı
Kampüs, Van, Türkiye
Tlf: 0432 2150474
Fax: 0 432 214 05 01

E-mail: necippirincci@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 17.07.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 14.09.2012

Resim 2. Üreteral divertikül içerisindeki taşın üreterorenoskopik görünümü.

Resim 3. Endoskopik girişim sonrası takılan DJ kateterin radyolojik görünümü.

Tartışma

Üreter divertikülü; gerçek konjenital divertikül (üreterin tüm katlarını içeren) ve edinsel psödo divertikül (üreteral mukozanın protrüzyonuyla oluşan) olmak üzere iki gruba ayrılır (4). Günümüze kadar; içerisinde taş bulunan gerçek üreter divertiküllü üç olgu rapor edilmiştir (5). Bilgilerimize göre çocuklarda içerisinde taş bulunan üreter divertikülü bildirilmemiştir.

Üreter divertikülünün etiolojisinde birçok faktör ileri sürülmesine rağmen en önemli etken devam eden obstrüksiyondur. Barrett ve Malek; üreteral divertikülü olan 12 hastanın 25 yıllık takiplerinde üreteral divertikül gelişiminin renal ve üreterik hastalıklarla ilişkili olduğunu belirtmiştir (2). Hastalarında; kronik enfeksiyon,

vezikouretral reflü, taş ve mesane çıkış obstrüksiyonuna bağlı anormal hidrodinamik durumların varlığından bahsetmektedirler. Barrett ve Malek hastalarında; divertiküllerin çoğunun üreter ve mesane ile ilişkili olarak üreterovezikal bileşke seviyesinde olduğunu bildirmiştir. Franco ve ark. (3) fibroepitelyal polipler ve üreterin konjenital divertiküllerinin üreterin benzer gelişim anomalileri sonucu ortaya çıktığını belirtmiştir. Bizim hastamızdaki üreteral divertikül gelişmesinin; üreterovezikal bileşkedeki darlığa bağlı olduğunu düşünmekteyiz.

Üreter divertikülü tanısında; ultrasonografi ve intravenöz pyelografi ile şüphelenilen tanı retrograde pyelografi ile doğrulanmalıdır.

Konjenital üreter divertikülü; klinik olarak asemptomatik olabileceği gibi tekrarlayan üriner enfeksiyona yol açabilir. Edinsel üreter divertikülünde ise üreteral duvar defekti boyunca mukozal protrüzyonlar vardır. Bu genellikle travmatik enstrumantasyon, obstrüksiyonlu taş tarafından rüptür ya da cerrahiyle ilişkilidir. Bizim vakamızda üreteral divertikül distalinde darlık vardı ve üreteral darlık balonla dilate edilerek açıldı.

Üreter divertikülünün tedavisi mevcut klinik duruma göre düzenlenir. Toplayıcı sistemdeki obstrüksiyonun rahatlaması için açık cerrahi veya üreterorenoskopik yöntemler kullanılabilir. Üreter divertikülüne bağlı non-fonksiyone böbrek ve tekrarlayan üriner enfeksiyon mevcutsa nefrektomi yapılabilir (1). Hastamızda tekrarlayan üriner enfeksiyon olmadığından üreterorenoskopi pnömotik litotriptör ile taş kırılıp basket kateter yardımıyla taşlar temizlendi. Üreteral darlık olduğundan dolayı d-j kateter yerleştirildi. Hastanın altı hafta sonraki kontrollerinde; hidroüreteronefrozun gerilemesi ve idrar kültüründe üreme olmaması üzerine d-j kateter çıkarıldı. 3. ay kontrolünde hidroüreteronefroz ve üriner sistem enfeksiyonu izlenmedi.

Sonuç olarak; çocuklarda yan ağrısı, tekrarlayan üriner enfeksiyonlar ve üriner sistem grafisinde distal üretere uyan lokalizasyonda opasite izlendiğinde taşlı üreter divertikülünden şüphelenilmeli ve uygun yöntemlerle doğruluğu ispatlanıp uygun yöntemle tedavi edilmelidir.

The stone of pediatric ureteral diverticulum: A rare case

Abstract

Ureter diverticula, defined as an outward expansion of the ureter is a rare seen clinical condition, the etiology of which is unknown. In radiological

examinations carried out in a 13-year-old girl with left side pain, ureter diverticula and stone inside it were detected. The stone was broken with pneumatic lithotripter in the accompaniment of ureterorenoscopy. According to our available knowledge, we have presented this case of us since the urethral diverticulum case with stone inside it has not been reported in children.

Key words: Child, diverticula, stone, urete

Kaynaklar

1. Barrett DM, Malek RS. Ureteral diverticulum. J Urol 1975; 114:33-35.
2. Richardson EH. Diverticulum of the ureter: a collective review with report of an unique example. J Urol 1942; 47:535-536.
3. Franco I, Choudhury M, Eshghi M, Bhalodi A, Addonizio JC. Fibroepithelial polyp associated with congenital ureteral diverticulum: report of 2 cases. J Urol 1988; 140:598-600.
4. Culp OS. Ureteral diverticulum: classification of the literature and report of authentic. J Urol 1947; 58:309-321.
5. Yoshida S, Nakagomi K, Gota S. A case of true ureteral diverticulum. Nippon Hinyokika Gakkai Zasshi 2005; 96:25-28.

Olgu Sunumu

Nadir Bir Akut Apendisit Nedeni: *Enterobius Vermicularis*

Gülay Sarıçam^{*}, Gökhan Karaca^{*}, Faruk Pehlivanlı^{*}, Kübra Yıldırım^{**}

Özet

Enterobius vermicularis (*E. vermicularis*) çekum ve appendikste yerleşim gösteren, çoğunlukla çocukları etkileyen, dünya çapında yaygın bir parazittir. *E. vermicularis*'in neden olduğu akut apandisit vakalarına nadiren rastlanmaktadır. Bu olgu sunumun amacı *E. vermicularis*'in neden olduğu bir akut apandisit olgusunu sunmaktır. 19 yaşındaki kadın hasta ani başlayan sağ alt kadranda ağrısı ile acil servise başvurdu. Fizik muayenesinde sağ iliak fossa hassasiyeti ve laboratuvar tetkiklerinde lökositoz saptandı. Apendektomi uygulanan hastanın yapılan patolojik incelemesi appendiks lümeninde *E. vermicularis* varlığını ve akut enflamasyon bulgularını gösterdi. *E. vermicularis*'in nadiren de olsa akut apandisit nedeni olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Apendisit, apendektomi, *Enterobius vermicularis*

Akut apandisit en sık acil cerrahi girişim gerektiren batin içi patolojidir (1). Gelişmiş ülkelerde akut apandisit nedenleri arasında nadiren parazit infeksiyonları yer almaktayken sindirim sistemi kaynaklı çok sayıda parazit infeksiyonu akut apandisit semptomları gelişmesine sebep olabilir (2).

E. vermicularis ince barsak son kısmı, çekum ve kolon ilk kısmına yerleşen, geri kalmış ülkelerin soğuk iklim bölgelerinde daha yaygın olan (1,2) ve sıklıkla çocukları etkileyen (3) bir barsak parazittir. İnsanlardaki yayılımı en sık fekal-oral yolla olmakta ve yumurtaları giysi ve yataklarda iki ile üç hafta canlı kalarak bulaşmayı kolay hale getirmektedir (4).

E. vermicularis infeksiyonlarında perianal bölgede kaşıntı en sık rastlanan semptom iken; ileokolit, enterokütanöz fistül, idrar yolu enfeksiyonu, apandisit ve mezenterik apseye de rastlanılabilir (5). Apendikste *E. vermicularis*'in

varlığı apandisite benzer semptomlara neden olabilirken (6) sıklıkla akut inflamasyona bağlı histolojik kanıtlara rastlanılmaz (7,8).

Akut apandisit ile parazit infeksiyonları arasındaki bağlantı ve parazitlerin akut apandisit sebebi olup olmadığı konusu halen tartışılmakla beraber yapılan apendektomi ameliyatları sonrasında apendiks lümeninde çok sayıda parazite rastlandığı bilinmektedir (4,5).

Bu çalışmanın amacı *E. vermicularis*'in neden olduğu bir akut apandisit olgusunu sunmaktır.

Olgu Sunumu

19 yaşında kadın hasta acil servise iştahsızlık, bulantı ve sağ alt kadranda ani başlayan karın ağrısı ile başvurdu.

Fizik muayenesinde sağ iliak fossa hassasiyeti (Mc Burney işareti); laboratuvar tetkiklerinde 14.200 / μ mL (4.500-11.000 / μ mL) değerine yükselmiş ve %81.9 (%40-70) oranında nötrofil içeren lökosit sayısı saptandı. Yapılan karın ultrason görüntülemesinde apendiks inflamasyon olup olmadığı saptanamadı. Uygulanan apendektominin ardından yapılan makroskopik incelemede apendiks görünümü hiperemik ve ödemli idi. Patolojik incelemede apendiks lümeninde mukozal inflamasyon bulguları ve *E. vermicularis* varlığı saptandı (Resim 1 ve Resim 2). Hastanın ameliyat sonrasındaki altı ay süreli takiplerinde problem saptanmadı.

^{*}Ağrı Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü

^{**}Ağrı Devlet Hastanesi Patoloji Bölümü

Yazışma Adresi: Op. Dr. Gülay Sarıçam

Ağrı Devlet Hastanesi Genel Cerrahi

Fırat Mah. TEDAŞ yanı Merkez/Ağrı

E-mail: drgsaricam@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 14.08.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 24.06.2013

Resim 1. Apendiks lümeninde saptanan *E. vermicularis*.

Resim 2. Lümendeki *E. vermicularis*'in yakından görünümü.

Tartışma

Akut apandisit en sık karşılaşılan acil cerrahi patolojilerin başında gelir. Günümüzde laparoskopik olarak da yapılabilen basit bir cerrahi girişimle tam şifa sağlanabilen bu hastalık, perforasyon ve peritonit komplikasyonları geliştiğinde fatal bir seyir izleyebilmektedir. Akut apandisit insidansı, apendeksteki lenfoid doku yoğunluğu ile paralellik gösterir. Özellikle puberte döneminde ve erkeklerde biraz daha sık rastlanır (4-6). Akut apandisit gelişiminde ilk adım lümenin tıkanmasıdır. Bu tıkanma sıklıkla fekalitlerle olur. Bunun yanında lenfoid dokunun hipertrofisi, meyve çekirdekleri ya da barsak parazitleri de tıkanma sebebi olabilirler (5,6). Yıldırım ve ark. (7) çalışmasında akut apandisit tanısıyla yapılan 104 apendektomi ameliyatı sonrasında apendiks lümeninin patoloji incelemesi ile dört hastada (%3.8) *E. vermicularis* ve bir hastada (%1) *Entamoeba histolytica* saptandığı bildirilmektedir.

E. vermicularis'e bağlı gelişen gastrointestinal enfeksiyonlar dünya çapında en sık görülen helmint enfeksiyonlarından biridir (9). Bu enfeksiyona en sık dört beş yaşındaki çocuklarda rastlanmakla beraber (5) Kurt ve ark. (10) apendektomi materyalinde en sık 2. ve 4. dekatlarda *E. vermicularis* saptandığını bildiren çalışmaları sunduğumuz olgu ile uyumlu gözükmektedir.

Erkeklerde apendektomi daha fazla uygulandığı halde (%59.5) *E. vermicularis*'in kadınlarda daha sık (%58.3) rastlandığı bildirilmiştir (10). Apandisit semptomları taşıyan hastalarda *E. vermicularis* insidansının %0.2 ile %41.8 arasında değiştiği bilinmektedir (8).

E. vermicularis'in akut apandisit sebebi olmasındaki rolü halen tartışılmaktadır (11).

Çalışmaların çoğunluğu apendiks lümeninde parazit saptandığı durumlarda inflamatuvar değişikliklerin nadir görüldüğünü bildirmektedir (7-11). Çalışmamız *E. vermicularis* varlığının apendiks lümeninde akut inflamasyon oluşmasına ve buna bağlı olarak akut apandisit gelişmesine sebep olduğunu göstermesi açısından önem taşımaktadır.

A rare reason for acute appendicitis: Enterobius vermicularis

Abstract

Enterobius vermicularis (*E. vermicularis*) is a worldwide common parasite that is located in caecum and appendix frequently affecting children. Acute appendicitis due to *E. vermicularis* is very rare. The aim of this study is to report a rare case of acute appendicitis due to *E. vermicularis*. A 19-year-old woman was referred to our Emergency Service with acute pain at right lower quadrant. A physical examination revealed right iliac fossa tenderness and the laboratory examination showed leukocytosis. After the performed appendectomy the pathological studies indicated the presence of *E. vermicularis* and acute inflammation signs in the lumen of the appendix. It should be kept in mind that *E. vermicularis* can unusually cause acute appendicitis.

Key words: Appendicitis, appendectomy, *Enterobius vermicularis*

Kaynaklar

1. Jones PF. Suspected acute appendicitis: trends in management over 30 years. Br J Surg 2001; 88(12):1570-1577.
2. Lamps WL. Infectious causes of appendicitis. Infect Dis Clin North Am 2010; 24:995-1018.
3. Henley M, Sears JR. Pinworms: a persistent pediatric problem. MCN Am J Matern Child Nurs 1985; 10(2):111-113.

4. Goldman DA, Wilson CM. Pinworm infestations. Primary pediatric care 3. Edition. Hoekelman RA. St Louis: Mosby 1997;1519.
5. Arca MJ, Gates RL, Groner JI, Hammond S, Caniano DA. Clinical manifestations of appendiceal pinworms in children: an institutional experience and a review of the literature. *ediatr Surg Int* 2004; 20(5):372-375.
6. Ajao OG, Jastaniah S, Malatani TS, Morad N, el Tayeb EN, Saif SA, et al. *Enterobius vermicularis* (pin worm) causing symptoms of appendicitis. *Trop Doct* 1997; 27(3):182-183.
7. Yildirim S, Nursal TZ, Tarim A, Kayaselcuk F, Noyan T. A rare cause of acute appendicitis: parasitic infection. *Scand J Infect Dis* 2005; 37(10):757-759.
8. Dahlstrom JE, Macarthur EB. *Enterobius vermicularis*: a possible cause of symptoms resembling appendicitis. *Aust N Z J Surg* 1994; 64(10):692-694.
9. Gatti S, Lopes R, Cevini C, Ijaoba B, Bruno A, Bernuzzi AM, et al. Intestinal parasitic infections in an institution for the mentally retarded. *Ann Trop Med Parasitol* 2000; 94(5):453-460.
10. Kurt A, Çalık İ, Ömeroğulları Şener E, Akalp Özmen S, Gelincik İ. Appendektomi materyallerinde *E. vermicularis*. *Van Tıp Dergisi* 2012; 19(2):51-54.
11. Surmont I, Liu LX. Enteritis, eosinophilia, and *Enterobius vermicularis*. *Lancet* 1995; 346(8983):1167.

Olgu Sunumu

Tek Doz Ketiapin Kullanımına Bağlı Yaşlı Hastada Gelişen Ciddi Hipotansiyon: Bir Olgu Sunumu

Osman Özdemir, Pınar Güzel Özdemir

Özet

Hipotansiyon baş dönmesi, halsizlik ve senkop gibi belirtilerle seyreder. Sistolik kan basıncının 80-90 mmHg'nın, diastolik kan basıncının da 50-60 mmHg'nın altında olması şeklinde tanımlanabilir. Yaşlı bireylerde hipotansiyon düşme ve kırıklara neden olabildiği için tehlike oluşturmaktadır. Ketiapin; ekstrapiramidal semptomlara yol açmaması, plazma prolaktinini yükseltmemesi ve antikolinerjik yan etkilere yol açmaması nedeniyle yaşlılarda kullanımı öne çıkan atipik antipsikotik ilaçlardandır. Bu yazıda hipertansiyon öyküsü olan ve antihipertansif ilaç kullanan ancak tek doz 100 mg ketiapin verildikten sonra baş dönmesi ve göz kararması şikâyetleri olup ağırlaşarak yoğun bakım koşullarında stabilize edilen bir olgu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Ketiapin, hipotansiyon, yaşlı hasta

Hipotansiyon için çeşitli görüşler olsa da genellikle sistolik kan basıncının 80-90 mmHg'nın, diastolik kan basıncının da 50-60 mmHg'nın altında olması şeklinde tanımlanabilir (1,2). Baş dönmesi, halsizlik ve senkop hipotansiyonun en yaygın belirtileridir. Yanıklar, diyare, kanamalar gibi sıvı kaybına neden olan durumların yanı sıra alfa ve beta blokerleri, diüretikler, vazodilatörler, opioidler ve antipsikotikler gibi çeşitli ilaçlar da hipotansiyona neden olabilmektedir. Hipotansiyon doku hipoksisine bağlı olarak serebral iskemi, myokard enfarktüsü, akut renal yetmezlik ve kardiyak arreste kadar giden komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bu açıdan tüm yaşlarda önemli olmakla birlikte özellikle yaşlı bireylerde düşme ve kırıklara neden olabildiği için ayrıca tehlike oluşturmaktadır (1, 3).

Ketiapin, şizofreni ve bipolar bozukluk ile ilişkili birçok belirtinin tedavisinde etkili ve güvenli olduğu gösterilmiş dibenzodiazepin

türevi ikinci kuşan antipsikotik bir ilaçtır (4). Diğer atipik antipsikotiklerde olduğu gibi beyinde serotonin (5HT1A ve 5HT2), dopamin (D1 ve D2), histamin (H1) ve adrenerjik (α 1 ve α 2) gibi çok çeşitli reseptörler üzerinde etki göstermektedir. Ketiapin α 1 ve H1 reseptörlerine yüksek oranda bağlandığı için hastalarda hipotansiyon ve sedasyon oluşturma riski yüksektir (5, 6). Bu yazıda 100 mg ketiapin kullanımına bağlı yaşlı bir hastada gelişen hipotansiyon vakasının sunulması ve ketiapin kullanan yaşlı hastalarda tansiyon takiplerinin yapılması gerektiğine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

Olgu Sunumu

H.E, 66 yaşında bayan moralsizlik, halsizlik, konuşmak istememe, uykusuzluk, iştahsızlık, şikâyetleriyle polikliniğe başvurdu. Daha önce herhangi bir psikopatolojisi olmayan hastanın yaklaşık 10 ay önce sıkıntı, huzursuzluk, ölüm korkusu, yerinde duramama, konuşmak istememe, uykusuzluk, halsizlik, kendine bakmama, başağrısı ve vücut ağrıları şikâyetleri başlamış. O dönemde essitalopram 10 mg/gün ve trazodon 50 mg/gün tedavisinden fayda görmüş. 3-4 aylık iyilik halinden sonra ilaç kullandığı halde rahatsızlığı tekrarlamış. Durgunluk, isteksizlik, unutkanlık, dalgınlık, kendi kendine ağlama, kendine bakmama, uykusuzluk ve iştahsızlık şikâyetleri başlamış. Hasta bir noktaya bakıp dalıyor, spontan konuşması yok, bıraktığı eşyaların yerini unutuyor, banyosunu kızı

48. Ulusal Psikiyatri Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Psikiyatri Anadilim Dalı, Van, Türkiye

Yazışma Adresi: Osman ÖZDEMİR

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Psikiyatri Anadilim Dalı, 65200, Van, Türkiye

Tel: 0505 816 66 68

E-mail: drosmanozdemir@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 11.01.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 26.03.2014

yaptırıyor, artık yeter size yük oluyorum keşke ölssem şeklinde konuşmaları oluyormuş. Bu yakınmalarla hastanemize başvuran hastanın ayırıcı tanısının yapılması ve tedavisinin düzenlenmesi amacıyla psikiyatri servisine yatırılı yapıldı.

Özgeçmişinde; hipertansiyon nedeniyle verapamil HCl 240 mg-trandolapril 4 mg kombinasyonu ile spironolakton 25 mg/gün kullanan hastanın 10 yıl önce histerektomi operasyonu hikâyesi mevcut. Soygeçmişinde özellik yoktu.

Ruhsal durum muayenesinde; kendine bakımı azalmış, görüşmeye karşı ilgisiz, sadece bazı sorulara düşük ses tonuyla kısa cevaplar veriyor, göz ilişkisi zayıf, düşünce akışı yavaşlamış, duygulanım depresif, psikomotor aktivite azalmış, uyku iştah azalmış olarak değerlendirildi.

Hasta servise depresyon ön tanısıyla yatırılarak sertraline 50 mg/gün ve hem uykusuzluk şikayeti hem de depresyon güçlendirme tedavisi için 100 mg/gün ketiapin başlandı. Akşam 22: 00'da tek doz ketiapin alan hastanın saat 22: 50'de sularında ani başlayan baş dönmesi ve gözlerde kararırma hissi oldu. Hastanın arteriyel tansiyonu 80/60 mmHg, nabız 98 atım/dk olarak ölçüldü. Hasta trendelenburg pozisyonuna getirildi, damar yolu açılarak serum fizyolojik (SF) bolus tarzda infüzyonu başlandı. Hastanın takiplerinde tansiyonu 70/50 mmHg'ya kadar düştü; bilinç bulanıklığı ve uyku hali gelişti. Nabazanları palpasyonla zorlukla alındı. Bunun üzerine dâhiliye ve anestezi doktorlarına danışılan hasta yoğun bakıma alınarak monitorize edildi. Yoğun bakım takiplerinin dördüncü saatinden itibaren tansiyonları 110/70 mmHg'ya kadar çıkan ve stabilize olan hasta, ikinci gün tekrar psikiyatri servisine alındı.

Tartışma

Antihipertansif kullanan ve tansiyonları 130/70 mmHg civarında seyreden hastaya 100 mg ketiapin verildikten sonra baş dönmesi ve göz kararırması şikâyeti ile ölçülen arteriyel tansiyonu 80/60 mmHg'a düşmesi hastada ketiapin kullanımına bağlı gelişen hipotansiyonu düşündürmektedir. Ketiapin; ekstrapiramidal semptomlara yol açmaması, plazma prolaktinini yükseltmemesi ve antikolinergik yan etkilere yol açmaması nedeniyle kısmen güvenli bir atipik antipsikotik ilaçtır (6). Ketiapin α adrenerejik ve histaminerjik reseptörlere yüksek oranda bağlanmaktadır. Depresyon güçlendirme tedavisinde yer alması ve sedasyon yapması nedeniyle yaşlı hastalarda daha düşük dozlarda kullanılabilir (7). Bizim hastamızda daha

önce uyku için trazodon 50 mg yeterli olmadığı için ketiapin 25 mg daha düşük dozlar yerine 100 mg tercih edilmiştir.

Ketiapinin emildikten yaklaşık 2 saat sonra plazma tepe noktasına ulaşması ve yarılanma ömrünün 7 saat olması göz önünde bulundurulduğunda (8); ilaç alımından yaklaşık bir saat sonra hipotansiyon gelişmesi ve takiplerinin yaklaşık altıncı saatinden sonra tekrar tansiyonlarının normal düzeye gelmesi de ilaca bağlı hipotansiyon tanısını desteklemektedir. Ayrıca ketiapinin en sık karşılaşılan yan etkileri arasında hipotansiyon bulunması yine tanıyı desteklemektedir (9).

Hipotansiyon, özellikle yaşlı bireylerde olmak üzere tüm yaşlarda görülebilen ve zamanında fark edilmezse hastalarda ciddi yaralanmalara neden olabilen bir bulgudur. Bizim hastamızda hipotansiyon gelişmesi için risk faktörleri açısından ele alındığımızda hastanın yaşlı olmasının önemli bir etken olduğunu söylenebiliriz. Yaşla birlikte yan etki sıklığının arttığı belirtilmektedir (10, 11). İlaçların yan etkilerinin ve toksik etkilerinin yaşlılarda gençlere kıyasla 3-7 kat daha fazla olduğu bildirilmektedir (10). Konu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde; yan etkiler açısından daha çok yaşlı hastalar üzerinde durulduğu, bu nedenle özellikle ilaç başlangıç dozlarının erişkinlerden daha düşük ve doz artışının yavaş bir şekilde yapılmasının gerektiği vurgulanmaktadır (6). 700 hasta üzerinde yapılan bir araştırmada 80 yaşın üzerindeki bireylerde yan etki oranı %25.0 olarak saptanmış, 41-50 yaş arasındaki bireylerde ise bu oran %12.0 olarak hesaplanmıştır. Yaşlılar santral sinir sistemine etkili olan ilaçlara karşı aşırı hassasiyet göstermektedirler. En ciddi yan etkilerden psikotrop ve kardiyovasküler ilaçlar sorumlu tutulmaktadır (10,11). 75 yaşın üzerindeki kişilerin %5-15'inde karotis baroreseptörlerinde duyarsızlık oluşması; azalmış kalp hızlanması ve vazokonstriksiyon bu probleme katkıda bulunabilir (9). Zaten 65 yaşından sonra serebral kan akımı ve oteoregülasyonu da azaldığı için hacim azalması, kardiyak atım azalması veya orta derecede hipotansiyonda (TA <80 mmHg olsa) dahi serebral iskemi riski belirgin biçimde artmaktadır (11).

Yaşlıların çok sayıda ilaç kullanmaları nedeniyle, ilaçlara bağlı yan etkilerin görülme sıklığı artmaktadır. İlaç etkileşimleri kümülatif veya etkide değişiklik yapmak şeklinde olabilir (10). Diüretik ile birlikte ACE inhibitörü ve verapamil kombinasyonu kullanan hastamızda hipotansif etkisi olan bir ilaç daha verilince mevcut klinik tablo ortaya çıkmıştır. Fonksiyonel kapasitede olan değişikliklerin kişiden kişiye

büyük farklılıklar göstermesi de bu tür sonuçların ortaya çıkmasındaki nedenler arasında sıralanabilir.

Antipsikotik ilaçların sık görülen yan etkileri hekimler tarafından iyi bilinmesine rağmen bazen beklenmedik etkiler ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle hastaların antipsikotik ilaçlarla tedavileri sırasında ortaya çıkabilecek istemeyen etkilerin daha iyi tanınması, riskli bireylerin belirlenmesi ve olası olumsuz sonuçların önlenmesi için önemlidir. Hastanelerde, huzurevlerinde ve bakım merkezlerinde hipotansiyonun zamanında saptanabilmesi için hemşireler dikkatli olmalıdır. Hemşireler, doğru ve zamanında değerlendirme yaparak hipotansiyonu ve buna bağlı yaşanabilecek komplikasyonları önlemede önemli bir rol oynayabilir. Önleyici girişimler, optimal bakımı ve hasta güvenliğini sağlayarak yaşam kalitesini artıracaktır (3).

Sonuç olarak, hipotansiyon önemli morbidite ve mortalite sebebi olduğu için özellikle yaşlı hastalarda olabilecek hipotansiyona karşı hasta ve yakınları uyarılmalıdır (1). Ketiapin kullanılacak yaşlı hastalarda hipotansiyon açısından psikiyatri hekimleri dikkatli olmalı ve hipotansiyon ve bayılmaya yol açmaması için ketiapin dozu titre edilerek verilmesi önerilmeli.

Severe Hypotension Due to a Single dose of Quetiapine in an Elderly Patient: A Case Report

Abstract

Hypotension has symptoms such as dizziness, weakness and syncope. Hypotension, defined as below systolic blood pressure below 80-90 mmHg, and diastolic blood pressure below 50-60 mmHg. Hypotension is dangerous causing falls and fractures in older people. Quetiapine is a atypical antipsychotic drug more used in elderly patients because it does not cause extrapyramidal symptoms and anticholinergic side effects and does not lead to increased plasma

levels of prolactin. In this article, we introduced a case report with a history of hypotension and using antihypertensive medicine, however, after a single dose of 100 mg quetiapine, complaints of dizziness and blackouts that have been stabilized under intensive care conditions.

Key words: *Quetiapine, hypotension, elderly patients*

Kaynaklar

1. Çelikyürek D. Spinal Anesteziye Bağlı Gelişen Hipotansiyonun Önlenmesinde Kristaloïd, Kolloïd ve Kristaloïd + Kolloïd Önyüklemesinin Karşılaştırılması. Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2007
2. Kılıçkap M. Kardiyojenik Şok Tedavisi. Yoğun Bakım Dergisi 2003; 3:236-250.
3. Türk G, Eşer İ. Ortostatik Hipotansiyonun Önlenmesi. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007; 11:32-36.
4. Danacı AE, Aydemir Ö, İçelli İ. Ketiapin Sağaltımı Sırasında Şizofreninin Pozitif Belirtilerinde Ortaya Çıkan Akut Alevlenme: Beş Olgunun Sunumu. Klinik Psikiyatri Bülteni 2001; 11:111-115.
5. Öncü F, Habib A, Ceylan ME, Ceylan N, Yazan B. Atipik Nöroleptikler. Düşünen Adam 1998; 11: 21-29.
6. Hocaoğlu Ç, Hıdıroğlu H, Kandemir G. Ketiapin kullanımı sırasında ortaya çıkan sinüs taşikardisi: Üç olgu sunumu. Klinik Psikiyatri Bülteni 2009; 19:55-58.
7. Karamustafalıoğlu O, Yavuz BG. Major depresif bozukluk tedavisinde yetersiz yanıtın yönetimi ve yeni tedavi seçenekleri 2011; 21:20-25.
8. Oğuz A, Gönül AS. Atipik Antipsikotikler. Şizofreni dizisi 2000; 1:58-63.
9. Şenol S. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Şizofrenisinde Tedavi. Klinik Psikiyatri 2001; 4:25-37.
10. Akan P, Erdinçler D, Tezcan V, Beğler T. Yaşlıda İlaç Kullanımı. Geriatri 1999; 2: 33-38.
11. Arslan Ş, Atalay A, Gökçe Y. Yaşlılarda İlaç Tüketimi. Geriatri 2000; 3: 56-60.

Olgu Sunumu

Tongue Hemangioma: A Case Report

Nazim Bozan*, Mehmet Hafit Gür**, Ahmet Faruk Kıröğlü*, Hakan Çankaya*, Mehmet Fatih Garça*

Abstract

Tongue hemangioma is a benign vascular tumor that causes bleeding, difficulty in breathing, pain, difficulty in chewing and speaking; and it is observed rarely. Hemangiomas are separated histologically into three types as capillary, cavernous, or mixed. Hemangiomas are seen most commonly on cheeks, upper lip and upper eyelids on head and neck while they are observed in very small proportions on tongue. Surgery, corticosteroids, sclerosing agents, radiation therapy, diathermy, electrocauterization, cryosurgery, embolization, laser, radiofrequency, and interferon are used in treatment of hemangiomas. In this study, cavernous hemangioma was detected in the physical examination of the right lateral of tongue of a 14-year-old female patient. Relevant literature studies with the patient's symptoms and treatment information was discussed and presented.

Key words: Hemangioma, Tongue, Radiofrequency

Introduction

Tongue hemangioma is benign vascular tumors that cause bleeding, difficulty in breathing, pain, difficulty in chewing and speaking; and they are observed rarely. Hemangiomas are separated histologically into three types as capillary, cavernous, or mixed. Hemangiomas most commonly occur on skin, 80% of these lesions are single, while 20% are bilateral lesions. Male / female ratio is 1/3. More than half of the lesions occur on head and neck. Hemangiomas are seen most commonly on cheeks, upper lip and upper eyelids on head and neck, while they are observed in very small proportions on tongue.

Hemangiomas characteristically occur after birth, and they undergo involution roughly every year after proliferation period in 10% rate of the lesion size.

Surgery, corticosteroids, sclerosing agents, radiation therapy, diathermy, electrocauterization, cryosurgery, embolization, laser, radiofrequency, and interferon are used in treatment of hemangiomas (1-4).

Case Report

14-year-old female patient was admitted in our clinic with the complaint of dark red colored mass about 1.5x2 cm in size on the right lateral of her tongue with complaints of occasional bleeding and pain from this mass (Figure 1).

The patient was hospitalized for excision purposes and with hemangioma diagnosis on tongue since this mass has not reduced in size following its outbreak several months after birth, frequent bleeding episodes occurred and spontaneous regression was not expected due to the age of the patient. There were no pathological findings on other otorhinolaryngology and systemic examinations of patient. In order to understand the depth of the lesion, contrast-enhanced magnetic resonance imaging (MRI) was performed for the patient whose routine biochemical tests and complete blood count examinations were normal. As a result of MRI, it was understood that the lesion has not deepened much on tongue and it was cauterized under general anesthesia by using Elman ® brand radiofrequency (RF) device. The process was applied by using bullet-head end on the third level of device and only on coagulation mode (Figure 2). After surgery, pain and swelling on tongue and difficulty in speech and

This case report was presented in 9th Rhinology Congress in Antalya as an electronic poster presentation.

*Department of Otorhinolaryngology, Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Van, Turkey

**Department of Otorhinolaryngology, Medisina Hospital, Van, Turkey

Correspondence: Dr. Nazim Bozan
Yuzuncu Yil University, Medical Faculty,
Department of Otorhinolaryngology, 65400, Van, Turkey
Tel: +90-(432)-215 0473
Fax: +90-(432)-216 7519
E-mail: drnzmbazan@hotmail.com
Makalenin Geliş Tarihi: 05.12.2013
Makalenin Kabul Tarihi: 26.12.2013

Fig. 1. The appearance of hemangioma before operation.

Fig. 2. Intraoperative radiofrequency application.

Fig. 3. Postoperative appearance of hemangioma.

swallowing has not occurred in the patient (Figure 3). The patient was hospitalized for one night for possible tongue edema and was discharged from the hospital on the next day after having been given an oral antibiotics and anti-inflammatories.

Discussion

Hemangiomas mean vascular-origin tumors that grow with cellular proliferation and they are the most common tumors of childhood. They are 7% of all benign tumors. Hemangiomas are seen one in ten children around age one. Generally, these lesions are not seen in birth but seen during the first months of life. 70-90% of them are seen in the first 1-4 weeks. 80% of these lesions are single, while 20% of them are multiple lesions. Hemangiomas demonstrate a proliferation stage, then stabilization stage and finally involution stage. 50% of cavernous hemangiomas undergo involution around age 5, 70% around age 7, and the remainder around age 10-12. The earlier the involution stage starts, the sooner it is completed. They usually occur sporadically, but they have also been reported in autosomal dominant familial transmission (5).

Hemangiomas can be diagnosed easily by inspection. However, contrast-enhanced MRI or

angiography may be required to understand the depth of mass and to be informed about vascularization of large hemangiomas (6). In our case, we have used contrast-enhanced MRI for the same purpose.

Surgery, corticosteroids, sclerosing agents, radiation therapy, diathermy, electrocauterization, cryosurgery, laser, embolization, radiofrequency, and interferon are used in treatment of hemangiomas (1-3).

Surgical procedures should be performed by physicians specialized in this field for the benefit of minimizing the risk of complications. Surgical intervention should not be aggressive and surrounding vital formations should be protected. Total excision is often difficult, recurrences are seen. Nowadays multi-stage surgery is widely recommended. For the large hemangiomas making pressure on the airway, tracheotomy opening should be performed and steroids should be used.

As one of the treatment options, corticotherapy should be applied only in selected cases due to systemic side effects (1). Radiation therapy is another treatment option. Radiotherapy regresses hemangiomas, but it causes severe atrophy on tissues of the treated area especially on skin. It can also cause cancer in later years. For this

reason, it is not preferred. Sclerosing agents can be applied into hemangiomas.

Cryotherapy can be applied. However, the percentage of success is low. For superficial lesions it can give good results (3).

RF was found to be a very safe and effective form of treatment since incisions are not required especially in shallow oral cavity hemangiomas, bleeding is minimal, it does not require suturing and pain is minimized.

Dilde Hemanjiom: Olgu Sunumu

Özet

Dil hemanjiomları kanama, nefes almada zorluk, ağrı, çiğneme ve konuşma zorluklarına yol açabilen ve nadir görülen benign vasküler tümörlerdir. Hemanjiomlar histolojik olarak kapiller, kavernöz ya da mikst olmak üzere üç tipe ayrılır. Baş boyunda en sık yanak, üst dudak ve üst göz kapağında görülen hemanjiomlar dilde çok az oranda izlenir. Hemanjiomların tedavisinde cerrahi, kortikosteroid, sklerozan ajanlar, radyoterapi, diatermi, elektrokorizasyon, kriyocerrahi, embolizasyon, lazer, radyofrekans ve interferon kullanılabilir. Çalışmamızda, 14 yaşında bayan hastanın yapılan fizik muayenesinde dil sağ lateralinde kavernöz hemanjiom tesbit edildi. Hastanın bulguları ve tedavisi ilgili literatürler eşliğinde tartışılarak sunuldu.

Anahtar kelimeler: Hemanjiom, dil, radyofrekans

References

1. Cohen SR, Wang CL. Steroid treatment of hemangioma of the head and neck in children. Ann Otol 1972; 81(4):584-590.
2. Kutluhan A, Bozdemir K, Uğraş S. The treatment of tongue haemangioma by plasma knife surgery. Singapore Med J 2008; 49(11):312-314.
3. Su T, Liu B, Zhao JH, Zhao YF. Cryotherapy combined with pingyangmycin for the treatment of venous malformations. Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi 2006; 22(6):453-454.
4. Gupta AK, Purkayastha S, Bodhey NK, Kapilamoorthy TR, Kesavadas C. Preoperative embolization of hypervascular head and neck tumours. Australas Radiol 2007; 51(5):446-542.
5. Phung TL, Hochman M, Mihm MC. Current knowledge of the pathogenesis of infantile hemangiomas. Arch Facial Plast Surg 2005; 7(5):319-321.
6. Cappabianca S, Del Vecchio W, Giudice A, Colella G. Vascular malformations of the tongue: MRI findings on three cases. Dentomaxillofac Radiol 2006; 35(3):205-208.

Derleme

Ötiroid Nodüler Guatra Yaklaşım

Rıfki Üçler

Özet

Tiroid nodülü, tiroid bezinde parankimden farklı görünümde olarak ayırt edilen bir lezyondur. Ülkemiz için en önemli etyolojik faktör iyot eksiklidir ancak hem genetik hem de çevresel diğer faktörlerin nodüler guatr oluşumunda rol oynayabilmektedir. Klinikte kendini, boyunda rahatsızlık hissi, inspiratuar stridor, disfaji ve boğulma hissi, ses kısıklığı, artmış tiroid hormon salınımı ve tirotoksikoz gibi belirtilerle gösterebilir ancak çoğu hasta asemptomatiktir. Malign olması muhtemel nodülleri tanımak için, detaylı bir klinik öykü ve dikkatli bir fizik muayene; laboratuvar testleri, görüntüleme yöntemleri ve en önemlisi ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ile desteklenmelidir. Tedavide; uygun hastalarda L-T₄ supresyon tedavisi verilebilir. Ciddi bası semptomları veya malignite şüphesi olan hastalarda cerrahi tedavi en uygun seçenektir.

Anahtar kelimeler: Ötiroid, nodüler guatr, yaklaşım

Ötiroid guatr, uniform ya da seçici (bir ya da birkaç bölgeyle sınırlı) olarak tiroid dokusu büyümesi ile karakterize herhangi bir tiroid genişlemesi olarak tanımlanabilir. Tiroid nodülü ise tiroid hücrelerinin anormal bölgesel büyümesinden kaynaklanan, tiroid bezi içindeki belirgin bir lezyon olarak tarif edilebilir (1).

Epidemiyoloji

Diffüz ya da nodüler guatr prevalansı, belli bir bölgede yaşayan toplumun iyot alımına bağlı olarak oldukça değişkenlik göstermektedir. Guatr endemik olarak görülebilir (çocuklardaki prevalansı \geq %5) ve en çok iyot eksikliğine bağlıdır ama sporadik de olabilir (prevalansı $<$ %5). Genel popülasyonda, Framingham verilerine göre prevalansı %4.6 (kadınlarda %6.4 erkeklerde %1.5), Wickham çalışmasında ise %3.2 (kadın/erkek oranı 6.6:1) olarak raporlanmıştır (2,3). Ancak iyot alımındaki bölgesel farklılıklar, sigara içme alışkanlıkları, yaş ve cinsiyet dağılımı ve özellikle de tiroid hacmini saptamada kullanılan metodolojik farklılıklar bu verilerin bir çoğunun hatalı değerlendirilmesine sebebiyet vermektedir. Sonografi kullanılarak yapılan

taramalarda, rasgele seçilmiş erişkin popülasyonda guatr prevalansı %30-50 arasında bulunmuştur. Bu prevalans, iyot eksikliği olan bölgelerde ve yaşlılarda daha da yüksektir (2, 3, 4, 5, 6). Tiroid nodülü prevalansının, otopsi serilerinde %50' ye kadar, sağlıklı erişkinlerde sonografik tarama ile %60' tan daha yüksek olduğu bildirilmektedir (4, 5).

Etiyoloji ve Patofizyoloji

Guatrdan yalnızca iyot eksikliğinin sorumlu tutulması biraz basit kalmaktadır. İyot eksikliği bölgesinde yaşayan herkeste guatr gelişmemektedir. Ayrıca iyot eksikliği olmayan bölgelerde ve hatta bazen iyot fazlalığı olan bölgelerde de endemik guatr görülmekteyken, şiddetli iyot eksikliği olan bazı bölgelerde de görülmemektedir. Bu bulgular hem genetik hem de çevresel diğer faktörlerin, diffüz ve nodüler guatr oluşumunda rol oynayabileceğini ve bu faktörlerden bazılarının sinerjistik etki de yaratabileceğini desteklemektedir. Çevresel faktörler arasında sigara içme, enfeksiyonlar, ilaçlar ve guatrojenler bulunmaktadır (6).

Genetik faktörlerin rol oynadığını gösteren kanıt düzeyinde birçok veri bulunmaktadır (7). Bunlar; aileler içinde kümeler oluşturan guatrlar, dizigot ikizlere kıyasla monozigot ikizlerde guatr birlikteliğinin daha fazla oluşu, kadın/ erkek oranı (endemikte 1:1, sporadik guatrlarda 7:1 'den 9:1' e kadar) ve geniş çaplı bir iyot profilaksisi programının uygulandığı bölgelerdeki guatr persistansı olarak sayılabilir.

TSH, tiroid hormon sentezini bozan herhangi bir faktöre karşı tiroid bezi büyümesinden sorumlu majör faktör olarak kabul edilmektedir. Nadir görülen bir klinik durum olan TSH

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, Ankara

Yazışma Adresi: Uz. Dr Rıfki Üçler

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, Ankara

E-mail: rifkiucler@gmail.com

Tel: 90 505 874 27 97

Makalenin Geliş Tarihi: 18.05.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 18.02.2013

salgılayan fonksiyonel bir hipofiz tümörü durumunda, kanda artmış TSH düzeyi tipik olarak tiroid bezi büyümesine neden olur (8). Benzer biçimde tiroid bezi büyütücü TRAB etkisine bağlı olarak Graves hastalığında da tipik olarak guatr görülür (9).

TSH bağımlı ve bağımsız bütün yolaklar, tiroid folliküler hücrelerinin büyüme ve işlevinde rol almakta ve guatrojen süreçte rol oynamaktadır. Özellikle de kan akımıyla ya da otokrin veya parakrin yolla gelen bazı büyüme faktörleri tiroid hücrelerinin proliferasyon ve farklılaşma sürecinde düzenleyici etki göstermektedir (7).

Doğal Seyir

Ötiroid guatr çoğunlukla kadınlarda görülmektedir. Normal ergenlik döneminde tiroid hacminde fizyolojik bir artış olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle ergenlikte guatr gelişmesi fizyolojik bir süreç olmaktan ziyade patolojik bir durum olarak değerlendirilmelidir (10). Orta düzeyde iyot alımı olan bir bölgedeki kadınlarda yapılan sonografik ölçümlerle de kanıtlandığı gibi, normal gebelik özellikle de önceden tiroid patolojisi olan kadınlarda guatrojendir. Gebelikte tiroid hacim artışı, gebelikte hafifçe artan serum TSH düzeyi ya da ilk trimesterdeki yüksek hCG konsantrasyonuna bağlı, tiroid uyarımının biyokimyasal özellikleriyle ilişkilidir (T3/T4 oranı artışı gibi) (11). Non-toksik guatrın yetişkin popülasyondaki doğal seyri iki temel üzerinden araştırılmıştır: 1) benign tiroid nodülleri zamanla genellikle yavaş olarak büyüme eğilimindedir ve 2) bunun sonucu olarak büyüyen nodüllerin malign büyüyenlerin benign olduğu düşüncesinden uzaklaşmalıdır (12).

Klinik Bulgular

Multinodüler guatrda otonom nodüller ya da otonom fonksiyonel bölgeler, artmış tiroid hormon salınımı ve ardından subklinik ya da belirgin tirotoksikozaya neden olabilir. Ancak tiroid nodülleri genelde anormal tiroid hormon sekresyonuyla ilişkili değildir. Bu nedenle etkilenmiş hastaların çoğunda tiroid disfonksiyonu kliniği görülmemektedir. Ötiroid guatrda klinik bulgular sadece tiroid büyüklüğü ile ilişkilidir. Sporadik ötiroid guatrlı hastaların neredeyse %70' i boyunda rahatsızlık hissi, malignite korkusu ya da kozmetik endişelerle doktora başvurmaktadır (6). Büyük guatrlar; trakeayı, özefagusu ve boyun damarlarını itebilir veya basılabılır böylece inspiratuar stridor, disfaji ve boğulma hissi yaratabilirler. Rekürren laringeal sinire bası, seste kısıklığına neden olur

ve benign bir durumdan çok karsinomla ilişkilidir ancak benign nodüllerde de nadiren görülebilir. Bir nodül ya da kist içine kanama; akut ve ağrılı lokalize bir şişliğe neden olur ve tıkanma semptomlarını artırabilir (6).

Tiroid Nodüllerinde Tanısal Değerlendirme

Tiroid nodülleri genellikle benign hiperplastik (veya kolloidal) nodüller ya da benign foliküler adenomlardır. Tıbbi değerlendirme yapılan nodüllerin sadece %5-10' u kanserdir. Gerçek neoplazileri, hiperplastik nodüllerden ayırmak ve benign-malign nodül ayrımı yapmak en büyük zorluktur (1). Sağlıklı bireylerde yapılan yüksek çözünürlüklü ultrason çalışmalarında nodüler tiroid hastalığı sıklığının %60' tan fazla olduğu öne sürülmektedir (5). Bu duruma göre "tiroid insidentaloma" olarak adlandırılan bu nodüller benigndir ve maligniteye dönüşmemektedir (5). Malign olması muhtemel nodülleri tanımak için, detaylı bir klinik öykü ve dikkatli bir fizik muayene; laboratuvar testleri, görüntüleme yöntemleri ve en önemlisi ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ile desteklenmelidir. Bu yaklaşımla, olası bir maligniteyi değerlendirmek ve çoğu hastada uygun tedaviyi önermek mümkündür (6).

Öykü ve Fizik Muayene: Benign hastalığı düşündüren özellikler; Hashimoto tiroiditi, benign tiroid nodülü veya guatr aile öyküsü olması, hipotiroidi ya da hipertiroidi semptomları mevcudiyeti ve nodülde ağrı ve hassasiyet oluşturan ani boyut artışı (kistik nodül veya lokalize subakut tiroidit göstergesidir) olmasıdır (6). Malignite göstergesi olan özellikler ise; genç yaş (<20) ya da ileri yaş (>60), erkek cinsiyet, çocukluk ya da ergenlikte boyun bölgesine RT öyküsü, nodülün hızlı büyümesi, konuşma, nefes alma ya da yutkunmada son zamanlarda gelişen güçlükler ve ailede tiroid kanseri veya MEN2 öyküsünün bulunmasıdır (6). Fizik muayenede; sert, düzensiz ve çevre dokuya yapışık nodül, vokal kord felci ve şüpheli bölgesel lenfadenopati gibi malignite göstergeleri aranmalıdır (6).

Çoğu çalışmada, insidental nodüllerdeki ya da nonpalpabl tiroid nodüllerindeki malignite oranının palpabl nodüllerle aynı olduğu gösterilmiştir. 1 cm' den küçük olan papiller mikrokarsinomlar çok iyi bir prognoza sahip olduğundan çoğu araştırıcı, sadece 1 cm' den büyük nodüllerin ve klinik ya da sonografik şüpheli bulguları olan nonpalpabl nodüllerin araştırılmasını önermektedir (5, 13, 14, 15).

Laboratuvar Testleri: İlk basamak tarama testi olarak, yüksek duyarlılık immünometrik ölçümle

serum TSH düzeyine bakılmalı ve serbest tiroid hormonu düzeyi ölçümü ile kombine edilmelidir. Düşük ya da tespit edilemeyen serum TSH düzeyi, serbest tiroid hormonu düzeyi normal bile olsa, toksik ve otonom fonksiyonel nodüler bölgeler içeren guatrı akla getirmeli ve tiroid sintigrafisine yönelmelidir. Böyle bir durumda 0,1 mU/L' den daha düşük TSH düzeyleri atrial fibrilasyon riskini üç kata kadar artırabildiği için özellikle yaşlı hastalarda daha ileri kardiyak incelemeler gereklidir (16). Tiroid kanseri olan hastalarda nadiren serum TSH düzeyi anormalliği vardır ancak yüksek serum TSH düzeyleri, referans aralık içinde en üst değerde olsa bile, bir tiroid nodülünün artmış malignite riskiyle ilişkili olabilir (17, 18). Serum anti-TPO ve anti-Tg antikör düzeylerinin ölçümü, kronik otoimmün tiroidit tanısında özellikle de serum TSH düzeyi arttığına yardımcı olabilir.

Foliküler hücre kaynaklı tiroid kanserlerindeki ve bir dizi benign durumdaki serum Tg düzeyleri birbiriyle çakışabilir; bu nedenle nodüler tiroid hastalığının başlangıç değerlendirmesinde serum Tg ölçümü kullanışlı değildir. Medüller tiroid kanserli (MTK) hemen tüm hastalarda kalsitonin artmaktadır (19, 20). Ancak klinik veya sitolojik MTK şüphesi olmayan nodüler tiroid hastalarında rutin kalsitonin seviyesi ölçümü maliyet ve etkinlik de göz önüne alındığında gerekli görülmemektedir (6, 13). Ailevi MTK vakalarının %95' ten fazlasından sorumlu olan moleküler anormallik, 10. kromozomun uzun koluna lokalize RET proto-onkogen nokta mutasyonudur (21). Bu vakaların %4-6'sında mutasyon saptandığından, birçok araştırmacı, sporadik vakalarda dahil tüm MTK hastalarında RET mutasyon analizi çalışılmasını önermektedir. 22 Mutasyonu taşıyan bireylere, bu hastalıkta görülen multisentrik MTK gelişimini önleyici profilaktik total tiroidektomi uygulanması gerekmektedir (22).

Görüntüleme Yöntemleri: Günümüzde nodüler guatr tanı ve tedavisinde bilgi sağlamada, ultrasonografi (USG) en kullanışlı görüntüleme yöntemidir. USG tiroid nodüllerinin tarama ve takibinde, ayrıca tiroidin şekli ve boyutunu değerlendirmede kullanılır (6, 13, 14, 23). Anekoik (kistik), spongiform ve homojen hiperekoik lezyonlarda malignite riski düşüktür (6, 14). Pozitif prediktif malignite kriterleri arasında; kistik komponenti olmayan veya predominant solid, hipoeoik, mikrokalsifikasyonlara ve düzensiz sınırlara sahip, halosu olmayan nodüllerin varlığı sayılabilir (24), USG, İİAB yapılması gereken özellikle de mikrokalsifikasyonlar içeren

hipoeoik solid nodüllerin tanınmasında, ayrıca geri kalan tiroid glandının ve lenf nodu bölgelerinin değerlendirilmesinde kullanışlıdır (13, 14). Aynı zamanda İİAB sırasında rehberlik için de kullanılabilir (14). Kistik lezyonlar, içlerindeki sıvının aspire edilmesiyle ve nüksün engellenmesi için etanol enjekte edilmesiyle tedavi edilebilir; bu tedavi en iyi USG rehberliğinde gerçekleştirilir (25). Renkli dopplerde baskın olarak internal veya merkezi kan akımı olan nodüllerin artmış malignite riski olduğu görülmektedir. Elastosonografi ise, klinik uygulamada kullanışlı olup olmadığına karar vermek için daha ileri değerlendirmelere ihtiyaç duyan gelecek vaad eden bir tekniktir (26).

Radyoaktif iyot taramanın kabul edilebilir oranda maligniteyi dışlayabileceği tek durum, nodülde önemli derecede artmış tutulumun olduğu (sıcak nodül) ve geri kalan tiroid dokusunun belirgin şekilde suprese görüldüğü veya hiç tutulum göstermediği, toksik adenomlardır. Bu lezyonlar tiroid nodüllerinin %10' dan daha azını temsil etmektedirler ve neredeyse hepsi benignidir (6).

Büyük guatrlı hastalarda, bilgisayarlı tomografi (BT) ya da magnetik rezonans (MR) görüntüleme çevre dokularla ilişkiyi göstermede kullanılır (1). BT ve MR, tiroid malignitelerinin başlangıç tanısında, tiroid ve servikal nodları görüntülemeye sonografi ile elde edilenden daha yüksek görüntü kalitesi sağlamamaktadır. Trakea ya da mediastende tutulumdan şüphelenildiğinde alt boyun BT tarama yararlı olabilir (6).

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi: Tiroid nodüllerinde İİAB, tiroid kanseri tanısında diğer tüm tekniklerin önüne geçmiş durumdadır ve iyot yeterli bölgelerde duyarlılık ve özgüllüğü %90'ların üzerindedir (6, 13, 14, 15, 27, 28). Yeterli bir örnekleme içi nodül başına 3-6 arası aspirasyon önerilmektedir (27, 28). Ele gelen nodüllerde bile USG eşliğinde biyopsinin rutin kullanımı yetersiz örnek alma riskini azaltmakta ve doğru örnekleme yapılmasını sağlamaktadır. Yeterli bir yayma, en az 10-15 iyi korunmuş hücre içeren 5-6 hücre grubu bulundurulmalıdır.

Güncel 'ulusal kanser enstitüsü tiroid ince iğne aspirasyon statüsü bilim konferansı' İİAB sitolojisine iki ilave kategori daha ekleyerek, genişletilmiş bir sınıflama önermiştir: (29)

- Malign (malignite riski > %95)
- Malignite şüphesi (malignite riski %50-75)
- Foliküler veya Hurthle hücreli neoplazi (malignite riski %15-25)
- Önemi belirlenemeyen foliküler lezyon (malignite riski %5-10)
- Benign (malignite riski < %1)

Tiroid malignitelerinde en iyi tanı yöntemi; dikkatli bir öykü, fizik muayene, sonografi ve İİAB (tercihen USG rehberliğinde yapılmalı) ve deneyimli bir patoloğun incelemesinden geçmektedir. USG' ye ek olarak başka testler ve görüntüleme yöntemleri bazen yardımcı olabilir ama geleneksel tanısal tiroid sintigrafisinin tanısal değeri az hatta hiç yoktur bu nedenle de maligniteyi öngörmede kullanılmamalıdır (6, 13, 23).

Görüntülemelerde tesadüfen bulunmuş 1 cm' den küçük nodüllerde, sonografide papiller tiroid kanseri (PTK) ya da MTK şüphesi olmadıkça ileri tetkike gerek yoktur. Genel öneri 6-12 aylık bir aradan sonra bu lezyonların USG ile tekrar değerlendirilmesidir (5, 13, 23).

Ötiroid Nodüler Guatr Tedavisi

Guatrdaki supresyon tedavisi 1950' li yıllardan beri kullanılmaktadır. Ancak nodüler guatrdaki diffüz guatra oranla T₄ supresyon tedavisinden daha az yarar sağlanmaktadır. 2002'de yayınlanan bir meta-analizde T₄ tedavisinden belirgin yarar görüldüğü saptanamamıştır (ortalama rölatif küçülme oranı 1, 9) (30). Çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada istatistiksel anlamlı fark saptanmış; levotiroksinle tedavi süresince 18 aylık takipte, tedavi edilen grupta plasebo grubundan çok daha büyük oranda nodül küçülmesi görülmüş (p= 0,01) ve tedaviye cevap verme oranı da belirgin olarak daha fazla bulunmuştur (p= 0,04) (31). Küçük veya yeni saptanan nodülü olan genç hasta grubunda T₄ baskılama tedavisine daha çok yanıt alındığı görülmüştür (30). Ancak tiroid nodülleri tedavi kesilince hızlıca tedavi öncesi boyuta dönmektedir, (6) bu nedenle küçülmenin kalıcılığı için tedaviye devam edilmesi gerekmektedir.

Ötiroid guatr nedeniyle cerrahi tedavi, fizyolojik olarak uygunsuzdur çünkü tiroidin hormon ihtiyaçlarını karşılama yeteneği kısıtlanmaktadır. Ancak levotiroksin supresyonu denenmesine rağmen semptomatik bulguları gerilemeyen hastalarda, cerrahi tedavi gerekebilir. Cerrahi, totale yakın ya da total tiroidektomi şeklinde olmalıdır ancak bu hastalarda 10-20 yıl içinde %10-20 oranında nüks görülmektedir (32). Cerrahi komplikasyonların oranı %7-10 olarak bildirilmektedir ama tekrarlayan cerrahilerde ve büyük guatrlarda daha fazladır (33).

Perkütan etanol enjeksiyonu, yalnızca tekrarlayan semptomatik kistik nodüllerde kullanılmalıdır (25). Lazer tedavisi henüz deneysel aşamadır ve tecrübeli merkezlerde, semptomatik nodüler guatrlı seçilmiş vakalarda

ve cerrahinin uygun olmadığı durumlarda önerilebilir (34).

Sonuç

Tiroidde nodül saptandığında mutlaka kapsamlı bir laboratuvar ve görüntüleme tetkiki ile değerlendirilmeli, özellikle 1 cm ve üzeri şüpheli nodüllerde malign-benign ayrımı yapılmalıdır. Ancak tiroid nodüllerinin büyük çoğunluğunun benign olduğu ve hastanın yaşam süresi boyunca ciddi komplikasyon oluşturmayacağı bilinmeli ve gereksiz tedavi ve takiplerden de kaçınılmalıdır.

The Management of Euthyroid Nodular Goiter

Abstract

Thyroid nodule is a lesion which has a different appearance from the rest of the thyroid tissue. In our country the most important etiological factor is iodine deficiency but both genetic and other environmental factors may play roles in the development of nodular goiter. The patients may present with compressive symptoms such as dyspnea, dysphagia and hoarseness and symptoms associated with thyrotoxicosis but most thyroid nodules are asymptomatic. To reveal malignant nodules a detailed anamnesis and physical examination should be supported by laboratory, imaging and most importantly fine needle aspiration biopsy. L-T₄ suppression treatment may be performed in some cases. Severe compressive symptoms or suspicion of malignancy necessitate surgical treatment.

Key words: Euthyroid, nodular goiter, management

Kaynaklar

1. Williams textbook of endocrinology, 12th edition, Saunders Company 2011, p. 327-329, 440-461.
2. Vander JB, Gaston EA, Dawber TR. The significance of nontoxic thyroid nodules. Final report of a 15-year study of the incidence of thyroid malignancy. Ann Intern Med 1968; 69(3):537-540.
3. Tunbridge WM, Evered DC, Hall R, Appleton D, Brewis M, Clark F, et al. The spectrum of thyroid disease in a community: the Whickham survey. Clin Endocrinol (Oxf) 1977; 7(6):481-493.
4. Mortensen JD, Woolner LB, Bennett WA. Gross and microscopic findings in clinically normal thyroid glands. J Clin Endocrinol Metab 1955; 15(10):1270-1280.
5. Tan GH, Gharib H. Thyroid incidentalomas: management approaches to nonpalpable nodules discovered incidentally on thyroid imaging. Ann Intern Med 1997; 126(3):226-231.

6. Hegedüs L, Bonnema SJ, Bennedbaek FN. Management of simple nodular goiter: current status and future perspectives. *Endocr Rev* 2003; 24(1):102-132.
7. Krohn K, Führer D, Bayer Y, Eszlinger M, Brauer V, Neumann S, et al. Molecular pathogenesis of euthyroid and toxic multinodular goiter. *Endocr Rev* 2005; 26(4):504-524.
8. Abs R, Stevenaert A, Beckers A. Autonomously functioning thyroid nodules in a patient with a thyrotropin-secreting pituitary adenoma: possible cause-effect relationship. *Eur J Endocrinol* 1994; 131(4):355-358.
9. Salvi M, Fukazawa H, Bernard N, Hiromatsu Y, How J, Wall JR. Role of autoantibodies in the pathogenesis and association of endocrine autoimmune disorders. *Endocr Rev* 1988; 9(4):450-466.
10. Foley TP Jr. Goiter in adolescents. *Endocrinol Metab Clin North Am* 1993; 22(3):593-606.
11. Glinoe D. The regulation of thyroid function during normal pregnancy: importance of the iodine nutrition status. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab* 2004; 18(2):133-152.
12. Alexander EK, Hurwitz S, Heering JP, Benson CB, Frates MC, Doubilet PM, et al. Natural history of benign solid and cystic thyroid nodules. *Ann Intern Med* 2003; 138(4):315-318.
13. Cooper DS, Doherty GM, Haugen BR, Kloos RT, Lee SL, Mandel SJ, et al. Revised management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. *Thyroid* 2009; 19(11):1167-1214.
14. Frates MC, Benson CB, Charboneau JW, Cibas ES, Clark OH, Coleman BG, et al. Management of thyroid nodules detected at US: Society of Radiologists in Ultrasound consensus conference statement. *Radiology* 2005; 237(3):794-800.
15. Papini E, Guglielmi R, Bianchini A, Crescenzi A, Taccogna S, Nardi F, et al. Risk of malignancy in nonpalpable thyroid nodules: predictive value of ultrasound and color-Doppler features. *J Clin Endocrinol Metab* 2002; 87(5):1941-1946.
16. Biondi B, Palmieri EA, Filetti S, Lombardi G, Fazio S. Mortality in elderly patients with subclinical hyperthyroidism. *Lancet* 2002; 359(9308):799-800.
17. Boelaert K, Horacek J, Holder RL, Watkinson JC, Sheppard MC, Franklyn JA. Serum thyrotropin concentration as a novel predictor of malignancy in thyroid nodules investigated by fine-needle aspiration. *J Clin Endocrinol Metab* 2006; 91(11):4295-4301.
18. Haymart MR, Repplinger DJ, Levenson GE, Elson DF, Sippel RS, Jaume JC, et al. Higher serum thyroid stimulating hormone level in thyroid nodule patients is associated with greater risks of differentiated thyroid cancer and advanced tumor stage. *J Clin Endocrinol Metab* 2008; 93(3):809-814.
19. Elisei R, Bottici V, Luchetti F, Di Coscio G, Romei C, Grasso L, et al. Impact of routine measurement of serum calcitonin on the diagnosis and outcome of medullary thyroid cancer: experience in 10,864 patients with nodular thyroid disorders. *J Clin Endocrinol Metab* 2004; 89(1):163-168.
20. Costante G, Durante C, Francis Z, Schlumberger M, Filetti S. Determination of calcitonin levels in C-cell disease: clinical interest and potential pitfalls. *Nat Clin Pract Endocrinol Metab* 2009; 5(1):35-44.
21. Marx SJ. Molecular genetics of multiple endocrine neoplasia types 1 and 2. *Nat Rev Cancer* 2005; 5(5):367-375.
22. Kloos RT, Eng C, Evans DB, Francis GL, Gagel RF, Gharib H, et al. Medullary thyroid cancer: management guidelines of the American thyroid. *Thyroid* 2009; 19(6):565-612.
23. Pacini F, Schlumberger M, Dralle H, Elisei R, Smit JW, Wiersinga W. European consensus for the management of patients with differentiated thyroid cancer of the follicular epithelium. *Eur J Endocrinol* 2006; 154(6):787-803.
24. Reading CC, Charboneau JW, Hay ID, Sebo TJ. Sonography of thyroid nodules: a "classic pattern" diagnostic approach. *Ultrasound Q* 2005; 21(3):157-165.
25. Zingrillo M, Torlontano M, Chiarella R, Ghiggi MR, Nirchio V, Bisceglia M, et al. Percutaneous ethanol injection may be a definitive treatment for symptomatic thyroid cystic nodules not treatable by surgery: five-year follow-up study. *Thyroid* 1999; 9(8):763-767.
26. Rago T, Vitti P. Role of thyroid ultrasound in the diagnostic evaluation of thyroid nodules. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab* 2008; 22(6):913-928.
27. Hamburger JI. Diagnosis of thyroid nodules by fine needle biopsy: use and abuse. *J Clin Endocrinol Metab* 1994; 79(2):335-339.
28. Gharib H. Changing concepts in the diagnosis and management of thyroid nodules. *Endocrinol Metab Clin North Am* 1997; 26(4):777-800.
29. Baloch ZW, LiVolsi VA, Asa SL, Rosai J, Merino MJ, Randolph G, et al. Diagnostic terminology and morphologic criteria for cytologic diagnosis of thyroid lesions: a synopsis of the National Cancer Institute Thyroid Fine-Needle Aspiration State of the Science Conference. *Diagn Cytopathol* 2008; 36(6):425-437.
30. Castro MR, Caraballo PJ, Morris JC. Effectiveness of thyroid hormone suppressive therapy in benign solitary thyroid nodules: a meta-analysis. *J Clin Endocrinol Metab* 2002; 87(9):4154-4159.
31. Wémeau JL, Caron P, Schwartz C, Schlienger JL, Orgiazzi J, Cousty C, et al. Effects of

- thyroid-stimulating hormone suppression with levothyroxine in reducing the volume of solitary thyroid nodules and improving extranodular nonpalpable changes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial by the French Thyroid Research Group. *J Clin Endocrinol Metab* 2002; 87(11):4928-4934.
32. Berghout A, Wiersinga WM, Drexhage HA, van Trotsenburg P, Smits NJ, van der Gaag RD, et al. The long-term outcome of thyroidectomy for sporadic non-toxic goitre. *Clin Endocrinol (Oxf)* 1989; 31(2):193-199.
 33. Agerbaek H, Pilegaard HK, Watt-Boolsen S, Spangsberg N, Madsen MR, Laursen CN, et al. Complications of 2,028 operations for benign thyroid disease. Quantitative significance of various risk factors. *Ugeskr Laeger* 1988; 150(9):533-536.
 34. Papini E, Guglielmi R, Bizzarri G, Pacella CM. Ultrasound-guided laser thermal ablation for treatment of benign thyroid nodules. *Endocr Pract* 2004; 10(3):276-283.